

Pragmatik – Mit Sprache handeln

Die Umsetzung der Pragmatik-Förderung in der logopädischen Praxis

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	
1. Einleitung	1
1.1 Ausgangslage	1
1.1.1 Begründung der Themenwahl	1
1.1.2 Herleitung der Forschungsfrage	1
1.1.3 Forschungsfrage	2
1.2 Projektdimension.....	3
1.2.1 Rahmenbedingungen und Organisation.....	3
1.2.2 Projektziel.....	4
1.2.3 Eingrenzung	4
1.3 Methodisches Vorgehen	5
2. Theoretische Grundlagen	6
2.1 Pragmatik.....	6
2.1.1 Begriffsklärung.....	6
2.1.2 Historische Entwicklung der linguistischen Pragmatik	9
2.1.3 Theorien der linguistischen Pragmatik	10
2.2 Pragmatische Kompetenz	13
2.2.1 Pragmatische Kompetenz als Integrationsleistung.....	14
2.2.2 Zusammenhang von Spracherwerb und pragmatischer Kompetenz	16
2.2.3 Entwicklung pragmatischer Kompetenzen bis vier Jahre	19
2.2.4 Pragmatische Kompetenzen ab vier Jahren	21
2.3 Störungen der Pragmatik.....	23
2.3.1 Pragmatische Störungen bei Kindern	23
2.3.2 Diagnostik pragmatischer Störungen	26
2.3.3 Bedeutung pragmatischer Kompetenzen im sozialen Kontext.....	30
2.4 Förderung pragmatischer Kompetenzen	30
2.4.1 Grundlagen der Förderung pragmatischer Kompetenzen.....	31
2.4.2 Das pragmatische Profil.....	33
2.4.3 Förderansätze aus der Literatur	36
2.5 Spezifische Sprachentwicklungsstörung	39
2.5.1 Begriffsklärung.....	39
2.5.2 Förderung von spezifischen Sprachentwicklungsstörungen	42
2.5.3 Zusammenhang von spezifischen Sprachentwicklungsstörungen und Störungen der Pragmatik	44
3. Methodischer Teil	48
3.1 Forschungsstrategie.....	48
3.2 Forschungsmethode	49
3.3 Wahl der Interviewpartnerinnen	51
3.4 Datenerhebung und –aufarbeitung	52
3.5 Datenauswertung	52
4. Ergebnisse und Interpretation	55
4.1 Ergebnisse und Interpretation von Frage 2	55
4.2 Ergebnisse und Interpretation von Frage 3	58
4.3 Ergebnisse und Interpretation von Frage 4	64

5. Diskussion	66
5.1 Diskussion der Ergebnisse.....	66
5.2 Beantwortung der Forschungsfrage	67
5.3 Konsequenz für die Logopädie.....	70
5.4 Reflexion des Arbeitsprozesses.....	71
5.5 Ausblick auf weitere Forschungsarbeiten	73
6. Schlusswort	74
Literaturverzeichnis	75
Material- und Spieleverzeichnis	80
Internetquellen	81
Abbildungsverzeichnis	82
Tabellenverzeichnis	83
Abkürzungsverzeichnis	LXXXIV

Vorwort

Im Zentrum dieser Bachelor-Arbeit steht die Förderung der pragmatischen Kompetenzen bei Kindern mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung in der logopädischen Therapie. Durch die Auseinandersetzung mit der Theorie und der Erfassung des aktuellen Standes der Forschung wird ein Vergleich mit der konkreten Umsetzung im Praxisfeld gemacht. Welche Ansätze zur Förderung der pragmatischen Kompetenzen finden sich in der Literatur, und decken sich diese mit den Praxisbeispielen von Logopädinnen? Finden sich Lücken, welche die Umsetzung der pragmatischen Förderung erschweren? Eine Sammlung von Förderinterventionen aus den Beispielen der Praktikerinnen ist zudem Inhalt dieser Arbeit.

Die vorliegende Arbeit hat durch die Mithilfe verschiedener Expertinnen im Bereich Logopädie und Forschung/Entwicklung Gestalt angenommen. Den Mitwirkenden soll hier nun ein persönlicher Dank ausgesprochen werden.

Unser herzlichster Dank geht an Susanne Kempe, die unsere Arbeit betreut hat. Ihre umfassende Begleitung und Unterstützung während des Arbeitsprozesses schätzten wir sehr. In Besprechungen und E-Mailkontakten konnten wir bei Unsicherheiten mit Fragen immer an sie gelangen und erhielten prompte Antworten und ihren fachlichen Rat. Auch hat sie uns mit kritischen Fragen ermuntert weiter zu denken, sodass wir von ihrem Wissen profitieren konnten.

Ein grosses Dankeschön soll auch die vier Logopädinnen erreichen, welche uns bei den Experteninterviews Rede und Antwort gestanden und uns mit zahlreichen Praxisbeispielen zu einer interessanten Arbeit verholfen haben.

Ein weiterer Dank geht an Mireille Audeoud und Waltraud Sempert, die uns durch ihr methodisches Fachwissen diverse Fragen beantworten und weiterführende Ratschläge mitgeben konnten.

Danke an Frau J. G. und Frau V. Z. für das Lektorat, die bereichernden Änderungsvorschläge und ihre anregenden Kommentare.

In der Folge wird kurz über die Wahl von Begriffen und Schreibweisen in dieser Arbeit informiert:

- Die Verfasserinnen möchten darauf hinweisen, dass bei Geschlechterformulierungen stets die männliche und weibliche Form gemeint ist, wenn auch nur eine von beiden genannt wird.

- In der Arbeit werden abwechselnd die Begriffe *Autorinnen* und *Verfasserinnen* verwendet. Damit sind ausschliesslich Denise Haltinner und Pascale Monod gemeint.
- *Spezifische Sprachentwicklungsstörung* wird im Folgenden mit *SSES* abgekürzt.
- Zentrale und wichtige Begriffe werden in der Arbeit kursiv oder in Fettdruck hervorgehoben, um eine bessere Orientierung zu gewährleisten.
- Anmerkungen der Verfasserinnen werden in eckige Klammern gesetzt [], Literatur- und Kapitelverweise stehen in runden Klammern ().
- Die Begriffe *kommunikativ*, *pragmatisch*, *kommunikativ-pragmatisch* sowie *pragmatisch-kommunikativ* werden in der Arbeit synonym verwendet.
- Denise Haltinner und Pascale Monod bestätigen an dieser Stelle, an der vorliegenden Arbeit in gleichem Mass beteiligt zu sein. Sie tragen somit gemeinsam die Verantwortung für die Arbeit.

1. Einleitung

In Kapitel 1 wird die Ausgangslage für die vorliegende Bachelor-Arbeit aufgezeigt. Anschliessend beschreiben die Autorinnen die Projektdimension. Ferner sollen die methodischen Grundlagen kurz geschildert werden.

1.1 Ausgangslage

Dieses Kapitel beinhaltet die Aspekte, welche zur Themenwahl beigetragen haben. Weiter wird die Herleitung der Forschungsfrage erläutert und anschliessend die Forschungsfrage mit den daraus folgenden Annahmen bezüglich des Projekts dargestellt.

1.1.1 Begründung der Themenwahl

Beide Autorinnen waren vor ihrer Ausbildung zur Logopädin in pädagogischen Berufen tätig, wo sie u.a. Kindern mit spezifischen Sprachentwicklungsstörungen begleitet haben. Sie machten damals schon die Erfahrung, dass einige dieser Kinder Probleme mit dem sprachlichen Handeln zeigten. Es fiel den Kindern schwer, ihre Absichten mitzuteilen und auf den Gesprächspartner angemessen einzugehen, was zu einer erschwerten Kommunikation führte. Die Kinder waren in ihren pragmatischen Fähigkeiten eingeschränkt.

Mit dem Begriff der Pragmatik sind die Verfasserinnen im Laufe des Studiums mehrfach konfrontiert worden, jedoch war er kaum zentraler Inhalt einer Vorlesung. Es wurde schnell klar, dass dieser Bereich schwer von den anderen Sprachebenen abzugrenzen und nicht eindeutig fassbar ist. So wurde das Interesse am Themengebiet geweckt, was zu einer intensiven Auseinandersetzung mit diesem motivierte.

Aus verschiedenen Fachartikeln sowie der Einladung des *Leipziger Frühjahrsymposiums 2013* (<http://www.inscom.de>) wurde ersichtlich, dass das Thema Pragmatik in der Logopädie sehr aktuell ist und viel zu diskutieren gibt.

Mit der vorliegenden Arbeit soll der Zusammenhang von SSES und den pragmatischen Kompetenzen untersucht werden. Die Autorinnen legen grossen Wert auf ein praxisnahes Forschungsprojekt, welches ihnen in der zukünftigen Arbeit als Logopädinnen nützlich sein wird.

1.1.2 Herleitung der Forschungsfrage

Die linguistische Pragmatik ist in der Wissenschaft ein relativ junges Forschungsgebiet. Zudem liegen diverse Definitionen für die Beschreibung pragmatischer Kompetenzen vor (vgl. Kapitel 2.1.1). Diese Tatsachen führen dazu, dass im Vergleich zu den anderen

linguistischen Ebenen umfassende Ansätze für die Diagnostik und Förderung der pragmatischen Kompetenzen von Kindern fehlen (vgl. Cleophas, Horstmann & Zielinski, 2011; Woithon, 2009; Dohmen, 2009a). In der deutschsprachigen Literatur wird das Thema noch zurückhaltend behandelt (vgl. Spreen-Rauscher, 2007).

Es erstaunt deshalb nicht, dass der Wissensstand zur kindlichen Pragmatik unter Logopädinnen sehr unterschiedlich zu sein scheint und die Bedeutung der Pragmatik im Vergleich zu anderen linguistischen Teilgebieten eher niedrig eingestuft wird (vgl. Cleophas, Horstmann & Zielinski, 2011).

Wie verschiedene Autoren beschreiben, ist dies ungerechtfertigt, da bei Kindern mit formalsprachlichen Auffälligkeiten [u.a. SSES] häufig zusätzlich pragmatisch-kommunikative Schwierigkeiten zu beobachten sind (vgl. Bishop, 2000; Dohmen, 2009a; Dohmen, Dewart & Summeres, 2009b; Füssenich, 1987; Lütje-Klose, 1997; Woithon, 2009).

Die Therapie von Kindern mit SSES nimmt im Regelschulbereich einen grossen Anteil der logopädischen Arbeit ein. Daher muss die Förderung der pragmatischen Kompetenzen im Berufsfeld aus der Sicht der Autorinnen mehr Wichtigkeit erlangen.

1.1.3 Forschungsfrage

Hinsichtlich der oben aufgeführten Erkenntnisse und Problemstellung ist die folgende Forschungsfrage entstanden:

Durch welche Interventionen können die pragmatischen Fähigkeiten von Kindern mit SSES in der logopädischen Therapie gefördert werden?

Unter dem Begriff *Intervention* versteht man im sprachtherapeutischen Sinn jede mögliche Einflussnahme von aussen, durch welche eine Störung beseitigt, bzw. gar nicht erst entstehen soll. Ziel der Intervention ist das Optimieren des Entwicklungsprozesses des zu fördernden Menschen (vgl. Möller & Spreen-Rauscher, 2009).

Die Fragestellung veranlasst die Autorinnen zu folgenden Annahmen in Bezug auf die Ergebnisse:

- Die Pragmatik stellt für Logopädinnen einen schwer fassbaren Bereich der Sprache dar, der neben den anderen Sprachebenen (Grammatik-Syntax, Semantik-Lexik und Phonetik-Phonologie) eher nebenbei, intuitiv und unbewusst in der Therapie gefördert wird.
- Aufgrund des in der Literatur beschriebenen Mangels an Ansätzen zur Förderung pragmatischer Kompetenzen, müssen sich Logopädinnen in der Praxis durch

grossen Zeitaufwand und Kreativität passendes Fördermaterial weitgehend selber zusammenstellen, bzw. erarbeiten.

- Praktizierende Logopädinnen könnten von einem Ideen-Pool zur Förderung der pragmatischen Kompetenzen profitieren und würden diesen in Anspruch nehmen.

1.2 Projektdimension

Im folgenden Kapitel werden die Rahmenbedingungen und die Organisation des Forschungsprojektes dargelegt. Die Projektziele und die Eingrenzung des Forschungsgegenstandes vervollständigen das Kapitel.

Das Vorgehen der vorliegenden Arbeit orientiert sich an einem typischen zirkulären Forschungs- und Entwicklungsverlauf:

Abbildung 1: Forschungs- und Entwicklungsverlauf (HfH, 2010, S. 5)

1.2.1 Rahmenbedingungen und Organisation

Zwischen April 2012 und Februar 2013 spielte sich die Entwicklung der vorliegenden Arbeit ab. Das erste Kolloquium fand am 25. April 2012 statt, worauf das Thema eingegrenzt und die Fragestellung angepasst werden konnte. Im Juni erfolgte das Erstellen der Disposition. Dabei zeichnete sich schnell ab, dass für die Datenbeschaffung Experteninterviews geeignet sind. Vor den Sommerferien kümmerten sich die Verfasserinnen deshalb um die Suche und Anfrage von geeigneten Interviewpartnerinnen. Das Zwischensemester diente

der Literaturrecherche. Im September wurde der Leitfaden für die Interviews konstruiert. Nach der Durchführung des Pretests im Oktober konnten in einem weiteren Schritt die Expertinnen befragt und anschliessend die Interviews transkribiert werden. Ebenfalls im Oktober begannen die Autorinnen mit dem Verfassen der Arbeit. Die Auswertung der Interviews und die Darstellung der Ergebnisse erfolgte im November und Dezember. Der Januar wurde für das Fertigstellen der Arbeit, die Korrektur und das Lektorat genutzt. Anfang Februar konnte die Arbeit in Druck gegeben werden. Die ausführliche Zeitplanung findet sich in Anhang 1.

1.2.2 Projektziel

Ziel dieser Arbeit ist der theoretische Zugang zum Gebiet der Pragmatik, insbesondere der pragmatischen Fähigkeiten, deren Entwicklung, Erfassung und Förderung bei Kindern. Zudem gilt es herauszufinden, ob und wie theoretische Ansätze in der Praxis umgesetzt werden.

Ausserdem wird untersucht, welcher Zusammenhang zwischen SSES und den pragmatischen Kompetenzen besteht, und ob dieser von Logopädinnen bestätigt wird. Die Verfasserinnen interessiert zudem, wie Praktikerinnen Kinder mit diesen Schwierigkeiten fördern und unterstützen.

Eine Zusammenstellung von Praxisbeispielen soll Logopädinnen als Anregung dienen, wie sie auf Kinder mit SSES, deren pragmatische Fähigkeiten eingeschränkt sind, eingehen können.

1.2.3 Eingrenzung

Die Verfasserinnen betonen an dieser Stelle, dass sich die Forschungsfrage auf Kinder mit SSES in der Regelschule richtet. Folglich schliesst die Fragestellung Kinder mit sensorischen, schwerwiegend neurologischen, emotionalen oder kognitiven Schädigungen aus (vgl. Siegmüller & Bartels, 2010). Des Weiteren werden pragmatische Auffälligkeiten, welche aufgrund der kulturellen Hintergründe mehrsprachiger Kinder entstanden sind, nicht berücksichtigt.

Da diese Forschungsarbeit auf die Förderung fokussiert ist, beschränkt sich der Bereich der Diagnostik (vgl. Kapitel 2.3.2) auf grundsätzliche Überlegungen zur Beschreibung pragmatischer Störungen und eine Auflistung von diagnostischen Verfahren.

Das Feld der Pragmatik ist komplex und aufgrund der fließenden Übergänge zwischen den Sprachebenen schwer einzugrenzen. Deshalb ist es nicht realisierbar, in der zur Verfügung stehenden Zeit, zu allen pragmatischen Bereichen Förderinterventionen zusammenzutragen. Die erstellte Sammlung erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

In Kapitel 2.4.3 werden einige Literaturbeispiele, welche die Förderung pragmatisch-kommunikativer Fähigkeiten behandeln, aufgeführt. Sie stellen lediglich eine Auswahl von Ansätzen dar, die jederzeit erweitert werden könnte. Aus Gründen der Verständlichkeit verzichten die Autorinnen auf den Einbezug von Förderansätzen aus dem englischsprachigen Raum.

1.3 Methodisches Vorgehen

An dieser Stelle der Arbeit wird das methodische Vorgehen kurz skizziert, wobei die Begründung und die genaueren Ausführungen im methodischen Teil in Kapitel 3 folgen.

Die gestellte Forschungsfrage lässt sich aus der Sicht der Autorinnen am besten mit einer qualitativen Forschungsmethode beantworten. Zur Gewinnung der Daten führen die Autorinnen teilstandardisierte Experteninterviews durch, welche sie im Anschluss, angelehnt an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring, auswerten und interpretieren.

2. Theoretische Grundlagen

In Kapitel 2 werden die theoretischen Grundlagen der Arbeit aufgezeigt und für das Forschungsprojekt zentrale Aspekte der Pragmatik ausgewählt. Nach den theoretischen Grundlagen wird auf die pragmatischen Kompetenzen und Störungen, sowie die Förderung pragmatischer Fähigkeiten eingegangen. Da sich die Verfasserinnen in der Forschungsfrage auf Kinder mit SSES beschränken, folgt zudem eine Auseinandersetzung mit diesem Störungsbild.

2.1 Pragmatik

Um einen Überblick über das komplexe Themengebiet der Pragmatik zu gewährleisten, klären die Autorinnen in einem ersten Schritt die Begrifflichkeiten. Die Entstehung des Wissensgebietes wird anschliessend durch die historische Entwicklung der linguistischen Pragmatik veranschaulicht. Ausgewählte Theorien der linguistischen Pragmatik stellen schliesslich den Bezug zur logopädischen Praxis her.

2.1.1 Begriffsklärung

In der Sprachtheorie ist die Pragmatik neben der Syntax und der Semantik die dritte grosse Sprachebene. Lange wurde die Pragmatik der Semantik zugeordnet, welche sich mit den Bedeutungen des sprachlichen Ausdrucks und der aussersprachlichen Wirklichkeit beschäftigt. Die Pragmatik hingegen fragt nach der Bedeutung einer Äusserung in einer bestimmten Situation und hat mit der Beziehung von Sprache und Welt zu tun, allerdings nicht in der gleichen Art wie die Semantik. Pragmatik interessiert sich dafür, wie Sprache gebraucht wird, und welche verschiedenen Rollen sprachliche Äusserungen in unterschiedlichen Situationen spielen. Der Aspekt des Handelns ist also für die Pragmatik zentral und eine scharfe Grenze zur Semantik schwer zu ziehen (vgl. Gadler, 2006).

Dohmen et. al (2009b) beschreiben in ihrem Werk das Wissensgebiet der Pragmatik folgendermassen:

Das Forschungsgebiet der Pragmatik ist ein relativ neues, multidisziplinäres, heterogenes und nicht klar eingegrenztes Wissensgebiet.... Mit Forschungsfragen der Pragmatik und der pragmatischen Entwicklung beschäftigen sich u.a. Ethnomethodologen, Linguisten, Logopäden, Sprachheilpädagogen, Neuro-, Psycho- und Soziolinguisten. (Dohmen et al., 2009b, S. 1)

Dohmen et. al stellen fest, dass bis zum jetzigen Zeitpunkt weder innerhalb der Linguistik noch an der Schnittstelle zu anderen Disziplinen eine einheitliche, generell akzeptierte Definition der Pragmatik existiert. Auch fehlt eine übergreifende Theorie, womit sich diese

befasst. Je nach theoretischem Hintergrund einer Wissenschaft variieren die Motivation und der Blickwinkel auf das Gebiet der Pragmatik und die einzelnen Bereiche, welche die Pragmatik beinhaltet. Folglich wird dieses Forschungsgebiet durch einen theoretischen und methodologischen Pluralismus charakterisiert (vgl. Dohmen et al., 2009b).

Diese Vielfalt an theoretischen Einflüssen veranlasst die Autorinnen bei der Bearbeitung der Forschungsfrage dazu, den Schwerpunkt auf die linguistische Definition zu legen. Andere theoretische Zugänge fließen stellenweise in die Arbeit mit ein.

Nach Perkins beinhaltet Pragmatik den Gebrauch von linguistischen und nicht-linguistischen Kapazitäten zum Zwecke der Kommunikation (vgl. Perkins; zitiert nach Schelten-Cornish, 2010). Daher wird die Gebrauchsfunktion von Sprache oft als kommunikativ-pragmatisch bezeichnet (vgl. Kannengieser, 2012). Während man unter kommunikativer Kompetenz neben sprachlichen auch nichtsprachliche Bereiche wie Mimik und Gestik versteht, beschreibt Pragmatik als Sprach-Handlungs-Theorie den kommunikativen Gebrauch der Sprache (vgl. Gadler, 2006). Gadler differenziert die Begriffe wie folgt:

Man könnte also sagen, dass die Pragmatik jener Bereich ist, in dem sich die Interessen der Sprachwissenschaft und der Kommunikationswissenschaft überschneiden. Aus der Sprachwissenschaft kommt das Interesse an den sprachlichen Phänomenen und aus der Kommunikationswissenschaft kommt das Interesse am Handeln. (Gadler, 2006, S. 203)

Bildlich lässt sich die Stellung der Pragmatik folgendermassen darstellen:

Abbildung 2: Pragmatik als Schnittmenge der Wissenschaften (Haltinner & Monod 2012; angelehnt an Linke, Nussbaumer & Portmann, 2001)

Aus systemischer Sicht beinhaltet der Begriff Kommunikation neben sprachlichen Anteilen alle Mittel, mit denen Menschen sich ausdrücken und verständigen (vgl. Watzlawick, Beavin & Jackson, 2007). Watzlawick et al. sind der Ansicht:

... dass das „Material“ jeglicher Kommunikation keineswegs nur Worte sind, sondern auch alle paralinguistischen Phänomene (wie z.B. Tonfall, Schnelligkeit oder Langsamkeit der Sprache, Pausen, Lachen, Seufzen), Körperhaltung, Ausdrucksbewegungen (Körpersprache) usw. innerhalb eines bestimmten Kontextes umfasst – kurz, Verhalten jeder Art. (Watzlawick et al. 2007, S. 51)

Watzlawick et al. formulieren **fünf pragmatische Axiome** [Grundsätze], die zwischenmenschliche Kommunikation beinhalten:

1. **Man kann nicht nicht-kommunizieren.** So wenig man sich nicht nicht-verhalten kann, kann man nicht nicht-kommunizieren. Jedes Verhalten hat in einer sozialen Situation Mitteilungscharakter und ist somit Kommunikation.
2. Jede Kommunikation hat eine **Inhalts- und eine Beziehungsebene**. Der Inhaltsaspekt stellt das *was* der Mitteilung dar, der Beziehungsaspekt teilt mit, *wie* die Botschaft zu verstehen ist; er erklärt, wie die Beziehung zum anderen verstanden werden soll und ist daher *Metakommunikation*.
3. Die **Interpunktion** der Kommunikation definiert die Beziehung der Teilnehmer zueinander. In einem Kommunikationsablauf ist das Verhalten des einzelnen Teilnehmers Reaktion auf das Verhalten des anderen.
4. Die Kommunikation verläuft **digital** und **analog**. Kommunizieren bedeutet, sich analoger und digitaler Modalitäten zu bedienen, wobei die digitale Modalität die Mitteilung durch Sprache und die analoge Modalität die Mitteilung durch Entsprechungen (Mimik, Gestik) darstellen. Der Inhaltsaspekt der Kommunikation wird eher digital übermittelt, der Beziehungsaspekt eher analog.
5. Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder **komplementär** oder **symmetrisch** und sind abhängig davon, ob die Beziehung der Kommunikationspartner auf Gleichheit oder Unterschiedlichkeit basiert. Bei einer symmetrischen Beziehung sind die Partner einander in ihrem Verhalten ebenbürtig; die Kommunikation ist ausgewogen. Bei der komplementären

Beziehung haben die Partner dagegen ein über/untergeordnetes Verhältnis; die Kommunikation beruht auf Unterschieden, die angenommen und anerkannt werden.

(vgl. Watzlawick et al., 2007)

2.1.2 Historische Entwicklung der linguistischen Pragmatik

Als wichtiger Vorläufer der Pragmatik gilt die Philosophie von Peirce. Er begründete 1967/1970 die Semiotik, eine dreidimensionale Zeichentheorie. Peirce unterteilte die Semiotik in die Bereiche Syntax, Semantik und Pragmatik. Den Begriff der Pragmatik führte erstmals 1972 der Sprachphilosoph Morris ein. Diese besagt, dass zur syntaktischen und semantischen Dimension von Zeichen das menschliche Subjekt hinzugezogen werden muss, welches sich mittels der Zeichen verständigt. Die Pragmatik benennt nun die linguistische Teildisziplin, welche die Beziehung von Zeichen zu ihren Benutzern untersucht (vgl. Gadler, 2006).

Der Schwerpunkt in den Sprachwissenschaften lag über eine lange Periode auf der Erforschung der grammatikalischen, formalen Aspekte von Sprache. Sprache wurde mit Grammatik gleichgesetzt. Als Konsequenz beschränkte sich das Interesse am Spracherwerb bis dahin auf die Frage, wie das Kind sein grammatisches System aufbaut. Diese Fokussierung auf die Syntax führte dazu, dass bei der Betrachtung der kindlichen Sprache Semantik und Pragmatik vernachlässigt wurden (vgl. Bruner, 1987; Wankelmuth, 1993).

Die pragmatische Wende, welche in den 70er Jahren einsetzte, lenkte das Interesse vermehrt auf die funktionalen Aspekte der Sprache. Als Konsequenz konzentrierte sich die Forschung auf die Inhalte und die Realisierung der Kindersprache, welche fortan als eigenständig anerkannt wurde (vgl. Füssenich, 1987; Wankelmuth, 1993).

Die Einflüsse der 70er Jahre nahmen Linguisten auf und entwickelten sie zur linguistischen Pragmatik weiter (vgl. Füssenich, 1987). In der Folge wandte sich pragmatisch ausgerichtete Forschung zunehmend von der Analyse einzelner *Sprechakte* (vgl. Kapitel 2.1.3) ab und hin zu den nicht expliziten Aspekten der Bedeutung, z.B. Implikatur, Deixis und Präsupposition (vgl. Kapitel 2.1.3). Ansätze, die sich mit der sequenziellen Abfolge von Sprechakten und der Erforschung des Gesprächs befassten, wurden aktuell (vgl. Dohmen et al., 2009b; Füssenich, 1987).

Heute betrachtet die Sprachwissenschaft Pragmatik vor allem bezogen auf die Funktion von Sprache in der Gesellschaft. „Sprache wird als sprachliches Handeln verstanden, wobei gesprochene Sprache als dialogisches Handeln in konkreten Situationen in den Blick rückt“ (Füssenich, 1987, S. 17).

2.1.3 Theorien der linguistischen Pragmatik

Die Autorinnen wählen im Folgenden verschiedene Theorien der linguistischen Pragmatik aus, welche sie in Bezug auf die logopädische Arbeit als relevant erachten.

Unbestritten ist, dass die Wichtigkeit des Handlungscharakters von Sprache schon früh ein Thema in den Sprachwissenschaften war. Die *Sprechakttheorie* verdeutlicht dies, indem sie besagt, dass Kommunikation sich nicht auf das Produzieren von Wörtern und Sätzen beschränkt. Vielmehr vollzieht der Mensch durch seine sprachlichen Äusserungen Handlungen, die sogenannten Sprechakte. Die Sprachphilosophen Austin und Searle heben in ihren Arbeiten hervor, dass diese Sprechhandlungen die eigentlichen Grundelemente menschlicher Kommunikation darstellen. Dem Menschen ist es somit möglich, seine kommunikativen Äusserungen funktional einzusetzen und beim Gegenüber eine Wirkung zu erzielen. Dazu dienen vier Teilakte des Sprechaktes, mit welchen der Sprecher seine Intentionen sprachlich ausdrücken kann (vgl. Austin & Searle; zitiert nach Dohmen et al., 2009b):

- **Äusserungsakt:** Äusserung von Wörtern und Sätzen, in einer grammatischen Konstruktion verwendet (u.a. sprechen, schreiben, gebärden)
- **Propositionaler Akt:** Ausdruck von sprachlichen Inhalten durch Referenz und Prädikation (u.a. Behauptung, Frage)
- **Illokutionärer Akt:** Ausdruck kommunikativer Intentionen (u.a. fragen, versprechen, auffordern, feststellen)
- **Perlokutionärer Akt:** Wirkung, die der Sprechakt auf die Handlungen, Gedanken und Anschauungen der Zuhörer hat (Absicht)

(vgl. Dohmen et al., 2009b)

Tabelle 1: Beispiel für die Sprechakttheorie (Haltinner & Monod, 2013)

Gib mir einen Apfel!				
	Äusserungsakt	Propositionaler Akt	Illokutionärer Akt	Perlokutionärer Akt
Beispiel	< <i>Gib mir einen Apfel</i> >	„gib“ „mir“ „Apfel“	Mögliche intendierte Funktionen: <i>Befehl</i>	Mögliche Handlungen: <i>A gibt B einen Apfel</i>

Eine weitere Unterscheidung kann zwischen *direkten* und *indirekten Sprechakten* gemacht werden. Beim direkten Sprechakt ist die Intention des Sprechers allein durch die semantische und grammatikalische Struktur der Äusserung deutlich. Es besteht eine direkte Beziehung zwischen der grammatikalischen Form des Satztyps [z.B. Imperativsatz] und der

kommunikativen Funktion [u.a. Aussage, Frage, Aufforderung]. Anders ist dies beim indirekten Sprechakt, wo zum Verstehen der kommunikativen Absicht einer Äußerung neben der wörtlichen Bedeutung weitere Informationen miteinbezogen werden müssen. Form und Funktion stehen nur in indirektem Zusammenhang. Dohmen gibt zu bedenken, dass die Sprechakttheorie kritisiert wird, da sie den Kontext von Sprechhandlungen zu wenig einbeziehe und zu sehr sprecher- und satzzentriert funktioniere. Zudem werde der Hörer ausser Acht gelassen (vgl. Dohmen et al., 2009b).

Neben der Sprechakttheorie hatten die *Implikaturtheorie* und die *Relevanztheorie* nachhaltigen Einfluss auf die Erforschung kommunikativ-pragmatischer Verhaltensaspekte. Die Implikaturtheorie besagt, dass durch *konversationelle Implikaturen* Anforderungen an einen Hörer gestellt werden. Eine konversationelle Implikatur ist nach der Theorie (Grice, 1975/1989) eine zusätzliche, nicht klare Bedeutung, welche ein Sprecher durch seine Äußerung ausdrückt. In dem Sinn kann man mehr meinen, als man sagt (vgl. Dohmen et al., 2009b):

Beispiel: A: „Ich habe Hunger.“
 B: „Dort ist eine Bäckerei.“
 -> B impliziert : In der Bäckerei gibt es etwas zu essen.

Der Hörer ist hier gefordert, die Bedeutung der Äußerung durch das Einbeziehen zusätzlicher Informationen zu entschlüsseln. Nach Grice kann die Anforderung der konversationellen Implikatur durch zwei Strategien vereinfacht werden; durch das *Kooperationsprinzip* und die *Konversationsmaximen*. Das Kooperationsprinzip besagt, dass Sprecher und Hörer sich kooperativ verhalten und so handeln, dass das gemeinsame Ziel eines Gesprächs bestmöglich erreicht werden kann. Das Kooperationsprinzip lässt sich in vier Konversationsmaxime unterteilen und kann als Grundlage für pragmatische Schlussprozesse gesehen werden (vgl. Grice; zitiert nach Dohmen et al., 2009b):

1. *Maxime der Quantität*: „Sag so viel wie nötig, und sage nicht zu viel.“
2. *Maxime der Qualität*: „Sag nichts, was du nicht für wahr hältst, oder signalisiere dann, welchen Grad der Wahrscheinlichkeit das Gesagte hat.“
3. *Maxime der Relation*: „Sei relevant.“
4. *Maxime der Modalität*: „Sag deine Sache in angemessener Art und Weise und so klar wie nötig.“

(Gadler, 2006, S. 208)

Kommunikationspartner vertrauen unausgesprochen darauf, dass alle Beteiligten auf der Basis des Kooperationsprinzips und der Konversationsmaxime agieren. Durch diese Annahme der Kooperation wird eine Interpretation der zusätzlich transportierten Bedeutung einer Äusserung erst möglich (vgl. Dohmen et al., 2009b).

Die *Relevanztheorie* fasst die Konversationsmaxime zusammen und fokussiert den Verarbeitungsaufwand, der für das Erlangen relevanter Informationen erforderlich ist. Dabei gehen Sprecher und Hörer davon aus, dass möglichst viele Informationen mit dem kleinstmöglichen Verarbeitungsaufwand unter Einbezug kontextueller Faktoren interpretiert werden sollen (vgl. Gadler, 2006; Möller & Ritterfeld, 2010).

Der Sprecher meistert das Anwenden von sprachsystematischen Möglichkeiten [Sprachgebrauch], indem er, aus ihm zur Verfügung stehenden Mitteln des Ausdrucks, auswählt und damit eine Intention verfolgt. Je nach Kontext passt der Sprecher seine sprachliche Äusserung der Situation an. Unter Pragmatik versteht man folglich nicht nur das sprachliche Zeichensystem, sondern auch die *Sprachgebrauchsregeln*. Erst beide Systeme zusammen können die Art und Weise, wie Menschen Sprache gebrauchen, umfassend beschreiben (vgl. Gadler, 2006).

Möller und Ritterfeld geben bezüglich der verschiedenen sprachlich-pragmatischen Theorien zu bedenken, dass diese ihren Ursprung in der Erforschung von Sprache und Kommunikation Erwachsener haben. Somit setzen sie linguistische Fähigkeiten voraus und lassen sich deshalb nicht einfach auf Kinder übertragen. Es muss deshalb der Prozess des Spracherwerbs im Handlungszusammenhang gesehen werden, in dem das Kind Sprache verwendet. Dieses *weite Verständnis von Pragmatik* beschäftigt sich mit den kommunikativ-pragmatischen Funktionen von Sprache, die je nach Kontext und Situation variieren. Hingegen interessiert sich das *enge Verständnis der Pragmatik* vorwiegend für die linguistischen Formen (vgl. Möller & Ritterfeld, 2010).

Im Folgenden sollen Begriffe erläutert werden, welche für die sprachliche Pragmatik eine zentrale Rolle spielen:

Konversationsanalyse

Unter der *Konversationsanalyse* versteht man die Analyse von Alltagsgesprächen. Hierbei werden verbales und nonverbales Verhalten, sowie die Reaktionen der Gesprächspartner aufeinander, einbezogen. Das methodische Vorgehen erfolgt weitgehend induktiv, indem natürliche Gespräche transkribiert und nach wiederkehrenden Mustern analysiert werden. Entscheidende Begriffe sind der *Sprecherwechsel* [Turn-taking], *Nachbarschaftspaare* und *Reparaturen*.

Beim *Sprecherwechsel* geht es um die Einheiten, aus welchen Redebeiträge erstellt werden und deren übergaberelevante Endstellen, an denen der Wechsel von einer Person zur anderen stattfindet. Der Sprecherwechsel orientiert sich an Normen und Regeln.

Nachbarschaftspaare entstehen aus zwei Intentionen, die miteinander verbunden sind, z.B. Gruss und Gegengruss oder Frage und Antwort. Diese aufeinander koordinierten Intentionen treten entweder in einer unmittelbaren oder entfernten Nachbarschaft auf. Das bedeutet, dass die verbundenen Teile während einer Konversation nicht immer direkt aufeinander folgen müssen.

Durch Kommunikationspartner reparierte Störungen im Gespräch nennt man *Reparaturen*. Diese können in Selbst- und Fremdreparaturen unterteilt werden. Selbstreparaturen führt der Sprecher selbst aus, und bei Fremdreparaturen wird der Sprecher vom Hörer verbessert.

(vgl. Dohmen et al., 2009b)

Kohärenz

Kohärenz kann durch den Begriff „roter Faden“ veranschaulicht werden. Kohärenz bezieht sich auf die Texttiefenstruktur und die Art und Weise der thematischen Abfolge von einzelnen Ereignissen oder Vorgängen einer Diskursstruktur (vgl. Schelten-Cornish, 2008; Dohmen et al, 2009b).

Kohäsion

Dieser Begriff beinhaltet nicht die Tiefen-, sondern die Oberflächenstruktur, welche sich auf den Zusammenhang der Sätze bezieht. Semantisch oder syntaktisch aufeinander bezogene sprachliche Elemente ermöglichen einen Zusammenhalt und werden als *Kohäsionsmittel* benannt (vgl. Schelten-Cornish, 2008).

Präsupposition

Für eine gelingende Kommunikation ist ein gewisses Mass gemeinsamen Hintergrundwissens notwendig. Der Sprecher setzt bei einer Äusserung voraus, dass der Hörer über dieses Hintergrundwissen verfügt. Implizite Sachverhalte, welche nicht explizit genannt werden, bezeichnet man als *Präsuppositionen* (vgl. Kannengieser, 2012).

2.2 Pragmatische Kompetenz

Im Zentrum dieses Kapitels steht die Beschreibung der pragmatischen Kompetenz als komplexe Integrationsleistung verschiedener Faktoren und der Zusammenhang dieser Fähigkeit mit dem Spracherwerb. Zudem interessiert die Verfasserinnen, welche pragmatischen Entwicklungsschritte Kinder beim Spracherwerb durchlaufen.

2.2.1 Pragmatische Kompetenz als Integrationsleistung

Pragmatische Kompetenz stellt eine umfangreiche Integrationsleistung dar; neben dem Wissen über die sprachstrukturellen Ebenen [Phonetik-Phonologie, Semantik-Lexik und Morphologie-Syntax] beinhaltet sie die Kenntnis über die Prinzipien, welche die Benutzung von verbalen und nonverbalen Fähigkeiten in der alltäglichen Interaktion regulieren (vgl. Dohmen et al., 2009b).

Folgende Teilfähigkeiten werden der kommunikativ-pragmatischen Kompetenz zugeordnet: Einsatz paralinguistischer kommunikativer Ressourcen wie *Stimmgebung, Gestik, Mimik, Körperhaltung, Wahrnehmung* und *Ausdruck situationsangemessener Regulation von Emotionen* sowie die *Fähigkeit der Selbstbehauptung* (vgl. Dohmen, 2009a).

Das folgende Schema nach Dohmen et al. stellt die Integration der vielfältigen Faktoren, welche direkten und indirekten Einfluss auf das kommunikativ-pragmatische Handeln haben, anschaulich dar. Einerseits sind dies Bereiche, in welche sich pragmatisches Handeln im eigentlichen Sinn kategorisieren lässt; der Ausdruck und das Verständnis von kommunikativen Intentionen und die Kommunikationsorganisation. Andererseits gehören die zur Verfügung stehenden kommunikativen und kognitiven Ressourcen und die Gegebenheiten des Kontextes, in dem die Kommunikation stattfindet, dazu. Dabei ist nach Dohmen et al. kommunikatives Handeln weit mehr als die „parallele Verfügbarkeit“ der einzelnen erforderlichen Fähigkeiten. Es finden Wechselwirkungsprozesse statt, in denen sich die Faktoren gleichzeitig und gegenseitig beeinflussen (vgl. Dohmen et al., 2009b).

Abbildung 3: Bereiche kommunikativen Handelns (Dohmen et al., 2009b, S. 8)

Im Zentrum des Schemas steht die *Wirkung*, welche der Sprecher durch sein kommunikatives Handeln erreichen will. Eine wichtige Funktion von kommunikativ-pragmatischem Handeln ist der Transport von *Intentionen*, wie z.B. Auffordern, Widersprechen oder Informieren. Je nach Situation ist der Sprecher gefordert, sich zu äussern, eine Äusserung pragmatisch zu interpretieren, oder auf eine Äusserung des Gesprächspartners zu reagieren. Zum Bereich der *Kommunikationsorganisation* können Kompetenzen bezüglich der Koordination des Sprecherwechsels, die Einführung, Weiterführung oder Beendigung von neuen Themen sowie die Reparatur von verschiedenen Problemen, welche während eines Gesprächs auftreten, gezählt werden. Dohmen et al. ordnen den Ausdruck von kommunikativen Intentionen und die Gesprächsorganisation den kommunikativ-pragmatischen Kompetenzen im engeren Sinn zu (vgl. Dohmen et al., 2009b).

Das Schema bezieht auch *kommunikative und kognitive Ressourcen* der Gesprächspartner und den *Kommunikationskontext* mit ein. Diese beiden Faktoren beeinflussen die Kommunikation indirekt und werden deshalb als kommunikative Fähigkeiten im weiteren Sinn bezeichnet. Der Kommunikationskontext ist aus dieser Sicht keine kommunikativ-pragmatische Fähigkeit, sondern ein Umstand, welcher auf die Kommunikation zwischen Menschen wesentlich einwirkt. Er beinhaltet Informationen über die Kommunikationssituation, welche für die Interpretation einer Äusserung miteinbezogen werden können oder müssen. Dies sind die sprachliche Umgebung, d.h. vorangegangene oder nachfolgende Äusserungen mit beteiligten Personen, Zeitpunkt und Ort des Gesprächs und der weitere kulturelle und soziale Kontext der Äusserungssituation. Schliesslich wird dem *gemeinsam geteilten Wissenshintergrund* einer Kommunikationssituation grosse Bedeutung beigemessen. Der Sprecher setzt voraus [Präsupposition], dass der Hörer über genügend Informationen verfügt, um seine Äusserung zu verstehen, ohne diese noch wörtlich erläutern zu müssen (ebd.).

Die *kommunikativen Ressourcen* beinhalten alle sprachlichen und nichtsprachlichen Mittel, die ein Mensch in der Interaktion nutzen kann, um kommunikative Intentionen auszudrücken oder Äusserungen interpretieren zu können. Dazu gehören die strukturelle Form einer Äusserung sowie Fähigkeiten zur Sprachverarbeitung auf allen linguistischen Ebenen. Für den Transport und die Interpretation von Informationen spielen dabei grammatische Kompetenzen eine besondere Rolle. Im Weiteren haben *kognitive Ressourcen* einen entscheidenden Einfluss auf kommunikatives Handeln. Dabei ist ein direkter Zusammenhang zwischen der Komplexität einer Äusserung und dem kognitiven Verarbeitungsaufwand zu erkennen. Dies ist vor allem mit der Menge der kontextuellen Informationen gekoppelt, welche für die Interpretation einbezogen werden muss. Dohmen et al. erklären, dass keine einheitliche Meinung bezüglich der kognitiven Prozesse besteht, die an der Integrationsleistung von kommunikativem Handeln beteiligt sind und der Bedeutung, welche diesen zukommt (vgl. Dohmen et al., 2009b).

Nach Perkins sind folgende kognitive Funktionen am kommunikativen Handeln beteiligt:

- die Fähigkeit, **Interferenzen** [logische Schlussfolgerungen] zu ziehen
- die Fähigkeit, **Gedanken „zu lesen“** [Theory of mind]
- **exekutive Funktionen**, d.h. mentale Funktionen oder höhere kognitive Prozesse, wie Aufmerksamkeitssteuerung, Planung, Entscheidung für Prioritäten, zielgerichtetes Initiieren und Sequenzieren von Handlungen, das Setzen von Zielen, Beobachtung von Handlungsergebnissen und Selbstkorrektur
- **Gedächtnisleistungen**, bzw. Speicherkapazitäten

(vgl. Perkins; zitiert nach Dohmen et al., 2009b)

2.2.2 Zusammenhang von Spracherwerb und pragmatischer Kompetenz

Sprache dient in erster Linie der Verständigung. Für das Kind bedeutet Spracherwerb, sich die Kultur seiner Umgebung anzueignen, „... wobei Sprache das Mittel zur Deutung der Kultur ist“ (Möller & Ritterfeld, 2010, S. 85). Im Gegensatz zur Entwicklung der anderen Sprachebenen fehlen für die Pragmatik bisher eine einheitliche Theorie und Klassifikation des normalen und abweichenden Erwerbs (vgl. Möller & Ritterfeld, 2010).

Allerdings steht fest, dass die pragmatische Entwicklung für den Erwerb der muttersprachlichen Kompetenzen des Kindes eine entscheidende Rolle spielt. Die prä- und frühverbale Mutter-Kind-Interaktionen sind Bedingung für die Sprachentwicklung und stellen eine Vorform für den Sprachgebrauch dar (vgl. Möller & Spreen-Rauscher, 2009). „Die sogenannten nonverbalen Faktoren wie Blickkontakt und Gestik oder allgemein das gemeinsame Handeln spielen eine wichtige Rolle für die kommunikative und sprachliche Entwicklung“ (Zollinger, 2008, S. 57). Deshalb wird an dieser Stelle der Zusammenhang von Spracherwerb und pragmatischen Fähigkeiten aus der *interaktionistischen Perspektive* erklärt, welche im Folgenden näher erläutert wird.

Das interaktionistische Erklärungsmodell stützt sich auf die Grundannahme, dass kindliche Entwicklungsprozesse durch den Austausch mit der belebten, personalen, sozialen Umwelt vermittelt werden. Dabei finden diese Entwicklungsprozesse bidirektional statt. Sie gehen also nicht alleine von der Umwelt auf das Kind über, sondern das Kind bestimmt durch sein Verhalten die Erwachsenen mit. Das Kind lernt demnach Sprache durch wechselseitige Interaktionsprozesse mit bedeutungsvollen anderen (vgl. Möller & Spreen-Rauscher, 2009).

Obwohl in den ersten Lebensmonaten die Initiative hauptsächlich von den Interaktionspartnern des Säuglings ausgeht, kann dieser mit nonverbalen Mitteln eine Interaktion

initiieren und über mehrere Sequenzen aufrechterhalten. Sprachlich-kommunikative Entwicklungsprozesse werden als emergente Resultate dieses Zusammenspiels verstanden (vgl. Klann-Delius, 1999).

Nach Zollinger ist das *Turn-taking* das Hauptverbindungsglied zwischen den beschriebenen Mutter-Kind-Interaktionen und späteren sprachlichen Dialogen. Es nimmt Bezug auf die dialogische Struktur einer Interaktion, welche durch verschiedene Modalitäten gekennzeichnet ist: *Blickaustausch und Gestik, vorsprachliche Routinespiele und Austausch von Vokalisationen*. Das Turn-taking wird von vielen Autoren als eine der wichtigsten Voraussetzungen für die spätere sprachliche Kommunikation angesehen, u.a. weil seine Struktur in Rhythmus und Regelmäßigkeit mit der Konversation Erwachsener verglichen werden kann (vgl. Zollinger, 2008).

Bruner hebt die Bedeutung der Sprachentwicklung als dialogischen Prozess hervor, zu welchem das Kind sowie die Bezugspersonen einen wichtigen Beitrag leisten.

Was Sprache auch immer sonst noch sein mag, sie ist ein systematisches Verfahren, mit anderen zu kommunizieren, fremdes und eigenes Verhalten zu beeinflussen, Aufmerksamkeit zu lenken und Realität zu schaffen, mit welcher wir nachher rechnen und umgehen, wie wir mit den „Tatsachen“ der Natur umgehen. (Bruner, 1987, S. 102)

Ergebnisse aus entwicklungspsychologischen Forschungen über erste soziale Interaktionen lassen annehmen, dass Kinder genetisch auf die Interaktion mit anderen Individuen vorbereitet sind. Das Kind ist von Geburt an ein aktiver und sozialer Interaktionspartner, obwohl es die symbolische Funktion von Sprache noch nicht verinnerlicht hat. Bei der Betrachtung der frühen sozialen Verhaltensweisen wird der dyadische Aspekt [Kind und Erwachsener unter sich] deshalb in den Vordergrund gestellt. Auch die Anpassung des sozialen Umfeldes ist ein Aspekt, unter dem sich die Bedeutung der sozialen Interaktion für den Spracherwerb analysieren lässt (vgl. Zollinger, 2008).

Bruner präzisiert die konstruktivistische und systemische Sicht auf die Struktur und Funktion von Sprache und hebt die Rolle des Erwachsenen als bedeutungsvollen Sprechpartner hervor. Nach der pragmatischen Auffassung, mit der Betonung der Absicht, fällt dem Erwachsenen eine viel aktivere Rolle bei der Unterstützung des kindlichen Spracherwerbs zu, als nur eine Modellfunktion einzunehmen. Vielmehr muss er ein williger Sprechpartner für das Kind sein, welcher grundsätzlich bereit ist, mit dem Kind durch Kommunikation zu verhandeln (vgl. Bruner, 1987).

Damit das Kind Sprache erwerben kann, benötigt es also einerseits eine angeborene Fähigkeit, den *Language Acquisition Device [LAD]* (Chomsky, 1959). Andererseits stellt ihm

das Umfeld ein Unterstützungssystem für den Spracherwerb zur Verfügung, welches Bruner als *Language Acquisition Support System [LASS]* bezeichnet (vgl. Baumgartner & Füssenich, 1992). „Erst das Zusammenspiel von LAD und LASS ermöglicht dem Kind den Eintritt in die Sprachgemeinschaft und somit in die entsprechende Kultur und Gesellschaft“ (Baumgartner & Füssenich, 1992, S. 83).

Möller und Ritterfeld erklären, dass die herausragenden Merkmale des Unterstützungssystems die Regelmäßigkeit und hohe Strukturiertheit sind, welche durch sogenannte *Formate* [z.B. „Gugus-dada-Spiel“] hergestellt werden. Ein Format ist eine routinemässige Interaktion aus wiederholbaren und vorhersehbaren, verbalen und nonverbalen Verhaltensmustern. Gegenüber der Routine, die sich rein auf Handlungen bezieht, beinhalten Formate zusätzlich sprachliche Unterstützungselemente, z.B. überzogene Betonungen und rhythmisierte Sprache (vgl. Möller & Ritterfeld, 2010).

Die Formate unterstützen die Rolle des Erwachsenen als sprachliches Vorbild, und mit der Zeit gelingt es dem Kind, einfache Gesten und stimmliche Äusserungen in verschiedenen kommunikativen Zusammenhängen durch komplexere lexikalische und satzähnliche Äusserungen zu ersetzen. Das Kind merkt, dass bestimmte Wörter und Sätze in gewissen Situationen auftauchen und dort eine bestimmte Bedeutung haben. Sie ermöglichen dem Kind die Verknüpfung von Handlung-Gegenstand-Wort. Dabei hängt das Verhalten des einen Interaktionspartners von der Reaktion, bzw. der Initiative des anderen ab (vgl. Zolinger, 2008).

Allerdings sind zwischen Erwachsenen und Kindern die Kompetenzen und Ziele der an der Interaktion Beteiligten oft nicht deckungsgleich, da sie nicht über den gleichen Wissensstand verfügen. Gelingt es aber den Partnern auf das Gegenüber bezogen zu reagieren, „...können Formate die Basis für Sprechakte und deren Rahmenbedingungen schaffen“ (Möller & Spreen-Rauscher, 2009, S. 48).

Kolonko fasst die Merkmale und Funktion von Formaten übersichtlich zusammen:

1. konstante Struktur, die erweitert und variiert wird
2. bestehen aus Ereignissen oder Ereignisketten, die sprachlich herbeigeführt werden
3. enthalten Elemente von Wechselseitigkeit und Rollentausch (dialogähnliche Strukturen)
4. bringen dem Kind Zusammenhänge zwischen Sprach- bzw. Lautäusserungen und Ereignissen nahe
5. ermuntern das Kind, Gesten und stimmliche Äusserungen durch Worte zu ersetzen

(vgl. Kolonko, 2011)

Grimm sieht Sprachentwicklung als kontinuierlichen, strukturbildenden und struktursuchenden Prozess. Sprachentwicklung kann hiernach nicht isoliert betrachtet werden, sondern ist im Zusammenhang mit der Entwicklung kognitiver und sozialer Fähigkeiten sowie dem Verhalten anzusehen (vgl. Grimm, 2003).

Diese Aussage wird laut Möller und Spreen-Rauscher bestätigt: Das Kind zeigt neue Formen kommunikativen Verhaltens typischerweise, um kommunikative Absichten und Bedeutungen auszudrücken, über die es bereits in seinem Repertoire verfügt. Mit dieser Sicht auf den Spracherwerb kommen neuen motorischen, kognitiven und sozialen Lernprozessen im Sinne von *Vorläuferfähigkeiten* grosse Bedeutung zu. Die Wechselwirkung der verschiedenen Entwicklungsbereiche kann die individuellen Entwicklungsverläufe von Kindern erklären (vgl. Möller & Spreen-Rauscher, 2009).

2.2.3 Entwicklung pragmatischer Kompetenzen bis vier Jahre

Wie beschrieben wurde, findet Kommunikation von Geburt an statt. Dabei verfügt das Kleinkind in den ersten sechs bis neun Monaten noch über keine kommunikativen Fähigkeiten. Die Zuwendung der Bezugspersonen, welche das Kind als Kommunikationspartner behandeln, trägt zum Erwerb der Fähigkeiten entscheidend bei. Sie reagieren auf die affektiven und noch unkontrollierten Äusserungen des Kindes, in denen sie bereits den Ausdruck von Intentionen erkennen und deuten seine Signale und Mitteilungen. Mit den ersten Lallphasen des Kindes stellen die Bezugspersonen auch formal eine dialogische Struktur her. Es entsteht ein Wechsel zwischen den Äusserungen des Kindes und des Erwachsenen [Turn-taking] (vgl. Kannengieser, 2012).

Im Alter von **8 bis 10 Monaten** sind erste **kommunikative Handlungen** des Kindes zu beobachten. Dies geschieht meist aus einer Kombination von Blickkontakt mit einer Zeigegeste. Diese wird teilweise durch eine stimmliche oder lautliche Geste begleitet, um einen Wunsch oder Interesse auszudrücken. Hierbei kann man von einer gezielten Mitteilung mit einer kommunikativen Absicht ausgehen, was vom Kind auch die Fähigkeit voraussetzt, die Zielerreichung vorherzusehen. Ebenso erwartet es durch den Einbezug des Gegenübers eine Reaktion von diesem (vgl. Kannengieser, 2012).

Nach Zollinger kann das Kind gegen Ende des ersten Lebensjahres erstmals Personen- und Gegenstandswelt miteinander verbinden, indem es ein eigentliches Dreieck zwischen sich, der Person und dem Gegenstand bildet. Dieser **trianguläre oder referentielle Blickkontakt** [auch Triangulierung] stellt die Grundlage für die Sprachentwicklung und die Entwicklung der sprachlichen Referenz dar (vgl. Zollinger, 2008).

Mit ca. **12 bis 18 Monaten** setzen Kinder unterstützend zur Äusserung von Bedürfnissen und Wünschen Gesten ein. Erstmals nehmen sie die **Empfängerrolle** ein, indem sie auf

Aufforderungen reagieren, Fragen beantworten und in der Lage sind, mimische Signale der Bezugspersonen zu deuten. Fragen und Äußerungen mit Aufforderungscharakter markiert das Kind mit der eindeutigen Intonation. Bitten werden nicht mehr nur durch Zeigen, stimmlich oder durch Einwortäußerungen realisiert, sondern komplexer durch imitierendes Vormachen, welches animierend auf das Gegenüber wirken soll (vgl. Kannengieser, 2012).

Im Alter von **18 bis 24 Monaten** sind Kinder in der Lage, Bitten durch **verbale Äußerungen** auszudrücken. Durch Intonation können nun zusätzlich Feststellungen untermalt werden. Die kommunikative Entwicklung wird durch die Verwendung des Wortes *Nein* ergänzt, welches die Zweckhaftigkeit von Sprechakten besonders verdeutlicht. Mit dem Erreichen von Wortkombinationen beginnt das Kind, Monologe zu führen. In dialogischen Kommunikationssituationen, z.B. wenn das Kind eine verbale Interaktion initiiert, fehlt ihm zur Gesprächsorganisation noch das Sichern der Aufmerksamkeit und des Verständnisses des Gegenübers. Häufig verfügen Kinder in diesem Alter noch nicht über die Fähigkeiten zur Gesprächsinitiation und Aufrechterhaltung. Deshalb werden Gesprächsinhalte noch oft und rasch gewechselt (vgl. Kannengieser, 2012).

Ab **24 bis 30 Monaten** erwirbt das Kind die **vollständige Gesprächssequenz**. Es beharrt zum Teil hartnäckig auf seiner Äußerung, indem es sie oft mehrmals wiederholt, bis der Erwachsene darauf reagiert oder antwortet. Nach Kannengieser zeigt diese Erwartungshaltung einen kommunikativ-pragmatischen Erwerbsfortschritt. Mit 30 Monaten beherrschen Kinder teilweise Konversationsregeln, wie den Sprecherwechsel und nehmen bei Nachfragen Reparaturen zur Verständnissicherung vor. Im **3. Lebensjahr** verfügt das Kind bereits über eine Vielfalt von Sprechakten: Es kann um Hilfe bitten, Ereignisse beschreiben, Fragen stellen, zustimmen und widersprechen und seine Absicht erklären. Kommunikation ist in diesem Alter noch situationsgebunden, und die Perspektivenübernahme wird noch nicht gemeistert (vgl. Kannengieser, 2012).

Dies ändert sich mit ca. **3 Jahren**, da das Kind besser einschätzen kann, welche Informationen der Zuhörer benötigt, um es zu verstehen. Auch wächst die Fähigkeit, nonverbale Signale zu deuten. Die Gefühlslage des Gesprächspartners kann anhand des Gesichtsausdruckes gedeutet werden. Die dialogischen Fähigkeiten bezüglich des Ablaufs vervollständigen sich, indem Strategien zur Eröffnung und Aufrechterhaltung des Gesprächs erworben werden. Das Kind beherrscht nun teilweise den Sprecherwechsel. Gespräche können über längere Dialogphasen hingezogen und ein Thema beibehalten werden. Erste Ansätze der Kohärenz werden sichtbar, dadurch dass eigene Äußerungen auf vorangegangene bezogen werden. Auch beginnt das Kind nun nachzufragen, sofern es etwas nicht

verstanden hat und antwortet öfters angemessen auf Fragen (vgl. Kannengieser, 2012).

2.2.4 Pragmatische Kompetenzen ab vier Jahren

In der deutschen Sprache liegen im Bereich der frühen Sprachentwicklung zum sozialen Sprachhandeln einige Arbeiten vor (vgl. Wankelmuth, 1993). Dagegen „... steht die Erforschung pragmatischer Sprachkompetenz im Grundschulalter und der Lernprozess, die ihren Erwerb unterstützen, bis heute noch weitgehend aus“ (Woithon, 2009, S. 67).

Die Autorinnen stützen sich auf die von Dohmen et al. (2009b) zusammengetragenen Erkenntnisse und beschreiben im Folgenden die weitere pragmatische Entwicklung bei Kindern ab vier Jahren. Da sich der Erwerb späterer Kompetenzen nicht auf enge Zeitfenster eingrenzen lässt, werden sie statt nach Alter, nach Kompetenzbereichen aufgelistet.

1. Kommunikative Intentionen ausdrücken und Reaktion auf Kommunikation:

Ausdruck und Reaktion auf Widerspruch

Ab **4 bis 7 Jahren** beginnen Kinder zu verhandeln (vgl. Dohmen et al., 2009b).

Instruieren (zielgerichtet erklären und Anweisungen geben)

Ab **4 bis 6 Jahren** fangen Kinder an, Gleichaltrige zu instruieren, was zunächst dialogisch geschieht. Die Übermittlung komplexer Sachverhalte [z.B. das Erklären von Spielregeln] gelingt jedoch noch nicht eigenständig (ebd.).

Erzählen (monologischer Diskurs)

Kinder zwischen **4 und 5 Jahren** beginnen das Wissen des Gegenübers bei Erzählungen, Informationen und Instruktionen einzubeziehen. Ab **5 bis 7 Jahren** können Kinder thematische Erzählungen mit Handlung wiedergeben, wobei noch deutliche Schwierigkeiten mit der zeitlichen und räumlichen Organisation der Informationen bestehen. Den Einsatz kohäsiver Mittel beginnen Kinder zwischen **dem 6. und 7. Lebensjahr** zu üben. Ab **8 Jahren** sind Kinder in der Lage, die Teilfähigkeiten eines Ablaufs in einer Gesamtstruktur zu organisieren (vgl. Dohmen et al., 2009b).

Humor und mit Vergnügen reagieren

Mit **2 bis 7 Jahren** entwickeln Kinder Freude an Situationskomik, konzeptionellen Unvereinbarkeiten und Cartoons. Auch beginnen sie mit der Produktion von Wortspielen und Scherzfragen. Ab **4 bis 7 Jahren** entwickeln Kinder Spass an Witzen und Wortspielen, obwohl sie diese noch nicht vollständig verstehen. Ca. mit **5 Jahren** fangen viele Kinder an, mit Begeisterung Witze zu erzählen, auch wenn das Übermitteln der Pointe oft noch nicht

gelingt. Ab ca. 10 Jahren können die meisten Kinder Witze mit Pointe erzählen (vgl. Dohmen et al., 2009b).

Präsupposition (gemeinsamer Wissenshintergrund wird vorausgesetzt)

Ab **4 Jahren** modifizieren Kinder den Ausdruck von Intentionen, um den Bedürfnissen und der Konvention der Höflichkeit verschiedener Gesprächspartner gerecht zu werden. Der Einbezug des Wissensstandes des Gegenübers fällt ihnen noch schwer. Ab **9 Jahren** sind Kinder fähig, auf die individuellen kommunikativen Bedürfnisse verschiedener Gesprächspartner einzugehen und Unterschieden bezüglich Alter, Status und Geschlecht gerecht zu werden (ebd.).

Reaktion auf direkte und indirekte Aufforderungen

Ab ca. **4 Jahren** entwickeln Kinder die Fähigkeit, auf einfache indirekte Aufforderungen angemessen zu reagieren. Im Alter zwischen **5 und 6 Jahren** gelingt es Kindern zunehmend, in Bezug auf komplexe indirekte Äusserungen adäquat zu handeln (vgl. Dohmen et al., 2009b).

Reaktion auf Idiomie und Ironie

Ab **5 bis 6 Jahren** beginnen Kinder, Idiome zu verstehen. Ab **7 Jahren** sind angemessene Reaktionen auf idiomatische Sprache zu beobachten. Ab ca. **6 bis 8 Jahren** können Kinder wörtliche von nicht-wörtlichen Bedeutungen ironischer Äusserungen unterscheiden und im Alter von **6 bis 12 Jahren** verstehen (ebd.).

Perspektivenübernahme

Ab **7 bis 10 Jahren** vermögen Kinder zunehmend sowohl eigene Gefühle als auch die Gefühle von anderen Personen zu beschreiben. Die zunehmend empathische Gesprächsführung ermöglicht auch „öffentliche Gespräche“ mit anonymen Personen (vgl. Dohmen et al., 2009b).

Reparaturen und Klärungsversuche

Ab **7 Jahren** gelingt es Kindern schon oft, die Ursache eines Kommunikationsproblems zu erkennen, auch wenn sie dies als Sprecher selber verursachen. Ihre Äusserungen können sie dementsprechend reparieren und konversationelle Probleme klären (ebd.).

2. Fähigkeiten mit Bezug zur Kommunikationsorganisation:

Aufrechterhaltung des Themas

Ab ca. **4 Jahren** sind Kinder schon oft in der Lage, eine längere Konversation, d.h. eine Konversation mit mehreren Sprecherwechseln, zu einem bestimmten Thema zu führen (vgl. Dohmen et al., 2009b).

Nachträgliches Einbringen in ein Gespräch

Ab **4 Jahren** gelingt es Kindern, sich nachträglich in ein Gespräch einzubringen (ebd.).

Nachfragen

Kinder ab **4 Jahren** beginnen über einen Inhaltsgegenstand nachzufragen, wenn sie etwas nicht verstehen (vgl. Dohmen et al., 2009b).

Argumentieren

Bis zum Alter von **7 Jahren** verfügen Kinder schon über recht kompetente Fähigkeiten zur Argumentation, welche sie in den folgenden Jahren noch verfeinern (ebd.).

2.3 Störungen der Pragmatik

In Kapitel 2.3 wird auf die Vielschichtigkeit von Störungen aus dem Bereich der Pragmatik eingegangen. Des Weiteren beleuchten die Autorinnen verschiedene theoretische Modelle, welche als Möglichkeiten zur Einordnung des physiologischen, bzw. abweichenden kindlichen Kommunikationsverhaltens angesehen werden (vgl. Woithon, 2009; Dohmen et al., 2009b).

2.3.1 Pragmatische Störungen bei Kindern

Nach Glück versteht man unter pragmatischen Störungen Auffälligkeiten in der Sprachverwendung bei Kindern und Jugendlichen. „Die Auffälligkeiten resultieren aus einer mangelnden Anpassung der Sprachverwendung an den jeweiligen Kontext“ (Glück, 2007, S. 247), weshalb die Äusserungen unangemessen erscheinen. Glück erklärt, dass sich die mangelnde Angemessenheit auf den sozialen Kontext (u.a. Probleme in der Dialoggestaltung), den sachlichen Kontext (z.B. Probleme mit der Themenstrukturierung) oder den sprachlichen Kontext (z.B. Probleme der eindeutigen Herstellung von Referenz durch Pronomina) beziehen kann. Durch die Kontextabhängigkeit entsteht eine grosse Variabilität der Symptomatik (vgl. Spreen-Rauscher, 2007).

Die Symptome pragmatischer Störungen können sowohl den expressiven als auch den rezeptiven Gebrauch von absichtsvollen Äusserungen betreffen. Die Gruppe von Kindern

mit pragmatischen Sprachstörungen ist aufgrund der schwierigen Klassifikation gross und in Bezug auf die Umstände ihrer kommunikativen Beeinträchtigung heterogen (vgl. Woithon, 2009). Das einzige direkt beobachtbare Merkmal, das die Zugehörigen der so bezeichneten Gruppe verbindet, ist „... ein Problem mit dem absichtsvollen, sprachlichen Handeln innerhalb sozialer Situationen“ (Woithon, 2009, S. 66).

Studien belegen, dass Störungen der Pragmatik ohne zusätzliche Beeinträchtigung im Bereich Lernen oder Soziales vorkommen können und nicht zwingend von deutlichen Defiziten im grammatischen oder semantischen Bereich begleitet werden müssen (vgl. Spreen-Rauscher, 2007).

Fälle dieser Art werden derzeit unter dem Begriff **PLI** [Pragmatic Language Impairment] eingeordnet. Gemäss dem aktuellen Wissensstand steht PLI in der Klassifikation zwischen den Dimensionen **SLI** [Specific Language Impairment; englisch für SSES] und Autismus. Leitsymptom dieser *primären* pragmatischen Sprachentwicklungsstörung ist der kontextuell unangemessene Sprachgebrauch. Es fehlen im Bereich der Kindersprache vor allem Erkenntnisse zu primären pragmatischen Sprachentwicklungsstörungen und deren Ausprägungen in der deutschen Sprache und im, mit ihr verbundenen, (Zweit-)Spracherwerb (vgl. Woithon, 2009).

Spreen-Rauscher erklärt, dass PLI die frühere Bezeichnung semantisch-pragmatische Störung [Semantic Pragmatic Disorder SPD] ersetzt und dem Begriff besser gerecht wird, da die traditionell angenommene Doppelbindung von semantischer und pragmatischer Ebene nicht durchgehend bestätigt werden konnte (vgl. Spreen-Rauscher, 2007).

Bishop veranschaulicht die enge Verwandtschaft der beschriebenen Störungsbilder in einem Diagramm:

Abbildung 4: Eine dimensionale Betrachtungsweise pragmatischer Sprachentwicklungsstörungen (Bishop; zitiert nach Woithon, 2009)

Störungen in der pragmatischen Entwicklung schliessen spezifische Diagnosen wie Autismus auf hohem Entwicklungsniveau und Asperger-Autismus, Lernstörungen und Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitätsstörungen [ADHS] sowie andere psychiatrische Diagnosen mit ein. Sie sind aber auch im Zusammenhang mit Sprachentwicklungsstörungen zu beobachten (vgl. Spreen-Rauscher, 2007).

Glück erklärt, dass der pragmatische Bereich bei Kindern mit ausgeprägten formalsprachlichen Defiziten auch eine Stärke sein kann, pragmatische Auffälligkeiten jedoch trotzdem als Folge dieser Probleme auftreten können (vgl. Glück, 2007).

„Weder in der ICD-10 der WHO [Weltgesundheitsorganisation] noch im DSM-IV der Amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft sind pragmatische Störungen als eigene Diagnosekategorie, sondern nur indirekt als Diagnosekriterien aufgeführt“ (Glück, 2007, S. 248). Die Probleme der Diagnosestellung werden in dieser Arbeit in Kapitel 2.3.2 erläutert.

In Glück und Woithon finden sich ausführliche Zusammenstellungen der verschiedenen Symptome, welche pragmatischen Störungen zugeordnet werden können:

- Sprachverständnisprobleme, die sich vor allem bei wenig strukturierten Gesprächssituationen zeigen (z.B. bezüglich des referentiellen, kontextbezogenen Sprachgebrauchs)
- Probleme mit einer sozial adäquaten Gesprächseröffnung oder –beendigung
- unangemessenes Antwortverhalten
- scheinbar flüssiges Formulieren und wenig Probleme mit Syntax und Phonetik, vor allem bei stark strukturierter Kommunikation
- übermäßige Gesprächigkeit (verbosity)
- nicht adäquater Umgang mit Sprecherwechsel [Turn-taking]
- Schwierigkeiten, bei einem Thema zu bleiben oder dieses angemessen zu wechseln, Sprunghaftigkeit
- ideosynkratische Themen („besondere“, eigene Themen)
- wiederholende Verhaltensweisen (feste Phrasen, Perseverationen)
- Schwierigkeiten, im Gespräch auf die kommunikativen Bedürfnisse des Gegenübers einzugehen (zu viel oder zu wenig Information, unangemessene Wortwahl)
- unpassende Wortschatzverwendung
- Wortfindungsprobleme
- mangelnder Einsatz nicht-verbaler Kommunikationsmittel
- Schwierigkeiten bei der Kohärenz- und Kohäsionsbildung auf Textebene

- subtile Verständnisprobleme, die resultieren können aus...
 - ... der wörtlichen Auslegung von Metaphern und figurativer Sprache
 - ... konversationelle Implikaturen nicht zu erkennen
 - ... Problemen mit dem metaphorischen Sprachgebrauch, mit Witz und Ironie

(vgl. Glück, 2007, S. 247; Woithon, 2009, S. 70)

Die genannten Schwierigkeiten können einzeln oder kombiniert auftreten und sind individuell ausgeprägt. Zur angemessenen Beschreibung dieser sprachlichen Probleme braucht es spezielle diagnostische Methoden. Zudem lassen sie sich nicht zweifelsfrei mit anderen Entwicklungsstörungen in direkte Verbindung bringen. Bei einigen dieser Phänomene ist nicht auszuschließen, dass es sich dabei auch um Erziehungsschwierigkeiten, Trotzreaktionen oder ähnliches handeln könnte (vgl. Woithon, 2009).

2.3.2 Diagnostik pragmatischer Störungen

Diagnostische Aspekte sprachlicher Pragmatik sind seit zwei Jahrzehnten das Thema breiter internationaler Forschungsbemühungen. Spreen-Rauscher gibt zu bedenken, dass die Diskussion in der deutschsprachigen Literatur allerdings noch zurückhaltend geführt wird. Es fehlt ein diagnostisches Instrument für den Einsatz in der Praxis, mit welchem die Stärken und Schwächen eines Kindes beim Sprachgebrauch im sozialen Kontext überschaubar erfasst werden können. Die ungeklärte Abgrenzung und diagnostische Relevanz pragmatischer Dysfunktionen könnten Gründe dafür sein. Auch die unterschiedliche Sicht und Klassifizierung von Fachleuten verschiedener Wissenschaftsdisziplinen bezüglich der Pragmatik und ihrer Beziehung zu sprachstrukturellen Ebenen (Grammatik, Semantik) wird verschieden gehandhabt (vgl. Spreen-Rauscher, 2007). Zudem stellt Spreen-Rauscher ihre Überlegungen bezüglich dieser Problematik wie folgt dar:

Es liegt in der Natur dieses nur schwer zu greifenden Gegenstandes, seiner komplexen Verwobenheit und Überschneidungen mit weiteren Entwicklungsebenen (emotional, sozial, kognitiv, kommunikativ) und Entwicklungskonzepten (z.B. Metakognition, soziale Kompetenz, Problemlösefähigkeit, Theorie of Mind/Joint Attention, kommunikative Kompetenz), dass eine allgemein akzeptierte diagnostische Orientierung und Bewertung der sprachlichen Pragmatik wohl kaum zu leisten ist. Heterogenität und Widersprüchlichkeit der äusseren Merkmale des Störungsbildes und die interagierenden Komponenten erschweren die Operationalisierung für objektivierende Zugänge in Praxis und Forschung. (Spreen-Rauscher, 2007, S. 588)

Bei der Erfassung pragmatischer Störungsphänomene stehen also nicht nur isolierte Wörter oder Sätze im Zentrum, sondern Sprachäußerungen, die in einen sprachlichen und sozialen Kontext eingebettet sind. Es müssen dabei Informationen über den Kontext, die nonverbale Kommunikation sowie der Austausch zwischen den Gesprächspartnern einbezogen werden, ohne dabei durch eine zu stark vorstrukturierte Erhebungssituation die Beobachtung zu verfälschen. Dem Einsatz komplexer Analyseverfahren sind jedoch im schulischen und therapeutischen Alltag Grenzen gesetzt. Woithon sieht die zukünftige Herausforderung der Forschung deshalb in der Entwicklung von Diagnose- und Interventionsstrategien, die sich praxisgerecht umsetzen lassen. Der Zugang erfordert, zum intentionalen Sprachgebrauch in sozialen Situationen und zu pragmatischen Sprachentwicklungsstörungen, eine mehrperspektivische und interdisziplinäre Zugangsweise (vgl. Woithon, 2009).

Bestehende linguistische Methoden zur Erhebung pragmatischer Störungen orientieren sich entweder an der Form oder der Funktion von Sprache. Nach Woithon birgt dies die Gefahr einer zu eng gefassten Sicht auf die pragmatischen Kompetenzen. Beschreibende Ansätze sollten den Umstand beachten, dass auffälliges pragmatisches Verhalten grundsätzlich an der linguistisch beschreibbaren (Sprach-)Oberfläche in Erscheinung tritt, die Gründe jedoch ganz unterschiedlich sein können. Zudem sollten die unterschiedlichen Dimensionen sprachlichen Handelns (kognitiv, linguistisch und sozial) beachtet werden (vgl. Woithon, 2009).

Zwei Ansätze zur Beschreibung pragmatischer Sprachstörungen genügen den beschriebenen Ansprüchen am ehesten und gelten derzeit als besonders wertvoll; der emergenztheoretische, eher kognitionswissenschaftliche Ansatz von Perkins (2005) und der sozial-kontextuell orientierte Ansatz von Hyter (2007) (vgl. Perkins & Hyter; zitiert nach Woithon, 2009). In der vorliegenden Arbeit wird auf die genaue Beschreibung dieser Modelle verzichtet.

Ein integrierendes Rahmenkonzept beider Ansätze wird als vielversprechend angesehen, muss sich aber in der Praxis noch bewähren. Hingegen kann es als Arbeitsmodell zur Orientierung dienen und hilfreich bei der Darstellung der wesentlichen Beschreibungsebenen und deren Beziehungen sein (vgl. Woithon, 2009).

Abbildung 5: Deskriptiver, mehrperspektivischer Orientierungsrahmen (Woithon, 2009, S. 78)

Im anglo-amerikanischen Raum sind Diagnostik und Therapie kommunikativer Fähigkeiten schon länger Bestandteil logopädischer Interventionen. Anders sieht es im deutschsprachigen Raum aus, wo der Mangel an Analyseverfahren die Zuordnung von Phänomenen, welche explizit als kommunikativ-pragmatisch eingestuft werden können, erschwert (vgl. Dohmen et al., 2009b; Wankelmuth, 1992).

Es sind allerdings durchaus Bemühungen vorhanden, die pragmatischen Fähigkeiten von Kindern zu erfassen. Dohmen et al. entwickelten auf der Grundlage des *Pragmatic Profile of Everyday Communication Skills in Children* von Dewart und Summers (1995) *Das Pragmatische Profil*. Dieses qualitativ-deskriptive und ressourcenorientierte Analyseverfahren versucht mittels strukturierten Interviews der Bezugspersonen das typische, alltägliche Kommunikationsverhalten des Kindes zu erfassen (vgl. Dohmen et al., 2009b).

In Kapitel 2.4.2 gehen die Verfasserinnen genauer auf *Das Pragmatische Profil* ein, da es eine gute Basis für eine fundierte, individuelle Therapieplanung legt.

Im Rahmen dieser Arbeit ist eine ausführliche und vollständige Darstellung und Beurteilung von weiteren bestehenden Ansätzen zur Beschreibung des kommunikativen Verhaltens und der pragmatischen Fähigkeiten nicht möglich und nicht geplant. Im Folgenden wird zur groben Orientierung und im Sinne von Beispielen eine Zusammenstellung von

deutschsprachigen Ansätzen zur Einschätzung des kommunikativen Verhaltens von Kindern aufgegriffen:

Informelle Interaktionsanalyse oder Verhaltensbeobachtung mittels zuvor aufgezeichneter Daten:

- Entwicklungsprofil (Zollinger, 1999)
- Kriterien zur Erfassung pragmatischer Fähigkeiten, Screeningbogen (Dohmen & Vogt, 2004)
- Konversations- oder Diskursanalyse (Damico, 1985)
- Heidelberger Marschak-Interaktionsmethode (Ritterfeld & Franke, 1994)

Qualitativ-deskriptive Erfassung der pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten:

- Das Pragmatische Profil (Dohmen et al., 2009b); indirektes Verfahren durch Elterninterviews

Standardisierte Tests:

- Heidelberger Sprachentwicklungstest (Grimm & Schöler, 1978); Untertest zur Überprüfung der pragmatischen Dimension
- Marburger Sprachverständnistest (Elben & Lohaus, 2000)

Checklisten und Kommunikationsprofile; unterscheiden sich nach störungsspezifischen Schwerpunkten, Alter und zu erfassenden pragmatischen Fähigkeiten:

- Children's Communication Checklist (Bishop, 1998; Spreen-Rauscher, 2003a & 2003b); [Woithon erachtet eine Kopplung mit dem Dortmunder Beobachtungsinstrument zur Interaktions- und Narrationsentwicklung DO-BINE (vgl. Katz-Bernstein & Schröder, 2007) als sinnvoll]

Systematische Erfassung pragmatischer Fähigkeiten in natürlicher Interaktion; Analyseeinheiten nach Adams (Adams, 2002; zitiert nach Dohmen et al., 2009):

- intentionale Kommunikation und Sprechakte
- Gespräch: Verantwortlichkeit, Initiative, Austausch
- Gespräch: Reparaturen und Sprecherwechsel
- Kohäsion und Kohärenz
- Gesprächsthema
- Verstehen sprachlicher Pragmatik

(vgl. Dohmen, 2009a/b; Möller & Ritterfeld, 2010; Wankelmuth, 1993; Woithon, 2009)

Verschiedene Autoren vertreten die Meinung, dass die testdiagnostische Erfassung pragmatischer Fähigkeiten ein Widerspruch darstellt. Pragmatische Fähigkeiten sollten bestenfalls in natürlichen Situationen erhoben werden, da der Einbezug des Kontextes in standardisierten Tests zu wenig berücksichtigt wird. Für eine umfassende Analyse der kindlichen kommunikativen Kompetenzen ist im individuellen Fall eine Kombination verschiedener Verfahren sinnvoll, da sich diese gegenseitig ergänzen können (vgl. Dohmen et al., 2009b; Möller & Ritterfeld, 2010).

2.3.3 Bedeutung pragmatischer Kompetenzen im sozialen Kontext

In der Sprachheilpädagogik hat sich in jüngster Zeit ein Wandel vollzogen, indem der Fokus nicht mehr vor allem auf den sprachlichen Einschränkungen eines Menschen liegt, sondern sich vielmehr auf den Betroffenen und seine sozialen Bezüge richtet. Sprachliches Handeln im sozialen Kontext wird somit als bedeutungsvoll angesehen sowohl als Basis für logopädische Interventionen als auch als Zieldimension der Therapie. Dies stimmt mit den sprachheilpädagogischen Leitzielen überein, wonach der Betroffene seine sprachliche Handlungsfähigkeit (wieder)erlangen können soll, damit er seine Persönlichkeit optimal entwickeln und am kulturellen und sozialen Leben teilhaben kann. Um die genannten Ziele zu erreichen, müssen logopädische Massnahmen die Fähigkeiten der sprachbeeinträchtigten Person soweit verbessern, dass ihr der Transfer in den Alltag gelingt (vgl. Woithon, 2009). Woithon stellt fest, dass „...selbst im Rahmen einer „Funktionstherapie“ über die pragmatische Störungsdimension nachgedacht werden muss“ (Woithon, 2009, S. 65).

Diese Sichtweise wird auch gestützt durch die *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit ICF* der Weltgesundheitsorganisation WHO. Im Rahmen der bio-psycho-sozialen Betrachtungsweise von Gesundheit und Krankheit steht nicht mehr ausschliesslich die Betrachtung von beeinträchtigten Körperstrukturen und -funktionen im Vordergrund, sondern deren Auswirkungen auf Aktivitäten und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Pragmatik, als die kontextuelle Sprachhandlungskompetenz, hat somit einen erheblichen Einfluss darauf, wie ein Mensch sprachlich und sozial mit anderen interagieren kann, und wie gut ihm die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gelingt oder nicht (vgl. WHO, 2012).

In Bezug auf das Kind können sich fehlende pragmatisch-kommunikative Kompetenzen u.a. negativ auf die Kontakte mit Gleichaltrigen und die Partizipation an altersspezifischen Aktivitäten auswirken (vgl. Kapitel 2.5.3).

2.4 Förderung pragmatischer Kompetenzen

In Kapitel 2.3 wurden die Facetten der Einschränkung von pragmatischen Kompetenzen bei Kindern ausführlich beschrieben. Wie kann nun in der logopädischen Arbeit darauf

eingegangen werden? Was sind die Ziele der Therapie pragmatischer Schwierigkeiten, und wo setzt man als Logopädin am sinnvollsten an? Dieses Kapitel zeigt grundsätzliche Überlegungen auf, nach denen sich Konzeption und Zielsetzung der Therapie richten können. Die Autorinnen haben sich entschieden, den charakteristischen Profilen der eingeschränkten kommunikativ-pragmatischen Kompetenz von Dohmen ein eigenes Unterkapitel zu widmen. Diese Profile dienen einerseits der Einschätzung der Kernproblematik und andererseits der Ableitung des Therapiefokus (vgl. Dohmen, 2009a). Eine Auswahl bestehender Literaturbeispiele zur Förderung der pragmatischen Kompetenzen schliesst das Kapitel ab.

2.4.1 Grundlagen der Förderung pragmatischer Kompetenzen

Dohmen sieht als Ziel einer Intervention bei pragmatischen Störungen die Erweiterung der pragmatischen Teilfähigkeiten und schliesslich ein sozial-kompetentes und akzeptiertes kommunikatives Verhalten, „...das weder als dominant noch als zurückgezogen charakterisiert werden kann“ (Dohmen, 2009a, S. 125). Auch die Erweiterung der kommunikativen Kompetenz des Kindes in seinem Umfeld und die Möglichkeit, am Alltag teilzuhaben sind zentrale Anliegen (vgl. Dohmen, 2009a; Lütje-Klose, 1997).

Gelingt dies, verbessert sich die Basis für soziale Akzeptanz, Integration und Partizipation und damit die psychische Entwicklung der betroffenen Kinder und Jugendlichen. Ein erfolgsversprechender Weg kann über metakommunikative Methoden in der Gruppentherapie besprochen werden (Dohmen, 2009a).

Kannengieser fügt hinzu, dass die pragmatische Sprachebene nicht isoliert von den anderen behandelt werden kann. Ausserdem muss zwischen der Therapie von gestörter Pragmatik und der pragmatisch orientierten Therapie von SES unterschieden werden. Das primäre Ziel stellt immer die Kommunikation dar. Dabei kann die Zielsetzung wie folgt differenziert werden (vgl. Kannengieser, 2012):

Therapie von sprachlichen Strukturen in kommunikativen Situationen

- Übungen auf der Stufe des Transfers durch sinnvolle Alltagshandlungen
- Übungen durch die Methode des Freispiels
- Übungen mit dem *Ansatz der entwicklungsproximalen Sprachtherapie* (Dannenbauer, 2002) und dem „*inszenierten Spracherwerb*“ (Füssenich, 2002)
- Übungen im *Handlungsorientierten Ansatz HOT* (Weigl & Reddemann, 2009)
- Übungen im Konzept der *Kontextoptimierung* (Motsch, 2004)

Therapie zur Stärkung kommunikativer Kompetenzen bei der Behandlung von Sprachentwicklungsstörungen

- Übungen in Bezug auf den Umgang mit der Störung und die Prävention von sozial-emotionalen Folgestörungen
- Übungen zur Erarbeitung metasprachlicher und kommunikativer Kompensationsstrategien

Therapie zur Kommunikationsanbahnung [betrifft Frühtherapie]**Therapie kommunikativ-pragmatischer Störungen**

- Übungen zur Förderung der sozialen Kommunikation in Rollenspielen
- Übungen zur Förderung der Gesprächsorganisation in Gruppentrainings

(vgl. Kannengieser, 2012; Möller & Ritterfeld, 2010)

Das logopädische Vorgehen bei Störungen der Pragmatik kann wie bei anderen Sprachbereichen *direkt* oder *indirekt* erfolgen. In der indirekten Pragmatiktherapie werden echte Kommunikationssituationen geschaffen, in denen das Kind implizit lernt, ohne sich darüber bewusst zu sein. Die Logopädin stellt sich dem Kind als Kommunikationspartnerin zur Verfügung und wählt zwischen verschiedenen Methoden aus, um das Kind in der Kommunikation zu unterstützen (z.B. Rückfragen, Modell-Sein, Evozierung und Konfrontation). In der direkten Pragmatiktherapie wird die Kommunikationssituation gestellt. Dem Kind wird so bewusst, dass es eine Übung ausführt, es lernt dadurch explizit. Die methodischen Aufgaben der Logopädin bestehen, z.B. im Besprechen der Ziele, Anleiten der Übung, differenzierten Rückmeldungen und Schaffen von Transfermöglichkeiten (vgl. Kannengieser, 2012).

Obwohl die präventive Funktion der Frühintervention als wirksame Massnahme angesehen wird gehen die Autorinnen auf diese Interventionsmöglichkeit nicht ein, da die entsprechende Forschungsfrage ältere Kinder fokussiert (vgl. Möller & Spreen-Rauscher, 2009). Auch wird der Elternmitarbeit in der vorliegenden Arbeit kein spezieller Platz eingeräumt, was die Wichtigkeit des Themas nicht in Frage stellen soll.

Es gilt zu beachten, dass das Wissen um die Therapie von pragmatischen Störungen zum gegebenen Zeitpunkt noch in den Anfängen steckt. Durch veröffentlichte Studien liegen jedoch erste Hinweise vor, dass mit einer logopädischen Therapie pragmatische Fähigkeiten positiv beeinflusst werden können (vgl. Möller & Ritterfeld, 2010).

2.4.2 Das pragmatische Profil

Aufgrund der beschriebenen Komplexität kommunikativ-pragmatischen Handelns und der daraus resultierenden Vielfalt an Einschränkungen der pragmatischen Kompetenzen, beschreibt Dohmen fünf charakteristische Profile für die Analyse kommunikativ-pragmatischer Fähigkeiten. Die Kriterien für die Klassifikation sind: *Kernproblematik*, *Zielgruppe* sowie *Fokus* und *Ziel der Therapie*. Es gibt allerdings keine klare Abgrenzung zwischen den einzelnen Profilen, da sich diese überlappen und gegenseitig beeinflussen (vgl. Dohmen, 2009a).

Aus Sicht der Autorinnen kann diese Einteilung wegweisend für die Therapie pragmatischer Störungen sein, wobei der individuelle Entwicklungsstand und die Fähigkeiten des Kindes stets miteinbezogen werden müssen. Dabei sind bei dieser Einteilung nicht „...die Erfassung potenzieller Ursachen und/oder des Bedingungsgefüges der Einschränkungen“ das zentrale Anliegen (Dohmen, 2009a, S. 121).

Nachfolgend werden die Profile mit dem jeweiligen Fokus der erfassten Störungen dargestellt. Die Profile zwei bis vier werden ausführlicher erläutert, da diese in Bezug auf die Zielgruppe der Forschungsfrage relevant sind. Förderschwerpunkte ergänzen die Ausführungen.

- *1. Profil*: Schwerpunktmässig frühe Verzögerungen pragmatisch-kommunikativer Basisfähigkeiten
- *2. Profil*: Einschränkungen in der Entwicklung sprachlicher Strukturen
- *3. Profil*: Problem, komplexe Bedeutungen mittels Sprache im Kontext zu transportieren
- *4. Profil*: Blickwinkel auf Einschränkungen der emotional-sozialen Aspekte zwischenmenschlicher Kommunikation
- *5. Profil*: Einschränkungen der Kommunikation, die durch ein dauerhaft begrenztes Sprech- und/oder Sprachvermögen bedingt sind

(vgl. Dohmen, 2009a)

Profil zwei schliesst Kinder ein, deren kommunikative Kompetenz schwerpunktmässig durch *nicht altersgemässe sprachsystematische Ressourcen* eingeschränkt ist. Generell handelt es sich dabei um Kinder ab drei Jahren, die aufgrund einer SES oder SSES logopädisch erfasst wurden. Viele Kinder können ihre formal-sprachlichen Schwierigkeiten durch ihre guten pragmatischen und sozialen Fähigkeiten kompensieren. Trotzdem erfahren zahlreiche sprachauffällige Kinder im Laufe ihrer Entwicklung die negative Auswirkung ihrer eingeschränkten Kommunikationsfähigkeit im sozialen Kontext. Meistens werden die pragmatisch und/oder sozial-kommunikativen Probleme dieser Kinder als Kompensationsstrategien oder als Konsequenz der formalsprachlichen Schwierigkeiten gesehen. Sind die sprachstrukturellen Ressourcen eingeschränkt, führt dies zu einem Ungleichgewicht der

Elemente, welche für erfolgreiches kommunikatives Handeln einbezogen werden müssen. Ebenso entsteht ein Mangel an Erfahrungen in sozialen Interaktionen. Dementsprechend geht die Verzögerung der Kommunikation mit der sprachlichen einher. Dohmen gibt zu bedenken, dass verbesserte sprachliche Fähigkeiten nicht zwingend eine bessere Kommunikation bedingen. Auch nach der Überwindung von sprachlichen Auffälligkeiten können die sozial-kommunikativen Probleme weiter bestehen (vgl. Dohmen, 2009a).

Ziele der Intervention sind:

1. Erweiterung und falls möglich Überwindung sprachstruktureller Defizite auf einer oder mehreren linguistischen Ebenen.
2. Im Hinblick auf das übergeordnete Therapieziel „Verbesserung der kommunikativen Kompetenz“; erfolgreiche Übertragung der erweiterten sprachsystematischen Ressourcen in die Spontansprache zur flexiblen Anwendung sprachlicher Strukturen in variablen sozialen Kontexten.

(vgl. Dohmen, 2009a).

Für die Planung eignet sich eine Therapiekonzeption, welche die entwicklungsproximalen, zielsprachlichen Strukturen in flexible und kommunikativ sinnvolle Therapiekontexte bettet. Die Therapieinhalte werden in ihrer Handlungsbezogenheit, Strukturiertheit und Spezifität dem Kind angepasst, indem Alter, individuelles Profil und Therapiephase berücksichtigt werden (vgl. Dohmen, 2009a).

Profil drei umfasst Kinder, „... deren kommunikative Kompetenz schwerpunktmässig durch *nicht altersgemässe sprachlich-pragmatische Fähigkeiten* eingeschränkt ist“ (Dohmen, 2009a, S. 124). Dies sind oft ältere Kinder, die über nahezu ausreichende sprachstrukturelle Ressourcen verfügen, jedoch Mühe haben, diese im sozialen Kontext angemessen einzusetzen. Das Ungleichgewicht der formalsprachlichen zu den kommunikativ-pragmatischen Fähigkeiten drückt sich in einer merkwürdigen/unangepassten Kommunikation oder dem Transport von zu vielen oder zu wenigen Informationen aus. Das Hauptproblem besteht nach Dohmen „... in der Verarbeitung komplexer sprachlicher Anforderungen im Kontext, die auf der Integration multipler Informationen und somit einer effektiven Informationsverarbeitung beruhen“ (Dohmen, 2009a, S. 124). Es ist nicht nur die Satzebene oder die wörtliche Bedeutung von Äusserungen betroffen, sondern auch das Verständnis und Mitteilen von Erlebnissen und Erfahrungen in zusammenhängenden Gesprächen, Erzählungen und Texten. Es treten dadurch Schwierigkeiten in der Organisation, Koordination, dem Sprecherwechsel (Aufrechterhalten der Kommunikation), der thematischen Koordination (Kohärenz) und der linguistischen Verknüpfung (Kohäsion) auf. Ausserdem kann zu wenig auf die Bedürfnisse des Hörers eingegangen werden, indem ihm relevante Hintergrundinformationen vorenthalten werden oder der Kommunikationsstil

vernachlässigt wird. Unangemessenes Beantworten von Fragen, die Tendenz zur Dominanz in Gesprächen oder Probleme im Verstehen von konversationellen Implikaturen, u.a. Redewendungen, Metaphern, indirekte Äusserungen, Humor und Ironie, können die Folge sein. Kinder dieses Profils zeigen charakteristische Merkmale von SSES und von Autismus-Spektrum-Störungen und werden dem PLI (vgl. Kapitel 2.3.1) zugeordnet (vgl. Dohmen, 2009a).

Das Ziel der Intervention ist die Erleichterung mündlicher, schriftlicher und schulischer Anforderungen durch die Erweiterung der sprachlich-kommunikativen Kompetenzen im Kontext. Die bessere Verarbeitung von sprachlichen Anforderungen, mit Fokus auf dem Sprachverständnis, soll erreicht werden (vgl. Dohmen, 2009a).

Profil vier umfasst Kinder mit *Schwierigkeiten mit dem altersgemässen sozial-kommunikativen Verhalten*. Ihnen fällt es schwer, in Interaktion mit Gleichaltrigen und/oder Erwachsenen erfolgreich und sozial akzeptiert zu kommunizieren. Diese emotional-sozialen Probleme zeigen Kinder und Jugendliche mit Stimm-, Redefluss- und/oder Sprachentwicklungsstörungen sowie Autismus-Spektrum-Störungen. Sprachsystematische Ressourcen können, müssen jedoch nicht betroffen sein. Der Kommunikationsstil von sozial-kommunikativ auffälligen Kindern wird gleichzeitig als passiv, gehemmt, ängstlich und als dominant und bestimmend beschrieben. Das Verhalten kann sich in verstärkt introvertiertem oder in einem tendenziell extrovertierten Verhalten äussern. Betroffene Kinder haben Schwierigkeiten, Interaktionen mit Gleichaltrigen zu initiieren, auf deren Kommunikationsangebote angemessen zu reagieren und/oder sich an Gruppenaktivitäten sowohl in der Schule als auch in der Freizeit zu beteiligen. Die pragmatischen Schwierigkeiten und mögliche negative Konsequenzen führen bei einigen Kindern zur Vermeidung von Kommunikationssituationen und sozialem Rückzug. Die Folgen sind umfangreich: Die Kinder werden seltener von Gleichaltrigen angesprochen, haben Schwierigkeiten, Freundschaften aufzubauen und aufrechtzuerhalten und sind bei sozialen Gruppenaktivitäten nicht immer genügend integriert. In der Folge können sie ein negatives Selbstkonzept entwickeln und unter Einsamkeit und Frustration leiden (vgl. Kapitel 2.5.3) (vgl. Dohmen, 2009a).

Dohmen betont, dass die multiplen Interaktionen zwischen den einzelnen Entwicklungsbereichen immer berücksichtigt werden müssen. Auch gilt es zu beachten, dass sich die Kernproblematik mit der Zeit dynamisch verändern kann. Die Therapiekonzeption leitet sich aus dem Profil der kommunikativen Stärken und Schwächen eines Kindes ab (vgl. Dohmen, 2009a).

2.4.3 Förderansätze aus der Literatur

Bezüglich der Förderung von pragmatischen Fähigkeiten interessierte die Verfasserinnen ausserdem, welche Förderansätze für pragmatische Fähigkeiten in der Literatur bestehen und ob diese in den Interviews von den Logopädinnen erwähnt werden.

Durch die Literaturrecherche sind die Autorinnen zur Erkenntnis gelangt, dass Ansätze für die gezielte Förderung pragmatischer Kompetenzen kaum anzutreffen sind. Eine Vielzahl verfügbarer Beispiele stammt aus dem Bereich der Kommunikation. Die Verfasserinnen haben einzelne Förderansätze ausgewählt, die sie für die Förderung der pragmatischen Fähigkeiten von Kindern mit SSES als geeignet ansehen. Es gilt zu erwähnen, dass sich die Auswahl ausschliesslich auf deutschsprachige Literatur beschränkt.

„Förderung sprachlicher Kommunikation 4-6 jähriger Kinder“ (Duhm & Huss, 1996)

Dieses Literaturbeispiel geht auf die Förderung der sprachlicher Kommunikation im Kindergartenunterricht ein. Kindergartenlehrpersonen werden aufgefordert, Sprache bewusst im Unterricht einzusetzen. Die Kinder sollen lernen, Gespräche zu führen, zu erzählen, zu beschreiben und zu zuhören. Dieses Werk zeigt eine Vielzahl von guten Ansätzen, wie die Kommunikation von Kindern gezielt gefördert und unterstützt werden kann. Obwohl es nicht direkt für die logopädische Praxis konzipiert wurde, sondern auf die Arbeit mit Kindergartenkindern im Unterricht ausgerichtet ist, können doch einige brauchbare Beispiele für die Therapie übernommen und für die Einzelsituation modifiziert werden.

„Praxis Buch, Grundlagen der Kommunikation: Übungen und Spiele für Kinder von 4-6 Jahren“ (Delamain & Spring 2007)

Dieses Praxisbuch beinhaltet eine Vielzahl von praktischen Beispielen zur Förderung der kommunikativen Fähigkeiten von 4 bis 6-jährigen Kindern. Die Sammlung wurde unter Einbezug der Erfahrungen von Logopädinnen und Lehrpersonen zusammengetragen. Die Spielideen sind für Kinder im Gruppengeschehen konzipiert, können aber aus der Sicht Verfasserinnen auch gut in der logopädischen Therapie eingesetzt werden. Der Inhalt wird in drei Teilgebiete gegliedert: *Sich abwechseln*, *Körpersprache* und *Andere besser verstehen*. In den 200 verschiedenen Spielformen werden z.B. *Turn-taking*, *Blickkontakt*, *Gestik und Mimik* sowie *Wahrnehmung von Gefühlen anderer* gefördert. Ein logischer und strukturierter Aufbau der Spiele ermöglicht dem Leser einen guten Überblick über das Spielangebot und dem dazu benötigten Material. Die Spielbeschreibungen sind kurz und genau verfasst. Ebenfalls erleichtern vorgefertigte Kopiervorlagen die sofortige Anwendung der Sammlung.

„Förderung der kindlichen Erzählfähigkeit“ (Schelten-Cornish, 2008)

Dieser Förderansatz wurde von der akademischen Sprachtherapeutin Susan Schelten-Cornish zusammengestellt und ist somit für die logopädische Therapie ausgearbeitet. In ihrer logopädischen Praxis ist sie des Öfteren auf Kinder gestossen, welche in der Erzählfähigkeit eingeschränkt sind. Dies war Anreiz für die Entstehung dieser Geschichtenspiele sowie einem informellen Verfahren, welches ein Screening der Erzählfähigkeit beinhaltet. Zu Beginn der Lektüre wird der theoretische Hintergrund der Erzählfähigkeit erläutert. Die darauf aufbauenden Geschichtenspiele werden in *Kohärenz- und Kohäsions-Sprachspiele* aufgeteilt. Im Anhang befinden sich Kopiervorlagen für alle Spiele. In diesem Literaturbeispiel sind die Förderansätze kurz und übersichtlich dargestellt und beschrieben. Neben der Spielanleitung wird zu jedem Spiel die Intention und die Wirkung auf die Erzählfähigkeit erläutert.

„Kommunikationstraining, Übungsbausteine für den Unterricht II“ (Klippert, 1996)

Dieses Literaturbeispiel richtet sich an Lehrpersonen der Mittel- und Oberstufe. Gegenstand ist die Förderung von kommunikativen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Inhaltlich ist das Buch in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil werden dem Leser die theoretischen Grundlagen der Kommunikation erläutert. In einem zweiten Schritt werden Übungsbausteine für die direkte Umsetzung im Unterricht angeboten. *Nachdenken über Kommunikation, Übungen zur Förderung des freien Sprechens und Erzählens* und *Miteinander reden; Das kleine 1x1 der Gesprächsführung* sind hier die zentralen Themen. Einfache praktische Beispiele bieten der Lehrperson eine grosse Auswahl von kommunikativen Übungen. Die Durchführung der Übungen sind verständlich beschrieben und meist mit Vorlagen versehen, die bei Bedarf verwendet werden können. Als Abschluss wird eine Projektwoche zum Thema Kommunikation vorgestellt.

Gemäss den Autorinnen ist dieser Ansatz für die Therapie mit älteren Kindern geeignet.

„Sprachentwicklungsstörungen“ (Kannengieser, 2012)

Dieses Fachbuch zielt direkt auf die therapeutische Arbeit in der Logopädie ab und befasst sich im Allgemeinen mit den Grundlagen der Diagnostik und Therapie von Sprachentwicklungsstörungen. Neben anderen Sprachebenen wird hier speziell den kommunikativ-pragmatischen Fähigkeiten ein Kapitel gewidmet. Es werden konkrete Therapieziele und Methoden, wie z.B. der *Erwerb von kommunikativen Funktionen*, die *Verbesserung des pragmatischen Verstehens* und der *Erwerb von Gesprächskompetenzen* beschrieben. Ausserdem werden konkrete Arbeitsmaterialien, welche eine Grundausstattung für die Behandlung von kommunikativ-pragmatischen Störungen darstellen, beschrieben. Dieser Ansatz schliesst alle Kinder im Schulbereich mit ein, ohne eine bestimmte Altersklasse zu fokussieren.

„HOT – ein handlungsorientierter Therapieansatz“ (Weigl & Reddemann 2009)

Dieser Therapieansatz richtet sich u.a. an Logopädinnen, welche mit Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen arbeiten. Die Autorinnen haben diesen Ansatz ausgewählt, obwohl er nicht ausdrücklich auf die Förderung von pragmatischen Fähigkeiten ausgerichtet ist. Der Ansatz wird an dieser Stelle trotzdem erwähnt, da er von einer befragten Logopädin im Interview genannt wird. Zudem listet ihn Kannengieser (2012), in ihrem Werk „Sprachentwicklungsstörungen“ im Kapitel zur kommunikativ-pragmatischen Therapie auf. Pragmatik bedeutet sprachliches Handeln, was im *Handlungsorientierten Therapieansatz* gefördert wird.

Den Abschluss dieses Kapitels bildet eine Übersicht von Dohmen mit veröffentlichten Interventionsansätzen und Materialien, welche für die Therapie von kindlichen Störungen der Pragmatik vorgeschlagen werden (vgl. Dohmen, 2009a).

Die nachfolgenden Ansätze konnten im Rahmen der Forschungsarbeit nicht ausführlicher bearbeitet werden, können aber Logopädinnen als Anregung für ihre Arbeit dienen.

Ansätze für die Übertragung sprachsystematischer Ressourcen in die Spontansprache:

- *Patholinguistischer Ansatz zur Intervention bei Sprachentwicklungsstörungen* (Kauschke & Siegmüller, 2002) [insbesondere Konzeption des Therapiekontextes im Hinblick auf die Übertragung in die Spontansprache sowie Therapiebereich Textgrammatik]

Ansätze für die Erweiterung des sozial kompetenten kommunikativen Verhaltens:

- *Fit for Life: Module und Arbeitsblätter zum Training sozialer Kompetenz für Jugendliche* (Jugert, Rehder, Notz & Petermann, 2008) [Schwerpunkt Gruppentraining]
- *Kindliche Stimmstörungen* (Beushausen & Haug, 2003) [insbesondere Kapitel 8: Therapiebereich Kommunikationstraining]

Ansätze für die Kommunikationsorganisation:

- *Monitoring des Sprachverstehens* (Schönauer-Schneider, 2008)

Ansätze für die Verarbeitung von komplexen sprachlich-pragmatischen Anforderungen:

- Veröffentlichte Bildmaterialien, die Handlungsabläufe, (Alltags-)Geschichten, Witze usw. visualisieren, die über die Ebene des isolierten Satzes sowie die wörtliche Bedeutung von Äußerungen hinausgehen

- Für Bildmaterial zur Förderung von Redewendungen und Metaphern evt. auf Material aus der Erwachsenentherapie zurückgreifen

Ansätze für die **Anwendung im Kontext Schule:**

- *Sozialtraining in der Schule* (Petermann, Jugert, Rehder, Tänzer & Veerbeek, 1999)

(vgl. Dohmen, 2009a)

2.5 Spezifische Sprachentwicklungsstörung

Da die Forschungsfrage Kinder mit SSES fokussiert, erachten es die Autorinnen als notwendig, sich neben der pragmatischen Störung auch mit diesem Störungsbild auseinanderzusetzen. Nach der Klärung des Begriffes rückt die Förderung von SSES ins Zentrum. Anschliessend wird der Zusammenhang von SSES und Störungen der Pragmatik aufgezeigt.

2.5.1 Begriffsklärung

Seit gut 40 Jahren beschäftigt sich die Forschung mit der kindlichen Sprachentwicklung, und trotzdem sind viele Erwerbsprozesse noch nicht geklärt. Zu Recht stellen Möller und Ritterfeld die Frage, wie es möglich ist, „... dass ein Kind innerhalb weniger Jahre ein hochkomplexes Symbolsystem beherrschen lernt, dessen Einheiten zu immer neuen Strukturen zusammengefügt werden können?“ (Möller & Ritterfeld, 2010, S. 84). Bei genauer Betrachtung erweisen sich die Abläufe des phonologischen, semantischen und grammatikalisch-morphologischen Regelerwerbs als hoch komplex. Umso erstaunlicher ist es daher, dass die meisten Kinder diese Anforderung regelrecht meistern (vgl. Möller & Ritterfeld, 2010).

Kinder, denen der Erwerb von Sprache im Vergleich zu sprachunauffälligen Kindern nicht gleichsam gelingt, können entweder *sprachentwicklungsverzögert* oder *sprachentwicklungsgestört* sein. Von einer Sprachentwicklungsverzögerung spricht man, z.B. wenn ein Kind entgegen der Altersnorm mit 18 Monaten noch keine 50 Wörter erworben hat. Diese Kinder benötigen mehr Zeit für die Sprachentwicklung. Können Kinder aber auch mit 24 Monaten oder später noch keine 50 Wörter benutzen, spricht man von einer Sprachentwicklungsstörung. Es gilt deshalb zu beachten, dass Sprachentwicklungsstörungen in der Regel zunächst wie Sprachentwicklungsverzögerungen aussehen. Jedoch sind diese Kinder oftmals nicht in der Lage, eine Sprachentwicklungsverzögerung wieder aufzuholen. Zurzeit ist noch ungeklärt, warum eine Sprachentwicklungsverzögerung in eine Sprachentwicklungsstörung übergeht. Sicher ist aber, dass eine Verzögerung in der Regel Folgedefizite auslöst. Diese wiederum ziehen Verzögerungsphänomene nach sich, und es kann zu einer

Kumulation von Defiziten und einer qualitativ andersartigen sprachlichen Entwicklung kommen. Jungen sind von Sprachentwicklungsstörungen etwa dreimal häufiger betroffen als Mädchen (vgl. Grimm, 2003; Schecker et al., 2007).

Unter einer SSES [in Englisch *Specific Language Impairment SLI*] versteht man eine Störung der Sprachentwicklung, welche primärer/sprachspezifischer Natur ist. Dies bedeutet, dass als Ursache der Spracherwerbsstörung Erkrankungen wie sensorische, schwerwiegende neurologische und emotionale Schädigungen, sowie eine geistige Behinderung ausgeschlossen werden (vgl. Grimm 2003).

Im deutschen und internationalen Sprachraum spricht man gemäss ICD-10 [International Classification of Diseases] von *umschriebenen Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache*. Eine SSES kann folglich zusammengefasst werden als ein eigenständiges Störungsbild, „... bei dem im Wesentlichen nur sprachliche Leistungen betroffen sind“ (Schecker et al. 2007, S. 193). Die ICD-10 unterscheidet bei einer SSES zwischen einer *Artikulationsstörung*, einer *expressiven Sprachstörung* und einer *rezeptiven Sprachstörung* (vgl. Schecker et al., 2007).

Grimm weist darauf hin, dass für das Feld der spezifischen Sprachstörung unterschiedliche Benennungen kursieren. So wird im Deutschen von *Sprachentwicklungsverzögerung*, *Sprachentwicklungsbehinderung*, *umschriebener Sprachentwicklungsstörung*, *Dysgrammatismus* oder *Entwicklungsdysphasie* gesprochen. Die Bezeichnung *spezifische Störung der Sprachentwicklung* setzt sich allerdings immer mehr durch. Bei dieser Vielfalt von Bezeichnungen darf man nicht auf ein Wissenschaos schliessen, vielmehr hat dies mit der Variantenvielfalt der Ausprägung und dem Verlauf der Störung zu tun (vgl. Grimm, 2003).

Aus der Bezeichnung *spezifische Sprachentwicklungsstörung* könnte man schliessen, dass sie ein homogenes Störungsbild umschreibt. Dies ist aber nicht so, sondern es muss von grossen interindividuellen Unterschieden ausgegangen werden. Zudem ist es zwingend, dass in diesem Zusammenhang eine Vielzahl unterschiedlicher Teilbereiche der Sprachverarbeitung einbezogen wird, welche nicht gleichzeitig betroffen sein müssen (vgl. Schecker et al., 2007).

Nach Grohnfeldt zeichnet sich eine SSES u.a. durch Diskrepanzen von sprachlichen und nichtsprachlichen Fähigkeiten aus und kündigt sich grundsätzlich durch folgende Merkmale an (vgl. Grohnfeldt, 2000):

- verspäteter Sprechbeginn (ca. 2 bis 2;6 Jahre), dann verlangsamter Spracherwerb mit möglicher Plateaubildung
- Sprachverständnis gewöhnlich besser als Sprachproduktion
- phonologische und semantische Störungen

- formale Aspekte (Syntax/Morphologie) sind mehr betroffen als Semantik/Pragmatik
- oftmals eingeschränktes kommunikatives Repertoire
- häufig Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben
- nonverbale Testintelligenz im Normalbereich

(vgl. Grimm, 2003; Grohnfeldt, 2000)

Die in der Fachliteratur aufgezeigten Ursachen für Sprachentwicklungsstörungen sind mannigfaltig. Man vermutet und diskutiert verschiedene kognitive Probleme. Es wird von Problemen der Sprachverarbeitung, einer symbolischen Repräsentationsschwäche, generellen Defiziten der Klassifikationsfähigkeit, Defiziten der hierarchischen Strukturierungsfähigkeit und Defiziten der Hypothesenbildungsfähigkeit gesprochen. Kinder mit einer SSES sind generell Risikokinder für den Schriftspracherwerb. Es besteht Konsens, dass bei sprachentwicklungsgestörten Kindern in der Regel schon früh eine Reihe auditiv-rezeptiver und artikulatorisch-produktiver Defizite zu beobachten sind (vgl. Schecker et al., 2007). Nach Schecker et al. können dies Folgende sein:

Auditive und artikulatorische Auffälligkeiten:

Herabsetzung der auditiven Merkspanne (bzw. das auditive Kurzzeitgedächtnis)

- auditive Diskriminationsschwierigkeiten, bzw. Selektionsdefizite
- auditive Identifikations-, bzw. Klassifikationsschwierigkeiten

Leistungen der Lautidentifikation:

(Schwierigkeiten im Bereich des kategorialen Hörens; Identifikation von Lautvarianten als Mitglieder einer Lautkategorie)

- Prosodiefizite
- Artikulationsstörungen, die vermutlich in Zusammenhang mit fehlerhaften und unpräzisen Wortform-Repräsentationen stehen

(vgl. Schecker et al., 2007)

Zudem ist im klinischen Alltag immer wieder eine Komorbidität von Sprachentwicklungsstörungen mit der Aufmerksamkeits-Hyperaktivitäts-Störung [ADHS] zu beobachten (vgl. Schecker et al., 2007).

Grimm gibt zu bedenken, dass Kinder mit einer SSES trotz grosser Erkenntnisfortschritte in den letzten 20 Jahren immer noch Rätsel aufgeben (vgl. Grimm, 2003).

Children with specific language impairment (SLI) pose a puzzle. Their language acquisition is abnormal or delayed, yet they appear to have sufficient exposure to language input, normal capacity to perceive language, a brain which is adequate for learning in the nonverbal domain and intact articulatory structures. (Bishop; zitiert nach Grimm, 2003, S. 123)

Es gilt zu beachten, dass die Vorstellung einer selektiven Störung nicht unproblematisch ist. Im klinischen Alltag sind häufig sprachentwicklungsgestörte Kinder anzutreffen, welche zugleich emotional auffällig sind, Aufmerksamkeitsstörungen haben und in ihrem nonverbalen IQ gegenüber unauffälligen Kindern deutlich abfallen. Dabei darf dies nicht dahingehend interpretiert werden, dass die niedrigere nonverbale Intelligenz zur Sprachentwicklungsstörung geführt hat. Ebenso gut könnte man darauf schliessen, dass sich der Rückstand in der sprachlichen Entwicklung auf die nonverbale Intelligenz ausgewirkt hat (vgl. Schecker et al., 2007).

2.5.2 Förderung von spezifischen Sprachentwicklungsstörungen

Für die Förderung von Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen ist es nach Grimm dringend erforderlich, dass Diagnose und Therapie frühzeitig und genau erfolgen, damit sie möglichst wirksam sind. Schulische und psycho-soziale Probleme können mit einer erfolgreichen Sprachtherapie im Vorschulalter, im Sinne von Prävention, minimiert werden. Dabei ist entscheidend, dass es nicht eine Interventionsmethode gibt, auf die alle Kinder gleichermassen ansprechen, da jedes Kind die Entwicklungsaufgabe des Spracherwerbs individuell zu lösen versucht (vgl. Grimm, 2003). Es ist deshalb entscheidend, dass sich Logopädinnen für die Therapieplanung von sprachentwicklungsgestörten Kindern fragen, „... zu welchem Zeitpunkt welche Massnahmen zu welchen Veränderungen in welchen Leistungsbereichen bei welchen Kindern führen können“ (Grimm, 2003, 182).

Die Herangehensweise für die Therapie von Sprachentwicklungsstörungen hat sich dabei in den letzten zwei Jahrzehnten grundlegend geändert: Es hat ein klarer Wechsel vom Lehren spezifischer Sprachfertigkeiten hin zur Förderung der sozialen Kommunikationsfähigkeit stattgefunden. Anstatt mechanischen Übungen mit Satzmustern, wird Sprache vermehrt in der sozialen Interaktion geübt. Dieser Wandel hat u.a. mit der Einsicht zu tun, dass besonders Kinder mit Sprachstörungen enge und gut funktionierende Beziehungen brauchen, damit sie sich die soziale Funktion von Sprache aneignen können. Dies wiederum bedingt, dass diese Kinder über ausreichend kommunikative Fähigkeiten verfügen, welche das primäre Ziel der therapeutischen Intervention darstellen. Die kommunikativen Fähigkeiten bilden die Basis für erfolgreiche soziale Interaktionen und damit für die Entwicklung der benötigten sprachlichen Mittel. Eine gelingende Kommunikation setzt

sprachliche, sozial-interaktive und kognitive Fähigkeiten voraus, weshalb diese Bereiche nicht getrennt, sondern stets kombiniert trainiert werden sollten (vgl. Grimm, 2003).

Nach Schelten-Cornish ist „... die zunehmend unabhängige, erfolgreiche Teilnahme an altersgerechten sprachlichen Interaktionen gleichzeitig eines der schwierigsten wie auch wichtigsten Ziele einer Sprachtherapie“ und hat bei Kindern mit einer Sprachentwicklungsstörung Priorität (Schelten-Cornish, 2010, S. 295).

Wo soll nun aber die Therapie von Sprachentwicklungsstörungen ansetzen? Gibt es trotz der Heterogenität des Störungsbildes leitende Prinzipien für die Therapieplanung dieser Kinder? Grimm erwähnt in diesem Zusammenhang das Konzept der *Zone der nächsten Entwicklung* (Wygotski; zitiert nach Grimm, 2003). Dieses bezieht sich auf den Entwicklungsbereich, der über dem aktuellen Entwicklungsniveau des Kindes liegt, und welchen das Kind in absehbarer Zeit erreichen wird. Dabei beschreibt die Zone das Potential des Kindes für einen Entwicklungsschritt, sofern es von seinem Umfeld unterstützt wird. Es wird bei diesem Konzept grundsätzlich von zwei Annahmen ausgegangen: Kinder verfügen über kritische Lernperioden, in denen sie besonders leicht lernen können. Zweitens wirkt die soziale Umwelt unterstützend auf das Kind ein, ohne ihm Zielvorgaben aufzugeben (vgl. Grimm, 2003).

Auch Dannenbauer befürwortet eine *entwicklungsproximale Sprachtherapie* und sieht den Vorteil darin, dass sie eine mechanistische Kunstsprache umgeht und versucht, von Anfang an Fortschritte im kindlichen Sprachsystem selbst herbeizuführen. „Über bewusstseinsferne Lernprozesse im dialogischen Prozess soll das Kind aus dem Erleben des Funktionierens sprachlicher Formen prozedurales Wissen herausdestillieren können, das sich unmittelbar in seiner rezeptiv-expressiven Sprachverwendung auswirkt“ (Dannenbauer, 1994, S. 83).

Als weitere gelingende Intervention sieht Grimm die *Replikation* [Nachahmung] von *Mutter-Kind-Interaktionen* mit der anspornenden Funktion der mütterlichen Sprache. Als erstes gilt es, die grammatischen Entwicklungsmuster des Kindes zu erfassen, was mittels Testverfahren, systematischer Verhaltensbeobachtung und einer Spontansprachanalyse erfolgen kann. Schliesslich werden die Therapieziele bestimmt, welche auf Hypothesen beruhen und deren Zielstrukturen in der *Zone der nächsten Entwicklung* liegen. Um fachlich korrekt vorzugehen, werden die Hypothesen geprüft und nötigenfalls angepasst. Folgend werden Situationen konstruiert, in denen das Kind optimal lernen kann, d.h. Situationen, welche für das Kind bedeutsam sind und sich an seinen Erfahrungen und Bedürfnissen orientieren (vgl. Grimm, 2003).

Dannenbauer führt dies so aus: „Gelungene Situationsstrukturierungen schaffen gemeinsame Referenz, ordnen Rollenbeziehungen und kontrollieren den sprachlichen Austausch über ihre Sachlogik. Sie bilden insofern das Medium oder Transportsystem, über das die grammatischen Therapieziele vermittelt werden“ (Dannenbauer, 1994, S. 94).

Ebenfalls können Techniken des Modellierens einen positiven Einfluss auf Sprachentwicklungsstörungen haben (vgl. Grimm, 2003).

Möller & Spreen-Rauscher sehen im *Ansetzen an den Vorläuferfähigkeiten*, welche im Eltern-Kind-System erworben werden, einen weiteren wirksamen Aspekt für die Therapie von sprachentwicklungsgestörten Kindern (vgl. Möller & Spreen-Rauscher, 2009).

2.5.3 Zusammenhang von spezifischen Sprachentwicklungsstörungen und Störungen der Pragmatik

In Kapitel 2.1 wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Erforschung der sprachlichen Pragmatik, insbesondere der kindlichen, ein noch ungenügend erforschtes Gebiet ist. Lütje-Klose fügt dem an, dass sich auch im deutschsprachigen Raum die Beschäftigung mit linguistischer Pragmatik und gestörter Kindersprache auf die Betrachtung kommunikativer Fähigkeiten als zusätzliche Sprachebene beschränkt (vgl. Lütje-Klose, 1997).

In der Therapie und Diagnose von sprachentwicklungsgestörten Kindern haben jedoch pragmatische Gesichtspunkte an Bedeutung gewonnen, und der Sprachgebrauch und die Kommunikationsfähigkeit werden vermehrt untersucht. Füssenich ist der Meinung, dass bei der Beschreibung gestörter Kindersprache dem weiteren Verständnis von Pragmatik (vgl. Kapitel 2.1.3) eine zentrale Rolle zukommt, auch wenn die Untersuchungen zu diesem Themenkomplex noch begrenzt sind (vgl. Füssenich, 1987). Diese Aussage wird durch Craig (1983) folgendermassen begründet: "... that the specifically language impaired child has considerable difficulty integrating structural and conversational knowledge. Integrative problems of this type are suggestive of basic pragmatics deficits within this disorder group" (Craig; zitiert nach Füssenich, 1987, S. 28).

Schelten-Cornish stellt fest, dass bei sprachentwicklungsgestörten Kindern häufig nicht entwicklungsgemässe sprachpragmatische Fähigkeiten zu beobachten sind. Da für eine effektive Mitteilung nicht nur phonetisch-phonologisches, lexikalisch-semantisches und morphologisch-syntaktisches Wissen nötig ist, entscheidet auch das soziale Wissen um die eigene Absicht, den Kontext und den Kommunikationspartner, ob die Kommunikation gelingt oder nicht (vgl. Schelten-Cornish, 2010).

Auch stellen sprachpragmatische Regeln keine Konstante, wie im Fall der Grammatik, dar. Sie tangieren neben der Sprache auch das flexible System des menschlichen Sozialverhaltens, wie prälinguistisches Verhalten (Mimik, Gestik, Körpersprache), linguistisches Verhalten (Wortwahl und Formulierung) und soziales Verhalten (Sitten und Bräuche). Da sprachpragmatische Regeln zudem kulturabhängig sind, können sie eher als Beschreibung von Regelmässigkeiten als Regeln im engeren Sinn angesehen werden. Die Anforderungen für eine gelingende Kommunikation sind deshalb beträchtlich. Denn es ist in jeder Kultur bedeutend, sich kontextabhängig und sprachlich altersgerecht auszudrücken und auf den Kommunikationspartner eingehen zu können (vgl. Schelten-Cornish, 2010).

Pragmatische Fähigkeiten setzen Sprachproduktion, Sprachverständnis, kognitive Fähigkeiten (insbesondere die *Theorie of Mind*), soziale Fähigkeiten und Weltwissen voraus. Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen können Defizite in mehreren genannten Gebieten zeigen oder sind in allen sprachlichen Gebieten betroffen. Eine pragmatische Störung kann isoliert auftreten oder als Konsequenz fehlender sprachlicher Voraussetzungen (vgl. Schelten-Cornish, 2010).

Schelten-Cornish weist darauf hin, dass auch wichtige Voraussetzungen der Sprachentwicklung, wie die Nachahmung, betroffen sein können. Die Nachahmung wird vom Kind genutzt, um die Interaktion aufrecht zu erhalten und sein soziales Interesse auszudrücken. Sie ist eine Art Einstiegshilfe in das komplexe System sozialer Kommunikation. Schelten-Cornish vermutet, dass sprachentwicklungsgestörte Kinder mehr Wiederholungen als Lernbasis benötigen als Kinder ohne sprachliche Einschränkungen, da sie nicht nach einmaligem Modellverhalten nachahmen können. Das Angebot einer regelhaften Sprache und sprachpragmatisches Verhalten durch die Umgebung alleine reicht nicht aus, um eine normale Entwicklung zu gewährleisten (vgl. Schelten-Cornish, 2010).

Untersuchungen über den frühen Wortschatz von Kindern zeigen, dass schon bei Kindern von 24 bis 36 Monaten in der Spontansprache Wörter mit pragmatischer Funktion auftreten können. Bei Kindern mit Sprachentwicklungsverzögerung ist allerdings der Wortschatz bereits mit 24 Monaten nicht mehr mit dem von Altersgenossen vergleichbar. Diese Tatsache wirkt sich auf die soziale Kommunikation mit Gleichaltrigen erschwerend aus, und sprachentwicklungsgestörte Kinder können an ihre Grenzen gelangen (ebd.).

Beobachtungen von Kindern mit und ohne spezifische Sprachentwicklungsstörungen zeigen:

...dass sprachentwicklungsgestörte Kinder nicht die linguistische Kompetenz haben, um in Interaktionen mit Gleichaltrigen zu bestehen. Sie werden als SpielkameradInnen gemieden, beziehungsweise meiden selbst Interaktionen. Die Kinder mit spezifischen Sprachentwicklungsstörungen sprachen weniger mit Kindern und häufiger mit Erwachsenen, ignorierten die Ansprachen ihrer Altersgenossen häufiger, spielten häufiger parallel und weniger soziointeraktiv, antworteten häufiger einsilbig. (Schelten-Cornish, 2010, S. 296)

Weiter kann festgestellt werden, dass sie Aufgaben nicht zu Ende führen und häufiger Anweisungen ignorieren (vgl. Schelten-Cornish, 2010).

Durch die fehlenden sprachlichen Inhalte und die mangelnde Übung der sprachlichen und sozialen Kompetenzen kann sich die sprachliche Verzögerung zu einer sozialen Störung ausweiten. Das Entwicklungsrisiko dieser Kinder und die sozio-emotionalen Folgen stuften Möller und Ritterfeld als erstrangig ein (vgl. Möller & Ritterfeld, 2010).

Auch Grimm spricht von emotionalen und psycho-sozialen Störungen, welche durch die kognitiven Probleme und Lernschwierigkeiten einer SSES auftreten können und meint: „Man kann heute gesichert davon ausgehen, dass ungefähr 50% der sprachentwicklungsgestörten Kinder psychiatrische Probleme ausbilden“ (Grimm, 2003, S. 174).

Der Zusammenhang von Sprachdefiziten und psycho-sozialen Auffälligkeiten kann folgendermassen erklärt werden; die sprachlichen Defizite führen zu Schulschwierigkeiten, welche bewirken, dass die betroffenen Kinder von Schulkameraden als wenig attraktive Spielpartner wahrgenommen werden. Dies wiederum beeinträchtigt die positive Selbsteinschätzung der sprachlich auffälligen Kinder und kann in Verhaltensauffälligkeiten Ausdruck finden. Kinder mit Sprachstörung haben Mühe, mit gleichaltrigen Kindern in sozialen Kontakt zu treten und diesen aufrecht zu erhalten. Als Folge bleiben funktionierende Freundschaften aus, was für die psycho-soziale Entwicklung wichtig wäre. Zudem wird die Eltern-Kind-Interaktion durch die Sprachstörung ungünstig beeinflusst, was sich negativ auf die emotionale Entwicklung dieser Kinder auswirken kann. Schliesslich kann die Sprache ihre affektregulierende Funktion nicht genügend erfüllen, und von den Kindern sind unangemessene Handlungen zu erwarten (vgl. Grimm, 2003).

Die Fähigkeit, sich in der sozialen Interaktion mit anderen Menschen kommunikativ zu verständigen, steht zwischen der Sprachstörung und psychiatrischen Defiziten. Rice (1993) entwickelte aus dieser Grundidee das Modell der sozialen Konsequenzen, welches sich in Form einer *negativen sozialen Spirale* darstellen lässt:

Abbildung 6: Negative Spirale nach dem Modell der sozialen Konsequenzen von Mabel Rice
(Rice; zitiert nach Grimm, 2003, S. 177)

Geraten Kinder in die negative Spirale, meiden sie Interaktionen mit anderen Kindern und gehen vermehrt auf Erwachsene zu, die sich ihren sprachlichen Schwierigkeiten anpassen. Das kann als kompensatorische Strategie dieser Kinder betrachtet werden. Jedoch wertet dies die soziale Umwelt eher negativ und stuft die Kinder als sozial unreif und kognitiv beschränkt ein. Zudem leiden die Kinder durch den sozialen Rückzug unter weiteren eingeschränkten Lernerfahrungen, was wiederum das emotionale Befinden stört. Es ist deshalb wichtig, dass bei der Diagnose die pragmatische Kompetenz in allen bedeutsamen Aspekten differentiell berücksichtigt wird (vgl. Grimm, 2003).

Die soziale Benachteiligung verfolgt überdies viele Betroffene bis ins Erwachsenenalter. Ein Zusammenhang zwischen SSES und einer pragmatischen Beeinträchtigung ist demnach nicht zwingend, aber im Einzelfall durchaus nicht auszuschließen, nämlich im Sinne einer sekundären pragmatischen Störung (vgl. Schelten-Cornish, 2010).

3. Methodischer Teil

In Kapitel 3 wird die Forschungsstrategie begründet und die daraus abgeleitete Wahl der Forschungsmethode aufgezeigt. Ausführungen über die Datenerhebung und –auswertung komplettieren den Methodenteil.

3.1 Forschungsstrategie

Die Forschungsfrage lässt sich aus der Sicht der Autorinnen am besten mit Erhebungs- und Analysemethoden der qualitativen Forschung bearbeiten, respektive beantworten. Mayring betont, dass die von der Forschungsfrage betroffenen Subjekte Ausgangspunkt und Ziel der qualitativen Untersuchung sein sollen (vgl. Mayring, 2002).

In dieser Arbeit versuchen die Verfasserinnen, mittels teilstandardisierten Experteninterviews, die subjektive Erlebniswelt von vier Logopädinnen zu erfassen. Das Datenmaterial wird, angelehnt an die zusammenfassende Inhaltsanalyse nach Mayring, soweit reduziert, dass ein überschaubares Konstrukt entsteht, welches immer noch Abbild des Grundmaterials ist (ebd.).

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Vorgehensweise und Strategie der Autorinnen auf.

Tabelle 2: Vorgehen im Forschungsprozess (Haltinner & Monod; angelehnt an Hug & Poscheschnik, 2010)

Theoretisches Vorgehen	Persönliches Vorgehen
<p>Vorbereitung Persönliche und institutionelle Rahmenbedingungen reflektieren, Forschungsfrage finden</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Erfahrungen aus früherer Berufspraxis mit Kindern mit SSES und deren pragmatischen Schwierigkeiten • Kinder mit SSES sind häufige Klientel in späterer Berufspraxis in der Regelschule • Interesse an pragmatischer Sprachebene • Literaturrecherche bestätigt Zusammenhang von SSES und Störungen der Pragmatik und Mangel an Verfahren zur Förderung pragmatischer Kompetenzen <p>Welche Förderansätze für pragmatische Fähigkeiten bestehen?</p> <p>Wie können wir dieser Problematik als Logopädinnen begegnen?</p> <p>→ Ableitung der Forschungsfrage</p>
<p>Planung Forschungsvorgehen planen, Forschungsdesign und -methode wählen, Stichprobe definieren</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entscheidung für qualitative Forschungsstrategie • Wahl für teilstandardisierte Experteninterviews • Logopädinnen aus Regelschulbereich als Expertinnen für Kinder mit SSES und die pragmatische Sprachebene

Datenerhebung	<ul style="list-style-type: none"> • Interviewleitfaden erstellen • Pretest durchführen und evaluieren • Durchführung der Experteninterviews
Datenaufbereitung	<ul style="list-style-type: none"> • Transkription der Interviews
Datenauswertung und Interpretation	<ul style="list-style-type: none"> • Datenauswertung anhand der qualitativen Inhaltsanalyse angelehnt an Mayring • Interpretation der Ergebnisse aus den Interviews
Diskussion	<ul style="list-style-type: none"> • Verknüpfung der Ergebnisse aus den Interviews mit den theoretischen Grundlagen und den Förderansätzen aus der Literatur • Beantwortung der prozessleitenden Forschungsfrage und Bezug zu den anfangs gestellten Annahmen machen • Bezug zur logopädischen Praxis herstellen • Kritisches Hinterfragen der Wahl und Durchführung des methodischen Vorgehens • Überlegungen zu weiterführenden Forschungsarbeiten
Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexion des Arbeitsprozesses, persönlicher Gewinn
Präsentation der Ergebnisse	<ul style="list-style-type: none"> • Zentrale Inhalte der Arbeit auswählen und in Präsentationsform bringen • Bachelorarbeit präsentieren

3.2 Forschungsmethode

In der qualitativen Forschung dient die Durchführung von Interviews der wissenschaftlichen Datenerhebung. Die Interviews sind systematisch aufgebaut und orientieren sich am definierten Thema der Forschungsfrage (vgl. Hug & Poscheschnik, 2010).

Aus der Vielfalt der möglichen Interviewformen haben sich die Autorinnen für das *teilstandardisierte Experteninterview* entschieden. Hug und Poscheschnik erklären, dass mit dem teilstandardisierten Interview subjektive Theorien, bzw. die persönlichen Annahmen und der Wissensstand eines Interviewten über einen Gegenstand erfasst werden können (ebd.).

Flick et al. sehen den Vorteil der Teilstandardisierung darin, dass sich der Forscher zwar an einem Interviewleitfaden orientiert, dieser ihm jedoch viele Spielräume in den Frageformulierungen, Nachfragestrategien und in der Abfolge der Fragen eröffnet (vgl. Flick, Kardoff & Steinke, 2003). Dies bestätigen Hug und Poscheschnik mit dem Argument, dass zwar ein Katalog von Fragen vorgegeben ist, dieser aber bei Bedarf verlassen werden kann, um ein besonders interessantes Thema zu vertiefen (vgl. Hug & Poscheschnik, 2010).

Mit dem *Experteninterview* können Personen befragt werden, die über eine Expertise auf einem Gebiet verfügen. Dabei liegt das Interesse am Expertenwissen und nicht an der interviewten Person selbst (vgl. Hug & Poscheschnik, 2010).

Das Fundament für den *Interviewleitfaden* (vgl. Anhang 4) legte das Studium von Fachliteratur zum Gebiet der Pragmatik. Daraus wurde eine erste hypothesengeleitete Fassung des Leitfadens erstellt, welche zur Beantwortung der Forschungsfrage führen sollte.

Frage 2 des Interviewleitfadens beschäftigt sich mit den pragmatischen Kompetenzen von Kindern mit SSES. Es wurden deshalb im Vorfeld pragmatische Bereiche ausgewählt, welche die Verfasserinnen für die Förderung pragmatischer Fähigkeiten als relevant erachteten. Die Auswahl wurde aufgrund der untenstehenden Fragen getroffen:

Welche pragmatischen Fähigkeiten sind besonders wichtig für eine gelingende Kommunikation?

Welche pragmatischen Fähigkeiten braucht das Kind, um an der Interaktion mit Gleichaltrigen teilzuhaben?

Welche pragmatische Fähigkeiten kann die Logopädin fördern, wo sind Grenzen?

Welche pragmatischen Fähigkeiten werden in der Literatur häufig genannt?

Welche pragmatischen Fähigkeiten finden sich in der Theorie der pragmatischen Entwicklung?

Die Beantwortung dieser Fragen führte zu den folgenden pragmatischen Fähigkeiten, welche im Interviewleitfaden als Frage-Items eingesetzt wurden:

- Blickkontakt herstellen
- Einsatz von Mimik und Gestik
- Eigene kommunikative Intentionen/Absichten angemessen sprachlich umsetzen
- Gefühle von anderen erkennen
- Vorwissen von anderen einschätzen [allgemein Perspektivenübernahme]
- Einhalten von Turn-taking-Regeln
- Erzählkompetenz: Perspektivenübernahme, roter Faden, Erkennen von Haupt- und Nebenhandlung, sprachliche Umsetzung und Textgrammatik

In den Interviews wurden die Expertinnen aufgefordert, über die pragmatischen Fähigkeiten von Kindern mit SSES zu berichten. Erwähnten sie, die von den Verfasserinnen festgelegten Items nicht, konnten diese durch Rückfragen der Interviewerin angesprochen

werden. Von den befragten Logopädinnen neu genannte Fähigkeiten wurden bei der Datenauswertung ebenfalls berücksichtigt und flossen in die Ergebnisse mit ein.

Da keine der beiden Autorinnen über Erfahrungen in der Durchführung von Interviews verfügten, entschieden sie sich für einen Probelauf in Form eines *Pretests*. Nach der Durchführung des *Pretests* musste der Leitfaden geringfügig angepasst werden.

Frage 3 wurde deshalb durch gezieltes Nachfragen mit Hilfe der Items aus *Frage 2* erweitert, damit eine möglichst grosse Anzahl von Förderbeispielen der Logopädinnen erfasst werden konnte.

3.3 Wahl der Interviewpartnerinnen

Da die Forschungsfrage Kinder mit SSES fokussiert und diese mehrheitlich im Regelschulbereich logopädisch betreut werden, kamen für die Interviews ausschliesslich Logopädinnen aus dem Regelschulbereich in Frage.

Die Verfasserinnen orientierten sich bei der Auswahl der Logopädinnen ausserdem an den unten aufgeführten Kriterien:

- Logopädinnen aus dem Regelschulbereich
- mehrere Jahre Berufserfahrung
- Erfahrung in der Arbeit mit Kindern mit SSES
- Erfahrung in der Förderung von pragmatischen Fähigkeiten
- Bereitschaft zur Teilnahme an einem Interview

Nach diesen Kriterien wurden acht, aus Praktika oder früherer beruflicher Tätigkeit bekannte, Logopädinnen per E-Mail kontaktiert. Nach der Bekanntgabe des Interviewthemas erklärten sich fünf Logopädinnen bereit, über ihre Erfahrungen in der Förderung pragmatischer Fähigkeiten zu berichten. Drei Logopädinnen erteilten eine Absage oder antworteten auch auf erneutes Nachfragen hin nicht. Ein Logopäde hätte sich gerne beteiligt, konnte aber zum geplanten Zeitpunkt der Durchführung nicht teilnehmen.

Schliesslich entschieden die Autorinnen, dass ein *Pretest* und drei Interviews für den Rahmen der Arbeit angemessen sind und fanden dies mit der Aussage von Mayring bestätigt: „Je weniger Versuchspersonen analysiert werden, desto eher kann man auf die Besonderheiten des Falles eingehen, desto genauer kann die Analyse sein“ (Mayring, 2002, S. 42).

Die Verfasserinnen sind sich bewusst, dass sie in der vorliegenden Arbeit, anhand dieser geringen Anzahl von Interviews, keine repräsentativen Ergebnisse präsentieren können.

3.4 Datenerhebung und –aufarbeitung

Um eine möglichst natürliche und entspannte Situation zu schaffen, wurden die Interviews in einem ruhigen Raum in einer Eins-zu-eins-Situation [Interviewerin und Interviewpartnerin] durchgeführt. Zuvor wurde die Absicherung der Datenweiterverarbeitung durch eine Einverständniserklärung (vgl. Anhang 3) gewährleistet. Es empfiehlt sich, den technischen Aufwand der Aufzeichnung auf das, durch die Fragestellung und den theoretischen Rahmen, tatsächlich Notwendige zu begrenzen, um der Natürlichkeit der Situation möglichst nahe zu kommen (vgl. Flick, Kardoff, Keupp, Rosenstiel & Wolff, 1995).

Alle Interviews wurden mit einem Diktiergerät aufgezeichnet und die Daten zur Sicherung transkribiert. Bei der Transkription wurde, für eine bessere Verständlichkeit, von Dialekt in Schriftsprache übersetzt und lediglich Formulierungen in direkter Rede beibehalten. Füllwörter wurden zugunsten der Lesbarkeit weggelassen. Für die Transkription wurden einige wenige Transkriptionsregeln festgelegt, welche in Anhang 6.1 ersichtlich sind.

Die Autorinnen legten Wert auf ein methodisch präzises Vorgehen, weshalb die Interviewdurchführung und Transkription der Daten durch jeweils die gleiche Person bearbeitet wurden. Diese Rollenteilung ermöglichte eine bessere Vertiefung in den jeweiligen Arbeitsschritt.

3.5 Datenauswertung

Die Datenauswertung wurde in Anlehnung an die zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring durchgeführt. „Qualitative Inhaltsanalyse will verstehend, interpretierend sich auf die Komplexität des einzelnen Falles einlassen“ (Mayring, 2002).

Durch diese Methode wurde das Textmaterial, welches für die Beantwortung der Fragestellung relevant war, auf die wesentlichen Inhalte reduziert. Zentrale Aussagen wieder spiegeln somit das Gesamtmaterial der drei durchgeführten Interviews (vgl. Hug & Poscheschnik, 2010).

Das folgende Ablaufmodell veranschaulicht den Prozess:

Abbildung 7: Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalyse (Haltinner & Monod, 2012; angelehnt an Mayring, 2008)

In einem ersten Schritt wurden die Analyseeinheiten bestimmt. Hierbei wurden alle Antworten der Interviewpartnerinnen, welche für die gestellten Fragen relevant waren, in inhaltstragende Aussagen unterteilt. Anschliessend wurden diese Aussagen paraphrasiert und in einer Tabelle mit Fallnummer und Zeilenangabe aufgelistet. Die paraphrasierten Aussagen wurden in einem nächsten Schritt generalisiert, d.h. sie wurden in einer neuen Form impliziert. Danach wurden sinngleiche Generalisierungen zusammengefasst und diese zu einzelnen Kategorien zusammengefügt. Bei gewissen Aussagen bot es sich an, zu den Kategorien Unterkategorien zu bilden. Die Kategorien konnten dann in einem letzten Schritt in Form eines Kategorienkataloges übersichtlich dargestellt werden (vgl. Mayring, 2008).

Die Kategorien der *Frage 4* wurden induktiv gewonnen. Bei *Frage 2* und *Frage 3* wurden die Kategorien sowohl induktiv als auch deduktiv erarbeitet, da die Frage-Items für die Leitfadenskonstruktion im Voraus bestimmt wurden (vgl. Kapitel 3.2).

Ein Beispiel aus der Datenauswertung (vgl. Anhang 5) veranschaulicht den Arbeitsprozess der Kategoriengewinnung:

Tabelle 3: Auszug aus der Datenauswertung (Haltinner & Monod, 2012)

Blickkontakt					
Fall	Nr.	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
C	1	24	Über Spielfiguren, die einander anschauen, aber mit jedem Kind individuell, schauen, was Kind mitbringt.	Spielfiguren, Ressourcen von Kind beachten	K1: Blickkontakt herstellen - über Spielfiguren - Kind verbal auffordern - Sinn des Blickkontaktes begründen
C	2	169	Bei „Zappelkindern“ verbalisieren "Du, sali, ou weisch was, lueg mich doch no schnäll aa".	Kind auffordern, den Blickkontakt herzustellen	
S	3	108	Explizit sagen „Du musst mich jetzt anschauen, das macht man so, wenn man miteinander spricht:“ z.B. Begrüssung, Verabschiedung.	Kind auffordern, den Blickkontakt herzustellen und begründen, wieso man das macht	

4. Ergebnisse und Interpretation

Im diesem Kapitel werden die Ergebnisse der folgenden Fragen aus den Experteninterviews zusammengefasst und von den Verfasserinnen interpretiert:

Frage 2: „Wie sieht es mit den pragmatischen Fähigkeiten dieser Kinder aus?“

Frage 3: „Wie fördern Sie pragmatische Fähigkeiten? Schildern Sie bitte ein paar Beispiele aus der Praxis.“

Frage 4: „Fehlen Ihnen Konzepte/Materialien für die optimale Förderung von pragmatischen Fähigkeiten? Was könnte Ihnen nützlich sein?“

Die Antworten der ersten Frage, welche sich mit den Schwierigkeiten von Kindern mit SSES auseinandersetzte, wurden nicht ausgewertet, da sie für die Beantwortung der Forschungsfrage nicht relevant sind. Diese Frage diene hauptsächlich dem Einstieg ins Interview.

Alle aufgeführten Zitate der Interviewpartnerinnen sind dem Originaltext der Transkripte entnommen und in Anhang 6 einsehbar.

4.1 Ergebnisse und Interpretation von Frage 2

In **Frage 2** geht es um die Auseinandersetzung der befragten Logopädinnen mit den pragmatischen Fähigkeiten von Kindern mit SSES.

Die Interviewpartnerinnen schildern bei der Beschreibung von pragmatischen Fähigkeiten verschiedene Teilbereiche. Es fällt auf, dass sie überwiegend von den Schwierigkeiten sprechen und die Stärken der Kinder im pragmatischen Bereich nicht erwähnen. Dies kann dahingehend interpretiert werden, dass Kinder mit SSES überwiegend durch ihre pragmatischen Schwierigkeiten auffallen und ihre Stärken in diesem Bereich weniger zum Tragen kommen.

Im ausgewerteten Interviewmaterial findet sich eine Vielzahl von Störungen im pragmatischen Bereich:

Die Interviewpartnerinnen berichten von Kindern mit SSES, welche eine **eingeschränkte Erzählfähigkeit** aufweisen. Diese zeigt sich u.a. in Schwierigkeiten beim linearen Erzählen und beim Beibehalten des roten Fadens. Ausserdem haben diese Kinder Probleme, sich in der Kommunikation deutlich mitzuteilen. Die Interviewpartnerin F fasst es wie folgt zusammen: „Die beim Erzählen von einem Ereignis zum nächsten springen“ (Befragte F, 2012, Zeile 48).

Auch wird das Thema **Turn-taking** wiederholt angeschnitten. Hier erzählen die befragten Personen von Kindern, die einem im Gespräch ständig ins Wort fallen. Der Sprecherwechsel scheint bei diesen Kindern nicht verinnerlicht zu sein, was zu Auffälligkeiten beim Abwechseln in Gesprächen führt.

Zwei befragte Logopädinnen berichten von Beispielen aus der Praxis, in welchen die **pragmatischen Fähigkeiten eng mit dem allgemeinen Spracherwerb** verknüpft sind. SSES geht demnach auch mit Defiziten, über etwas nachdenken zu können, also mit der Metakognition, einher.

Ebenfalls zeigen diese Kinder Schwierigkeiten im **Einsatz von Mimik und Gestik**. „Also, dass sie Gefühle oder Ausdruck von Mimik, Gestik nicht interpretieren können, was es bedeutet“ (Befragte S, 2012, Zeile 50).

Ein weiteres Problem stellt der **Blickkontakt** für diese Kinder dar. Eine Interviewpartnerin berichtet einerseits von Kindern, die dem Blickkontakt ausweichen. Andererseits gibt es Kinder, mit einem ausgeprägtem Störungsbewusstsein, welche den Blickkontakt sehr intensiv nutzen, um sich beim Gegenüber absichern zu können. Eine Interviewpartnerin erzählt ausserdem, dass sie mit dem Einfordern von Blickkontakt sehr vorsichtig umgeht:

Wo ich finde, dass man das nicht einfach so einfordern kann, sondern schauen muss, ob es wegen der Konzentration ist, oder ob es ein zappeliges Kind ist, wo man denkt, okay, hier kann ich es verlangen. Wenn man aber merkt, es geht vielleicht in Richtung selektiver Mutismus oder eben auch eine Störung, die psychisch sein kann, oder ein Kind ist unsicher oder hat Angst, darf man nicht darauf bestehen. (Befragte C, 2012, Zeile 20)

Das Einfordern von Blickkontakt scheint nach Aussagen dieser Logopädin ein heikles Thema zu sein, da es für gewisse Kinder mit psychischen Störungen eine intime Grenze überschreiten kann.

Ausserdem erzählt eine Befragte von Kindern mit auffälliger **Prosodie**. „Wo die Erzählungen sehr monoton sind und wenig Gefühle, wenig Regungen reingegeben werden, das treffe ich auch“ (Befragte F, 2012, Zeile 87).

Schwierigkeiten mit der **Perspektivenübernahme** sind ein weiteres Anzeichen für Kinder mit eingeschränkten pragmatischen Fähigkeiten. Die Kinder haben Mühe, sich in ihr Gegenüber hineinzusetzen und realisieren nicht, dass sie in ihren Erzählungen keine Linearität aufweisen. Auch fällt es ihnen schwer zu erkennen, wenn und vor allem wieso

jemand traurig ist. Eine Logopädin erzählt, dass sie diese Problematik mehrheitlich bei jüngeren Kindern antrifft.

Eine **gestörte Dialogfähigkeit** und Probleme mit der Bedürfnismitteilung sind ebenfalls Merkmale für pragmatische Auffälligkeiten.

Ein weiteres Hindernis zeigt sich im **Umgang mit eigenen und fremden Gefühlen**. Dies drückt sich darin aus, dass die Kinder Mühe haben, Gefühle zu thematisieren oder konkret wahrzunehmen.

Meistens können diese Kinder einfach zwei Gefühle unterscheiden; "es geht gut" oder "es geht nicht gut". Aber sie haben nicht den Wortschatz, um es auszudifferenzieren; wütend oder traurig oder enttäuscht. Dass sie die Feinheiten nicht unterscheiden können. Vielleicht, weil ihnen der Wortschatz dafür fehlt. (Befragte S., 2012, Zeile 59)

Zusammenfassende Interpretation

Die Analyse der Interviews hat ergeben, dass Kinder mit SSES des Öfteren auf Schwierigkeiten stossen, wenn sie sprachlich handeln sollen. Viele, von den Interviewpartnerinnen genannte pragmatische Schwierigkeiten, decken sich mit den Ausführungen der pragmatischen Störungen im Theorieteil (vgl. Kapitel 2.3.1).

Es fällt jedoch auf, dass einige pragmatische Bereiche, welche im Theorieteil erklärt werden, von den befragten Logopädinnen in dieser Frage nicht erwähnt werden. So teilen Glück (2007) und Woithon (2009), z.B. *Sprachverständnisprobleme* den Symptomen pragmatischer Störungen zu (vgl. Kapitel 2.3.1). Es ist jedoch denkbar, dass die Logopädinnen Sprachverständnisprobleme eher dem semantischen Bereich zuordnen. Das zeigt wiederum, dass die Pragmatik und die anderen Sprachebenen schwierig voneinander zu trennen sind.

Es wurden von den befragten Logopädinnen aber auch Bereiche genannt, welche nicht mit den aufgeführten Theorien von pragmatischen Störungen übereinstimmen. *Auffälligkeiten in der Prosodie; Schwierigkeiten, eigene Bedürfnisse mitzuteilen* und *Schwierigkeiten, eigene oder fremde Gefühle wahrzunehmen und zu formulieren*, werden von den Interviewpartnerinnen in Zusammenhang mit den pragmatischen Fähigkeiten von Kindern mit SSES gebracht. Die Verfasserinnen könnten sich vorstellen, dass z.B. die *Schwierigkeit, eigene Bedürfnisse mitzuteilen* in den theoretischen Überlegungen (vgl. Glück, 2007; Woithon, 2009) dem Symptom *Unpassende Wortschatzverwendung* zugeordnet wird und allgemein mit einem eingeschränkten Wortschatz einher gehen könnte. Auch wäre es denkbar, dass die *Schwierigkeit, fremde Gefühle wahrzunehmen* in den Bereich der *Perspektivenübernahme* fällt und nicht als gesonderte Fähigkeit genannt wird.

Die *Auffälligkeiten in der Prosodie* stuft eine der befragten Logopädinnen als pragmatische Schwierigkeit ein. Die Verfasserinnen würden jedoch die Prosodie nicht explizit in Beziehung mit der pragmatischen, sondern eher mit der morphologisch-syntaktischen Sprachebene bringen. Diese individuellen Einschätzungen lässt sich wiederum mit der fließenden Grenze zwischen der Pragmatik und anderen Sprachbereichen erklären.

Die Autorinnen möchten ausserdem klarstellen, dass sich die Ergebnisse aufgrund der geringen Datenmenge, und u.a. wegen der beschriebenen Heterogenität der Symptome pragmatischer Störungen, nicht generalisieren lassen (vgl. Kapitel 2.3.1). Ebenfalls ist aus den erhobenen Daten nicht ersichtlich, in welcher Kombination die pragmatischen Bereiche betroffen sind, und wie die individuellen kommunikativen Stärken und Schwächen der genannten Kinder aussehen.

Vereinfacht können folgende pragmatischen Schwierigkeiten von Kindern mit SSES aus den Interviews zusammengefasst werden:

- K1: eingeschränkte Erzählfähigkeit
- K2: Schwierigkeiten mit Turn-taking
- K3: Pragmatische Fähigkeiten eng verknüpft mit allgemeinem Spracherwerb
- K4: Einsatz von Mimik und Gestik fehlt
- K5: Schwierigkeiten, Mimik und Gestik abzulesen
- K6: Schwierigkeiten mit Blickkontakt
- K7: Auffälligkeiten in Prosodie
- K8: Schwierigkeiten mit Perspektivenübernahme
- K9: Schwierigkeiten, eigene Bedürfnisse mitzuteilen
- K10: gestörte Dialogfähigkeit
- K11: Schwierigkeiten, eigene/fremde Gefühle wahrzunehmen und zu formulieren

4.2 Ergebnisse und Interpretation von Frage 3

In einem nächsten Schritt wird **Frage 3** ausgewertet und interpretiert. Ziel dieser Frage war es, von den Interviewpartnerinnen möglichst viele Praxisbeispiele zu erfahren, mit welchen sie pragmatische Fähigkeiten fördern.

Der **Blickkontakt** soll nach Angaben einer Interviewperson spielerisch über Handpuppen hergestellt werden. Die Verfasserinnen können sich vorstellen, dass Kinder durch den Einsatz von Handpuppen den Blickkontakt lernen und für seine Wichtigkeit in der

Kommunikation sensibilisiert werden sollen. Zudem könnte es schüchternen Kindern leichter fallen, dies mit einer Puppe als mit der Logopädin zu üben.

Weiter wird in den Interviews erwähnt, dass die Kinder verbal zum Blickkontakt aufgefordert werden sollen, mit der Begründung, welche kulturelle Bedeutung der Blickkontakt hat. „Da sage ich den Kindern meistens ganz explizit; „mir redet jetzt miteneinander“. Du musst mich jetzt anschauen, das macht man so. Das ist anständig“ (Befragte S, 2012, Zeile 108). Logopädinnen sollten sich darüber bewusst sein, dass der Blickkontakt nicht in allen Kulturen als Kommunikationsmittel gebraucht wird und einige Kinder ihn vielleicht aus diesem Grund nicht einsetzen.

Die Förderung der **Erzählkompetenz** scheint ein wichtiges Thema für die Logopädinnen darzustellen, da diese pragmatische Fähigkeit in mehrere Förderinterventionen zusammengefasst werden kann. Oft werden in diesem Zusammenhang *Bildergeschichten* genannt, welche von den Kindern in die richtige Reihenfolge gelegt, nacherzählt oder aufgeschrieben werden müssen. Zudem wird der *Handlungsorientierte Therapieansatz* mehrmals erwähnt, in welchem Handlungen sprachbegleitend unterstützt werden, um *Symbole oder Gelesenes besser verstehen* zu können:

Was ich viel mit den Kindern mache, ist die Reihenfolge von Ereignissen herauszufinden, mit Bildergeschichten legen, z.B. dass man sich konzentrieren muss, was ist am Anfang, was passiert dann, was ist am Schluss passiert. Dann auch Reihenfolge beim Basteln oder Kochen. Was dann auch in die Handlungsorientierte Therapie hineingeht. Dass man die Reihenfolge einhalten muss beim Basteln, beim Kochen, beim Spielen manchmal auch. (Befragte S, 2012, Zeile 75)

Die Autorinnen denken, dass die Kinder durch diese Methoden lernen, dass jede zielorientierte Handlung einem logischen Ablauf entspricht, und dies auch eine wichtige Komponente beim Erzählen ist. Durch das wiederholte, durch Bilder vereinfachte, Erzählen sollen die Kinder in dieser Fähigkeit unterstützt werden.

Für das Einüben der Erzählfähigkeiten kann auch die *Strukturierung der Therapiestunde* hilfreich sein. Die Verfasserinnen deuten dies so, dass wiederkehrende Rituale oder symbolische und visuelle Hilfestellungen den Kindern die Strukturerkennung verdeutlichen. Dadurch lernen sie, dass auch für erfolgreiches Erzählen eine Struktur notwendig ist.

Eine befragte Logopädin berichtet, wie sie mit kleinen Spieltelefonen eine *Gesprächssituation* einübt. Zuvor bespricht sie mit dem Kind den genauen Ablauf, und dann wird das Gespräch imitiert. Das wiederholte Üben von alltäglichen Gesprächen kann den Transfer in den Alltag erleichtern.

In Zusammenhang mit der Erzählkompetenz erwähnen die befragten Logopädinnen Beispiele, welche die Autorinnen dem Bereich der *Textkompetenz* zuordnen würden. Eine Interviewpartnerin erzählt von bestehenden Arbeitsblättern „Wie schreiben ich gute

Aufsätze“, welche Kinder unterstützten, Texte sinnvoll zu gliedern (vgl. Material- und Spieleverzeichnis).

Für das Einüben von Gedichten können unterstützende Bewegungen eingesetzt werden. Die Autorinnen sehen den Sinn dieses Vorgehens in der positiven Wirkung der Verknüpfung von Sprache mit Bewegung; durch den Einbezug des Körpers wird ein ganzheitlicher Lerneffekt erzielt, und Kinder können somit Texte besser verinnerlichen.

Das *Brainstorming* wird als weitere Technik genannt. Mit Hilfe von Stichworten, die im Brainstorming erarbeitet werden, sollen die Kinder nach Schilderung einer Interviewten Sätze bilden. Diese Methode bietet dem Kind eine visuelle Unterstützung und Orientierung für die Strukturierung von Texten.

In einem nächsten Punkt geht eine Befragte auf die Kompetenz **Zusammenhänge erkennen** ein. Sie fördert diese Fähigkeit mit Geschichten, z.B. mit „*Michi-Geschichten*“ (vgl. Material- und Spieleverzeichnis). Die Autorinnen vermuten, dass die Kinder damit gezielt aufgefordert werden, den Inhalt einer Geschichte zu analysieren. Durch die Auseinandersetzung mit den, von der Logopädin gestellten, Fragen soll das Kind versuchen, den Zusammenhang einer Geschichte zu erkennen und zu erläutern.

Die befragten Praktikerinnen wissen zum Bereich der **Mimik und Gestik** einiges aus der Praxis zu berichten. Wiederholt wird in diesem Zusammenhang das *Rollenspiel* erwähnt. Kinder üben dadurch, Mimik und Gestik einer neuen Rolle anzupassen. Dadurch erfahren sie, dass es von Bedeutung ist, ob eine Hexe ein böses oder freundliches Gesicht macht. Auch fällt es ihnen so leichter Wörter, z.B. Adjektive und deren Bedeutung, zu verinnerlichen. „Langsam“ und „schnell“ oder „laut“ und „leise“ sind gegensätzliche Begriffe, die durch den Einbezug des Körpers besser wahrgenommen werden können. „Mimik und Gestik finde ich macht Sinn, dass man das Wort auch erlebt“ (Befragte C, 2012, Zeile 183).

Sprache kann auch durch Gesten unterstützt werden. Dies erzählt eine Logopädin in einem Beispiel, in welchem sie mit einem Kind basale Zeichen wie Kopfnicken oder Kopfschütteln einführt und deren Bedeutung bespricht. Die Verfasserinnen vermuten, dass Kinder auf diesem Weg erfahren sollen, dass Gesten stellvertretend für die verbale Sprache eingesetzt werden oder diese unterstützen können.

Weiter wird das *Differenzieren von Gesichtsausdrücken* als eine Möglichkeit genannt. In diesem Beispiel werden mit den Kindern verschiedene Clowngesichter oder auch reale Bilder mit unterschiedlicher Mimik betrachtet und beschrieben. Die Kinder lernen in einem ersten Schritt, verschiedene Gesichtsausdrücke zu differenzieren und diese dann zu benennen. In einem zweiten Schritt probieren sie diese Gesichtsausdrücke im Spiegel aus und stellen sie pantomimisch dar. Es ist denkbar, dass Kinder dadurch erkennen sollen, dass durch den Einsatz von Mimik unterschiedliche Gefühle ausgedrückt werden können.

Ziel dieser Übung ist es möglicherweise, dass Kinder befähigt werden, verschiedene Gesichtsausdrücke zu differenzieren und zu deuten.

Weitere Förderbeispiele werden im Bereich der **Perspektivenübernahme** genannt. Eine Möglichkeit, diese Fähigkeit zu fördern ist das *Spiegeln*. Die Therapeutin spiegelt das Gesagte des Kindes und fragt nach, wenn etwas nicht verständlich ist. Vermutlich erfahren die Kinder auf diesem Weg, welche Inhalte für das Gegenüber nicht klar sind, und wo sie in ihren Erzählungen Umformulierungen vornehmen müssen. Eine Interviewpartnerin berichtet davon, dass sie gewisse Verhaltensmuster von Kindern spiegelt, um ihnen zu verdeutlichen, wie ihr eigenes Verhalten beim Gegenüber ankommt. Sie betont aber, dass dafür eine gute Vertrauensbasis zwischen Therapeutin und Kind vorhanden sein muss. Weiter kann es hilfreich sein, wenn Kinder *präzises Beschreiben* spielerisch üben, z.B. mit Bildbeschreibungen. Eine andere Übung ist das gegenseitige Beschreiben von Orten, an denen Gegenstände versteckt wurden. Ausserdem gibt es laut Aussage einer Logopädin Spielmaterial, durch welches die Perspektivenübernahme gefördert werden kann:

Dann habe ich noch so ein Spiel, es heisst Paysage. Es ist ein uraltes Material, wo man ein Bild mit einer Figur darauf hat. Man muss dem anderen Mitspieler so genau beschreiben, was man selber auf dem Bild sieht, dass der andere, der es nicht sieht, es gleich nachbauen kann. (Befragte S, 2012, Zeile 89)

Durch diese Spielform muss sich das Kind intensiv in das Gegenüber hineinversetzen und kann so erkennen, welche Aussagen wichtig sind, damit der Gesprächspartner versteht, was es meint.

Auch das *Nachfragen* wird in diesem Zusammenhang genannt. Das Regelspiel „Wer bin ich?“ (vgl. Material- und Spieleverzeichnis) kann dafür eingesetzt werden. Durch *gegenseitiges Fragen stellen* soll herausgefunden werden, welche Person oder welches Objekt man darstellt. Dies könnte so interpretiert werden, dass Kinder durch dieses Spiel ermutigt werden, bei Unklarheiten konkret nachzufragen.

Das **Turn-taking** wird auch in der Theorie der Pragmatik häufig beschrieben. Es überrascht deshalb nicht, dass auch diese pragmatische Fähigkeit von den befragten Logopädinnen aufgeführt wird. Der Sprecherwechsel kann nach ihren Aussagen durch verschiedene Übungen gelernt werden, z.B. können bekannte Geschichten abwechslungsweise einer Handpuppe erzählt werden. Als Hilfestellung dienen Gegenstände, z.B. ein Stöckchen [Talking-Stick], welche durch Weitergeben symbolisieren, wer gerade in der Sprecherrolle ist, und wer zuhört. Die Verfasserinnen können dieses Vorgehen sehr gut nachvollziehen, da der Einsatz von visuellen Hilfsmitteln die Kinder beim Einhalten des Sprecherwechsels unterstützen kann.

Turn-taking kann auch ohne Sprache geübt werden, indem Kind und Logopädin abwechselnd mit Instrumenten spielen. Die Verfasserinnen sind der Ansicht, dass das Kind dadurch lernt, das tönende Instrument ausklingen zu lassen, bevor es mit dem eigenen Instrument zu spielen beginnt. Diese Erfahrung kann dann auf die Sprachebene übertragen werden.

Zudem können Turn-taking-Regeln mit den Kindern besprochen werden. Hier werden Symbole, z.B. ein Mund für Reden und ein Ohr für Zuhören, unterstützend verwendet. Durch die visuelle Hilfestellung weiss das Kind, welche Rolle es gerade übernehmen muss. Ausserdem beschreiben die befragten Logopädinnen einige bestehende Regelspiele, die für das Einüben von Turn-taking eingesetzt werden können. „Tick Tack Bumm“ oder „Kroko Doc“ sind aus der Sicht der Verfasserinnen lustvolle Spiele, mit denen der Sprecherwechsel durch abwechselndes Nennen von Wörtern geübt wird. Gleichzeitig wird eine lustvolle Handlung ausgeführt, welche Spannung im Spiel erzeugt; z.B. wird eine „Bombe“ weitergegeben oder Krokodilzähne heruntergedrückt.

Ausserdem zeigen die Erfahrungen der Logopädinnen, dass Kinder Schwierigkeiten haben, **Witz und Ironie** richtig zu deuten. Hierfür helfen Bildergeschichten, die auf kindgerechte Art und Weise Witz und Ironie beinhalten.

Ich finde, das ist schon sehr abhängig von der Kognition und vom Alter. Was ich auch noch öfters mache ist/. Ich habe die Bildergeschichten vom 'kleinen Onkel'. Die sind ja zum Teil auch witzig. Die schaue ich auch manchmal mit den jüngeren Kindern an oder eben dann richtige Witze mit den älteren Kindern. (Befragte F. 2012. Zeile 278)

Die Autorinnen vertreten ebenfalls die Meinung, dass das Erkennen von Witz und Ironie vom Alter und den kognitiven Stärken der Kinder abhängig sind. So kann es förderlich sein, einfache Witze auf der Metaebene mit den Kindern zu besprechen und genauer zu analysieren, wo die Pointe des Witzes steckt.

Eine Interviewpartnerin berichtet von einem Praxisbeispiel, in welchem sie mit einem Jungen **Smalltalk-Regeln** eingeführt hat:

Worüber redet man mit Leuten? Wie redet man mit Leuten? Über welche Themen darf man mit fremden Leuten nicht sprechen? Was sind Tabu-Themen? Wie macht man Small-Talk? Man erzählt etwas von sich, vielleicht über das Wetter, über Hobbys oder Ferien. Eben, was darf man erzählen und was nicht? (Befragte S, 2012. Zeile 104)

Dieser Bereich hat für die Verfasserinnen auch eine gesellschaftliche Relevanz. Denn wer nicht weiss, wie man sich mit welchen Leuten unterhält, wird in unserer Gesellschaft schnell als unhöflich charakterisiert.

Was auch in eine ähnliche Richtung wie Gestik und Mimik geht, ist die Kompetenz, **Gefühle von anderen zu erkennen**. Über Geschichten oder Bildergeschichten können die verschiedenen Gefühle mit den Kindern thematisiert werden. Sie sollen sich in eine Person hineinversetzen und versuchen, deren Gefühle zu verbalisieren. Die Interviewpartnerin C beschreibt ein weiteres Beispiel:

Über so eine Gefühlsuhr, die ich dort [Kindergarten] auch mal kennengelernt habe, wo man genau sein muss im Gefühl benennen. Was löst das aus? Was ist denn das für ein Gefühl? Böse oder lieb oder traurig oder fröhlich oder so. Und dann merkt man erst recht, ob die Bilder da sind, ob die Kinder das benennen können oder nicht. (Befragte C, 2012, Zeile 112)

Die Autorinnen können sich vorstellen, dass das Erkennen von eigenen sowie fremden Gefühlen für einige Kinder schwierig ist. Durch das Betrachten von Bildergeschichten und Bildern und das wiederholte Thematisieren von Gefühlen können Kinder für diesen Bereich sensibilisiert werden. Dies fördert in einem weiteren Schritt auch die Empathie, welche bis ins Erwachsenenalter eine wichtige Eigenschaft in sozialen Beziehungen ist.

Zusammenfassende Interpretation

Es stellt sich heraus, dass die Interviewpartnerinnen, mit Ausnahme der „*Michi-Geschichten*“ und „*Paysage*“ (vgl. Material- und Spieleverzeichnis), kein bestehendes Logopädiematerial zur Förderung der pragmatischen Fähigkeiten nennen. Ihre Förderbeispiele stammen häufig aus bestehenden Materialien, welche sie dem Kind und der Situation anpassen oder aus eigener Hand kreieren.

Es fällt auf, dass die Praxisbeispiele vorwiegend im Einzelsetting zum Einsatz kommen. Gewisse pragmatische Bereiche, wie z.B. die Perspektivenübernahme oder das Turn-taking, könnten auch im Gruppensetting gefördert werden, falls die Logopädin mit Kleingruppen arbeitet. Es kann vorteilhaft sein, die kommunikativ-pragmatischen Fähigkeiten in der Gruppe zu fördern, sofern die Kinder über die dazu benötigten Voraussetzungen und Kompetenzen verfügen. Schliesslich muss den Kindern später nicht nur der Dialog, sondern auch die Kommunikation in der Gruppe gelingen.

Zu bemerken ist, dass die befragten Logopädinnen nicht alle pragmatischen Fähigkeiten, die sie in *Frage 2* genannt haben, in *Frage 3* wieder erwähnen. So wird, z.B. die Prosodie zu den pragmatischen Fähigkeiten gezählt, bei der Förderung jedoch nicht mehr aufgelistet. Die Verfasserinnen erklären das damit, dass gewisse pragmatische Bereiche, wie die

Prosodie schwieriger zu fördern sind als andere. Jedoch heben sich einige Bereiche, wie die Perspektivenübernahme oder die Erzählkompetenz hervor, da die Logopädinnen zu diesen besonders ausführlich von Förderbeispielen berichten.

Ausserdem ist es denkbar, dass Auffälligkeiten in manchen pragmatischen Bereichen die Kommunikation mehr oder weniger stark erschweren. Folglich könnten einige Bereiche dadurch in der Förderung in den Vorder- oder Hintergrund rücken.

Wie aus den Interviews ersichtlich wird, setzen Logopädinnen bei der Förderung der pragmatischen Fähigkeiten von Kindern mit SSES bereits bei den Vorläuferfähigkeiten an. Diesbezüglich werden Förderbeispiele zu Mimik und Gestik und dem Blickkontakt erwähnt. Dies interpretieren die Autorinnen so, dass die Vorläuferfähigkeiten gefestigt sein müssen, um eine Basis für weitere pragmatische Entwicklungsschritte darzustellen.

Schliesslich schildert eine Logopädin in den Interviews einen Aspekt, der bei der Förderung aller sprachlichen Ebenen als zentral erscheint: Das Vorwissen des Kindes muss einbezogen werden, damit man im Kind etwas bewegen kann (vgl. Anhang 6.2).

4.3 Ergebnisse und Interpretation von Frage 4

Mit *Frage 4* versuchten die Autorinnen zu ermitteln, ob den Praktikerinnen bezüglich der Förderung von pragmatischen Kompetenzen Konzepte/Materialien fehlen, und welche Fördermaterialien sie in der logopädischen Therapie einsetzen.

Die Interviewpartnerinnen antworten auf *Frage 4* überwiegend einheitlich. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ihnen vor allem praktische Beispiele für die Förderung pragmatischer Fähigkeiten fehlen. Auch nicht vorhandenes Diagnostikmaterial erwähnen sie. Eine Befragte kritisiert, dass auch im absolvierten Logopädiestudium wenige Unterlagen zu diesem Thema angeboten wurden.

Alle interviewten Logopädinnen wünschen sich individuelle Übungen und eine Ideensammlung für die Förderung pragmatischer Fähigkeiten. Ebenso wären sie froh um ein Diagnostikmaterial zur Überprüfung der pragmatischen Entwicklung bei Kindern, z.B. in Form der bestehenden „Michi-Geschichten“ (vgl. Material- und Spieleverzeichnis). Auch schildern sie, dass die Suche in bereits bestehender Literatur wenig gebracht hat. Daraus schliessen die Autorinnen, dass zwar wenig Material vorhanden ist, sich die Praktikerinnen gerade deshalb mit dem Thema Pragmatik intensiv auseinandersetzen.

Eine Interviewpartnerin erzählt, dass sie Erfahrungen und Ideen in einer Supervisionsgruppe zum Thema Pragmatik ausgetauscht hat. Aufgrund dieser Aussagen können sich die Verfasserinnen vorstellen, dass Weiterbildungen zum Thema *Pragmatische Kompetenzen von Kindern* für Logopädinnen durchaus gewünscht wären.

Da die befragten Logopädinnen nennen eine Vielzahl von Praxisbeispielen zur Förderung der pragmatischen Fähigkeiten. Die Autorinnen leiten daraus ab, dass die Praktikerinnen über das Wissen von Pragmatik und Ideen zur Förderung verfügen, sie jedoch gerne vermehrt auf vorhandenes Fördermaterial zurückgreifen würden.

Weiter fiel auf, dass die Befragten mehrheitlich die gleichen pragmatischen Bereiche erwähnen, in welchen ihnen Kinder mit SSES auffallen, und die sie in der Therapie bereits fördern. Dies könnte verschiedene Gründe haben. Einerseits wurden die Logopädinnen in den Interviews auf die festgelegten Items angesprochen, andererseits könnte man davon ausgehen, dass Kinder mit SSES überwiegend in ähnlichen pragmatischen Bereichen Schwierigkeiten haben.

Trotz des Mangels an bestehendem Material zeigen alle befragten Logopädinnen ein grosses Engagement bezüglich der Förderung der pragmatischen Kompetenzen. Diese intensive Auseinandersetzung bestätigt aus der Sicht der Autorinnen die Wichtigkeit dieser Sprachebene in der logopädischen Therapie.

5. Diskussion

Im Diskussionsteil werden in einem ersten Schritt die Ergebnisse der Experteninterviews (vgl. Kapitel 4) mit den Literaturbeispielen aus der Theorie (vgl. Kapitel 2.4.2) verglichen und verknüpft. Anschliessend wird die Forschungsfrage beantwortet und der Bezug auf die zuvor gestellten Annahmen gemacht. Nachfolgend werden die Konsequenzen für die logopädische Praxis aufgezeigt. Die Reflexion des Arbeitsprozesses und ein Ausblick auf weitere Forschungsarbeiten schliessen dieses Kapitel ab.

5.1 Diskussion der Ergebnisse

Es hat sich herausgestellt, dass die befragten Logopädinnen keinen bestehenden Ansatz zur expliziten Förderung des pragmatischen Bereichs genannt haben, auf die sie in der Praxis zurückgreifen. Auch die Verfasserinnen sind auf ihrer Suche nach bestehender Literatur auf keinen Ansatz gestossen, welcher ausdrücklich Förderbeispiele für pragmatische Fähigkeiten beinhaltet. Dies bestätigt die Aussagen verschiedener Autoren, dass ein Mangel an Fördermaterial in diesem Bereich besteht, und die Forschung dieses Gebietes im deutschsprachigen Raum noch unzureichend erfolgt ist (vgl. Kapitel 1.1.2).

Im Gegensatz dazu stammen einige Förderansätze aus dem englischsprachigen Raum, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass dort Diagnostik und Therapie der Pragmatik im Bereich der Kindersprache schon länger Bestandteil logopädischer Interventionen sind (vgl. Kapitel 2.3.2).

Förderansätze aus dem Bereich der Kommunikation, welche pragmatische Kompetenzen einschliessen, sind besser auffindbar. Diese sind überwiegend für den Einsatz im Kindergarten- oder Schulalltag ausgerichtet. Die Verfasserinnen deuten dies so, dass mit diesen Ansätzen Lehrpersonen für das Thema Kommunikation sensibilisiert werden sollen, da kommunikative Kompetenzen im Schulalltag eine entscheidende Rolle für die gelingende Interaktion zwischen Kindern spielen. In der heutigen Zeit steht der Frontalunterricht nicht mehr im Vordergrund, und der Unterricht findet vermehrt in Kleingruppen statt. Dies erfordert von den Schülern ausgereifte kommunikative Kompetenzen.

Auch stiessen die Autorinnen auf einige Förderansätze aus dem Frühbereich. Dies kann vermutlich mit den sprachlichen Vorläuferfähigkeiten in Zusammenhang gebracht werden, welche eine wichtige Rolle für das Erlernen von Sprache spielen. Diese müssen gefestigt sein, damit in der Therapie auf ihnen aufgebaut werden kann (vgl. Kapitel 2.2.1). Ebenfalls weiss man, dass Therapie und Diagnostik von SSES oft schon im Kleinkindalter ansetzen müssen (vgl. Kapitel 2.5.2), damit diese Kinder frühzeitig erkannt und gefördert werden können. Dies ist wichtig, um den Übertritt in Kindergarten und Schule möglichst

reibungslos zu gestalten.

Die meisten aufgeführten Literaturbeispiele werden explizit für eine bestimmte Altersgruppe konzipiert. Häufige Zielgruppe sind Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren. Es finden sich aber auch Ansätze für ältere Kinder. Es fällt auf, dass die Interviewpartnerinnen bei ihren Förderbeispielen keine konkreten Altersangaben machen. Sie unterscheiden lediglich zwischen jüngeren und älteren Kindern. Dies kann damit erklärt werden, dass Logopädinnen die Kinder nicht aufgrund ihres Alters, sondern gemäss ihrem individuellen Entwicklungsstand fördern, was sich mit der Meinung von Dohmen (vgl. Kapitel 2.4.1) deckt. Sie empfiehlt eine Therapiekonzeption, welche entwicklungsproximale zielsprachliche Strukturen in flexible und kommunikativ sinnvolle Therapiekontexte einbettet (vgl. Dohmen, 2009a).

Weiter fällt auf, dass sich die Literatur oft auf die Förderung in Gruppen bezieht. Die befragten Logopädinnen schildern jedoch mehrheitlich Beispiele aus der Einzeltherapie. Das könnte damit begründet werden, dass viele Literaturbeispiele die Arbeit mit Kindergarten- oder Klassengruppen fokussieren und nicht direkt das Setting in der Therapie berücksichtigen. Viele Spielideen und Förderansätze könnten aus der Sicht der Autorinnen jedoch gut für die Einzeltherapie in der Logopädie übernommen und nach Bedarf abgeändert werden.

In Bezug auf die pragmatischen Bereiche, welche die Logopädinnen in den Interviews erwähnen, stimmen einige Bereiche wie *Gestik und Mimik*, *Blickkontakt*, *Erzählkompetenz*, *Turn-taking* und *Gefühle von anderen erkennen* mit den Förderbeispielen aus der Literatur überein. Dies interpretieren die Autorinnen so, dass diese Fähigkeiten eine wichtige Voraussetzung für eine gelingende Kommunikation von Grundschulkindern darstellen und diese bei Kindern mit SSES häufig betroffen sind. Andere Bereiche, wie z.B. *Witz und Ironie* oder *Smalltalk-Regeln* finden sich in der aufgeführten Literatur wenig wieder. Diese pragmatischen Bereiche werden nach Dohmen et al. (2009b) in der pragmatischen Entwicklung eher spät erworben. Da die ausgewählte Literatur mehrheitlich auf jüngere Kinder ausgerichtet ist, stimmt dies nur teilweise mit den Ausführungen der Logopädinnen überein, da die Befragten auch mit älteren Kindern arbeiten, bei welchen diese Bereiche gefördert werden müssen.

5.2 Beantwortung der Forschungsfrage

In der vorliegenden Bachelor-Arbeit beschäftigten sich die Autorinnen mit der Frage der Förderung von pragmatischen Kompetenzen von Kindern mit SSES. Das Interesse galt insbesondere konkreten Förderbeispielen aus der logopädischen Praxis. Daraus resultierte die folgende Forschungsfrage:

Durch welche Interventionen können die pragmatischen Fähigkeiten von Kindern mit SSES in der logopädischen Therapie gefördert werden?

Die Frage kann mit den Ergebnissen aus den Experteninterviews beantwortet werden, woraus die Verfasserinnen eine Sammlung von Förderinterventionen für die pragmatischen Fähigkeiten von Kindern mit SSES entwickelt haben. Diese Sammlung erfüllt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll ein Ideen-Pool für Logopädinnen darstellen, welche mit diesen Kindern arbeiten. Die nachfolgende Tabelle beschreibt die Förderinterventionen, welche aus den Interviews gewonnen wurden:

Tabelle 4: Förderinterventionen aus der Interviewauswertung (Haltinner & Monod, 2012)

Pragmatische Bereiche	Kategorien
Blickkontakt	<p>K1: Blickkontakt herstellen</p> <ul style="list-style-type: none"> - über Spielfiguren - Kind verbal auffordern - Sinn des Blickkontaktes begründen
Erzählkompetenz	<p>K1: Symbole, Gelesenes verstehen</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Handlungsorientierter Therapieansatz“ (vgl. Material- und Spieleverzeichnis) <p>K2: Therapiestunde strukturieren</p> <ul style="list-style-type: none"> - durch Rituale - Therapieablauf anhand von „Stundenplan“ symbolisch darstellen (Arbeit am Tisch, freie Spielwahl, Basteln) und mit Kind besprechen - Zeitabschnitte auf Uhr einzeichnen und besprechen <p>K3: Gesprächssituationen üben</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit Spieltelefon, vorher Ablauf besprechen <p>K4: Bildergeschichten</p> <ul style="list-style-type: none"> - legen, nacherzählen, evt. aufschreiben - einander abwechselnd erzählen - Geschichtenwettbewerb: Geschichte erfinden, Schiedsrichter bewertet <p>K5: Textkompetenz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gedichte, durch unterstützende Bewegung lernen - Arbeitsblätter „Wie schreibe ich gute Aufsätze“ als Hilfestellung zur Gliederung (vgl. Material- und Spieleverzeichnis) - mit Hilfe von Stichworten aus Brainstorming Sätze erzählen
Zusammenhänge erkennen	<p>K1: Zusammenhänge erkennen</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Michi-Geschichten“ (vgl. Material- und Spieleverzeichnis)

Gestik	<p>K1: Sprache durch Gesten unterstützen - Gesten mit Kind besprechen</p> <p>K2: Rollenspiel - Begriffe durch Körpersprache darstellen</p>
Mimik	<p>K1: Gesichtsausdrücke differenzieren - Clowngrimassen im Spiegel ausprobieren - Gesichtsbilder besprechen und pantomimisch darstellen</p> <p>K2: Rollenspiel - einander verzaubern und Mimik verändern (Bsp. Hexe=hässig)</p>
Perspektiven- übernahme	<p>K1: Spiegeln - Gesagtes spiegeln und bei Unklarheiten nachfragen - Verhalten des Kindes spiegeln und thematisieren</p> <p>K2: präzises Beschreiben - bei Geschichten/Erzählungen zu konkreten Personen-, Zeit-, Ortsbeschreibungen auffordern - dem Gegenüber Objekt beschreiben - Objekte verstecken und Versteck beschreiben - Spiel „Paysage“: Bilder genau beschreiben, Gegenüber legt das gleiche Bild (vgl. Material- und Spieleverzeichnis)</p> <p>K3: Nachfragen - Spiel: „Wer bin ich?\": Durch gegenseitiges Fragen, stellen Rätsel lösen (vgl. Material- und Spieleverzeichnis)</p>
Turn-taking	<p>K1: Sprecherwechsel üben - Geschichte einer Handpuppe erzählen - mit Instrumenten im Wechsel spielen (mit/ohne Sichtschutz) - Symbol für Sprecherwechsel einsetzen - Theater-Dialog besprechen, lesen und handlungsbegleitend einüben</p> <p>K2: Turn-taking-Regeln besprechen - Symbole für Sprecher (Mund) und Zuhörer (Ohr) einführen und besprechen</p> <p>K3: Regelspiele für Turn-taking (vgl. Material- und Spieleverzeichnis) - „Tick Tack Bumm“: Wörter aufzählen und Bombe weitergeben, bis sie explodiert - „Kroko Doc“: Wörter aufzählen und dabei Krokodilzahn herunterdrücken, bis Krokodilmaul zuschnappt - „Letzter-Laut-Spiel“: Wort suchen, das mit dem letzten Laut des Wortes vom Mitspieler beginnt z.B. BANANE- ESEL- LAMPE (Quelle unbekannt)</p>
Ironie und Witz	<p>K1: Witze begreifen - „Bildergeschichten vom kleinen Onkel“ mit jüngeren Kindern anschauen und besprechen (vgl. Material- und Spieleverzeichnis) - Witze lesen und besprechen mit älteren Kindern</p>

Smalltalk-Regeln	K1: Smalltalk-Regeln anwenden können - Regeln thematisieren und üben
Gefühle erkennen	K1: Gefühle von anderen erkennen - anhand von Geschichten oder Bilderbüchern Gefühle besprechen - über Gefühlsuhr eigene und fremde Gefühle erkennen und thematisieren

Für die Beantwortung der Forschungsfrage beziehen sich die Autorinnen ausserdem auf die anfangs aufgeführten Annahmen:

Wie im Theorieteil erwähnt wird, existieren für den Begriff Pragmatik verschiedene Definitionen, und die pragmatischen Kompetenzen werden nicht einheitlich formuliert. Diese in der Theorie aufgeführten Auslegungen werden auch von den befragten Logopädinnen in den Interviews bestätigt. Nach Aussagen der Praktikerinnen läuft die Förderung der Pragmatik oftmals nebenher. „Es fließt halt an vielen Orten einfach mit ein,... macht man es auch etwas intuitiv und merkt beim Reflektieren, dass es auch in die Pragmatik gehört, aber man es eigentlich unter einem anderen Therapieziel hatte“ (Befragte F, 2012, Zeile 325). Die Annahme, dass die Pragmatik für Logopädinnen einen schwer zu fassenden Bereich darstellt, der neben den anderen Sprachebenen eher nebenbei, intuitiv und unbewusst in der Therapie gefördert wird, bestätigt sich somit.

Die Auslegung, dass praktizierende Logopädinnen von einem Ideen-Pool zur Förderung der pragmatischen Kompetenzen profitieren und diesen auch in Anspruch nehmen würden, wird durch die Ergebnisse ebenfalls unterstützt. Nach Angaben der Interviewpartnerinnen fehlen gezielte Förderangebote für diese Sprachebene. „Ich finde wirklich, dass es in diesem Bereich viel zu wenig gibt. Und zwar gerade so praktische Beispiele. Was kann man machen zu den einzelnen Bereichen, die zur Pragmatik gehören?“ (Befragte F, 2012, Zeile 312).

Die Vermutung, dass Logopädinnen das passende Fördermaterial selber zusammenstellen, bzw. erarbeiten müssen, wird durch folgende Aussage bekräftigt: „Es ist schon so, dass man vieles von sich macht, weil es in dem Sinn wenig gibt“ (Befragte C, 2012, Zeile 225). Die beschriebenen Förderbeispiele, welche die Logopädinnen aus ihrem Praxisalltag schildern zeigen, dass sie mit viel Kreativität eigene Förderideen umsetzen oder bestehendes Material für die individuellen Bedürfnisse der Kinder modifizieren.

5.3 Konsequenz für die Logopädie

Der alltägliche Gebrauch von Sprache findet im kommunikativen Austausch statt. Dies stellt die Motivation für den Gebrauch, Erwerb oder auch die Wiedergewinnung der pragmatischen Sprachkompetenz dar. Nach Grohnfeldt (2007) zeigt sich Sprachkompetenz an der Partizipation an Diskursen, in Form von Berichten, Erzählen, Erklären und vielem

mehr. Die Notwendigkeit der Förderung pragmatischer Kompetenzen in der Logopädie lässt sich daraus ableiten.

Schwierigkeiten im Einsatz pragmatischer Mittel sind bei Kindern mit SSES durchaus ein Thema und stellen für Logopädinnen im Regelschulbereich eine zusätzliche Herausforderung dar. Kommunikativ-pragmatische Kompetenzen können aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden, die sich eher am Ausdruck sprachlicher Intentionen, an Wahrnehmungsfunktionen oder der Gesprächsorganisation orientieren.

Das Zusammenspiel der verschiedenen Sprachebenen, der Kontext und die kommunikativen Elemente zwischen den Gesprächspartnern müssen berücksichtigt werden, um die pragmatischen Fähigkeiten von Kindern einschätzen zu können. Fehlende diagnostische und förderspezifische Instrumente erschweren den Zugang zu pragmatischen Störungen zusätzlich und verlangen nach einer intensiven Auseinandersetzung und nach Engagement für die professionelle Förderung. Logopädinnen sind gefordert, Situationen zu schaffen, in denen Kinder ihr kommunikatives Repertoire möglichst authentisch zeigen können. Die Fähigkeiten des einzelnen Kindes müssen erfasst werden und die Förderung entwicklungsproximal auf eine gelingende Partizipation am gesellschaftlichen Leben abzielen. Die Logopädin ist eine entscheidende Fachperson aus dem Umfeld von Kindern mit SSES und kann sich maßgeblich an deren gelingender Interaktion mit Gleichaltrigen beteiligen. Durch das Ansetzen an den sprachlichen Schwierigkeiten des Kindes kann versucht werden, die *negative Spirale* (vgl. Kapitel 2.5.3) zu durchbrechen. Gelingt dies, werden die Voraussetzungen für das Kind, in sozial-kommunikativen Situationen zu bestehen, begünstigt.

In den theoretischen Grundlagen gehen die Autorinnen nicht explizit auf den Einbezug vom Umfeld des Kindes ein, da in dieser Arbeit der Fokus auf Interventionen in der Therapie gerichtet ist. Die Verfasserinnen möchten aber betonen, dass für die Erfassung und Förderung der pragmatischen Fähigkeiten die interdisziplinäre Arbeit mit anderen Fachpersonen sowie den Bezugspersonen des Kindes unumgänglich ist. Nur so kann das Kind seine pragmatischen Kompetenzen in verschiedenen Situationen festigen und somit den Transfer in die Spontansprache meistern.

5.4 Reflexion des Arbeitsprozesses

Folgend sollen einzelne Schritte des Arbeitsprozesses kritisch hinterfragt und reflektiert werden.

Die Autorinnen haben festgestellt, dass die Auswahl der Items für den Interviewleitfaden aufgrund der Planung des Forschungsprojektes zu einem relativ frühen Zeitpunkt der Arbeit stattgefunden hat. Bis zum Zeitpunkt der Leitfadenerstellung wurde zwar eine intensive Literaturrecherche betrieben, jedoch wuchs das Wissen über den Gegenstand der Pragmatik im Verlauf der Arbeit stetig. Die Verfasserinnen kritisieren am Vorgehen, dass

bis zur Leitfadenerstellung die Theorie noch nicht abschliessend bearbeitet war und die Ite­mauswahl somit nicht ideal erfolgte.

Der Zeitpunkt der Interviewdurchführung verschob sich auf die Herbstferien, was die ursprüngliche Planung verzögerte.

Die Durchführung eines Pretests erachteten die Verfasserinnen als sinnvollen methodischen Schritt. So konnte der Ablauf der Befragung ein erstes Mal geübt werden, was der Interviewerin eine gewisse Sicherheit gab. Ausserdem erfolgte daraus eine Anpassung des Leitfadens für *Frage 3*.

Da die Interviewsprache vor dem Pretest nicht geklärt wurde, verlief das Interview in Standardsprache statt Dialekt. Dies wird zwar nicht als verfälschend bezüglich der Antworten gesehen, machte die Situation aber eventuell weniger natürlich als gewünscht. In den weiteren Interviews wurde die Interviewsprache im Voraus geklärt.

Bezüglich der Interviewführung haben die Autorinnen trotz sorgfältiger Vorbereitung teilweise lenkende Fragen gestellt. *Frage 2* war so erarbeitet, dass die Logopädinnen über die pragmatischen Fähigkeiten der Kinder berichten sollten. In der konkreten Befragungssituation wurde schliesslich in den meisten Fällen nach den pragmatischen Auffälligkeiten oder Schwierigkeiten gefragt.

Beispiel: „Und dann eben in der Pragmatik, hast du Kinder, die in diesem Bereich auffällig sind?“

Dies hatte zur Folge, dass die Durchführung mit der Planung nicht immer übereinstimmte, was Einfluss auf die Ergebnisse gehabt haben könnte. So berichteten die Befragten vor allem von Defiziten der Kinder und wenig von den Stärken. Es ist jedoch unklar, ob die defizitorientierte Aufzählung in Abhängigkeit zur Fragestellung steht, oder ob die Praktikerrinnen grundsätzlich von pragmatischen Schwierigkeiten berichtet hätten.

Zudem wurde *Frage 4* in allen Fällen sehr suggestiv gestellt und auch so durchgeführt, indem nach *fehlenden* Therapiematerialien gefragt wurde. Die Frage hätte wohl offener gestellt werden müssen, um zu möglichen Antworten bezüglich bestehendem Therapiematerial zu gelangen. Es ist anzunehmen, dass sich die Verfasserinnen hier durch ihr theoretisches Vorwissen und die persönlichen Annahmen zu suggestivem Fragen lenken liessen.

Das Interesse der Autorinnen für das Gebiet der Pragmatik hat sich durchaus als gerechtfertigt erwiesen. Die Komplexität dieser Sprachebene wurde aber im Verlauf der Arbeit erst richtig deutlich. So nahm das Studium der theoretischen Literatur sehr viel Zeit in Anspruch, damit eine Orientierung überhaupt möglich war. Dies ist auch im Aufbau der Arbeit ersichtlich, wo dem theoretischen Teil viel Platz eingeräumt wird.

Die intensive Auseinandersetzung und Beurteilung der einzelnen Förderansätze kam entgegen der Planung etwas zu kurz. Es war den Autorinnen aus zeitlichen Gründen nicht möglich, eine grössere Auswahl bestehender Ansätze aus der Literatur auszuwerten. Ausserdem stellte der Mangel an bestehender Literatur, welche sich auf die Förderung pragmatischer Fähigkeiten bezieht, eine zusätzliche Hürde dar.

5.5 Ausblick auf weitere Forschungsarbeiten

Spannend wäre es, die Förderansätze aus der Literatur von Logopädinnen in der Praxis anwenden und bewerten zu lassen. Da viele dieser Ansätze nicht direkt auf die logopädische Therapie ausgerichtet sind, wäre es interessant zu erforschen, welche Ansätze sich in der Praxis bewähren, und wie die Logopädinnen diese konkret umsetzen. Durch Ideen der Praktikerinnen könnte die Sammlung ergänzt werden. Daraus wiederum könnte ein spezifisches Arbeitsinstrument zur Förderung der pragmatischen Kompetenzen entwickelt werden.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde keine grossflächige Umfrage unter Logopädinnen zur Pragmatikförderung gemacht. Ergänzend zu den qualitativen Ergebnissen dieser Forschungsarbeit könnte eine quantitative Umfrage die Gewichtung von Materialien, die in der Praxis eingesetzt werden, untersuchen und die Ergebnisse bereichern.

Weiter wäre aus der Sicht der Autorinnen eine Umfrage interessant, welche gezielt die Symptomkombination der pragmatischen Schwierigkeiten bei betroffenen Kindern mit SSES untersucht.

Auch eine Fallstudie mit einem betroffenen Kind, welches mit einem speziellen Ansatz gefördert und dessen Therapieverlauf beobachtet wird, wäre denkbar.

6. Schlusswort

Das Verfassen der vorliegenden Arbeit stellte für die Autorinnen eine herausfordernde Aufgabe dar. Dies betrifft vor allem das gewählte Themengebiet der Pragmatik, zu welchem sich der Zugang als zeitintensiver Prozess herausstellte. Durch die verschiedenen Definitionen und Begrifflichkeiten traten des Öfteren Verunsicherungen auf, ob das Gelesene richtig verstanden und die eigenen Überlegungen logisch verknüpft wurden. Aufgrund der intensiven Auseinandersetzung konnten sich die Autorinnen jedoch einen Überblick über dieses heterogene Gebiet verschaffen.

Das Wissen über Entwicklung, Erfassung und Förderung pragmatischer Fähigkeiten konnte kontinuierlich erweitert werden.

Die Verknüpfung von pragmatischen Fähigkeiten und SSES erwies sich als zusätzliche Anforderung und sorgte nicht selten für Verwirrung bei der Abgrenzung der beiden Themengebiete.

Insgesamt wird die Arbeit im Zweierteam als bereichernd angesehen. In vielen Situationen konnte die Sicht einer Zweitperson den eigenen Horizont erweitern. Ausserdem konnten die Ideen und Stärken beider Autorinnen in die Arbeit einfließen. Die Zusammenarbeit war stets von Respekt geprägt, und durch gegenseitiges Motivieren und Humor wurden die ermüdenden Momente gemeistert. In Situationen, in welchen der Arbeitsprozess eher harzig verlief, gaben ihm anregende Diskussionen wieder neuen Schwung.

Die Planung und Durchführung der Forschungsarbeit erwiesen sich als realistisch und weitgehend sinnvoll.

Die Erfahrungen aus dem Forschungsprozess waren lehrreich und haben sensibilisiert, um Kinder mit pragmatischen Schwierigkeiten erfassen und Ziele für ihre Förderung definieren zu können. Obwohl die Autorinnen in der Literatur wiederholt von der Wichtigkeit der Pragmatik für die Teilhabe an der sozialen und gesellschaftlichen Umwelt gelesen haben, ernüchert die Tatsache, dass der Mangel von Förderansätzen für pragmatische Fähigkeiten in der Praxis von erfahrenen Logopädinnen bestätigt wird.

Der Wissensgewinn aus dieser Arbeit und die Sammlung von Förderinterventionen werden bestimmt in die zukünftige Berufspraxis der Autorinnen einfließen und könnten die Basis für eigene Förderideen sein.

Literaturverzeichnis

- Audeoud, M. (2012). *Reader Forschungsmethoden. Teil 3: Qualitative Verfahren*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bishop, D.V.M. (1998). Development of the Children's Communication Checklist (CCC): A Method for Assessing Qualitative Aspects of Communicative Impairment in Children. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 39, 879-891.
- Bishop, D.V.M. (2000). Pragmatic language impairment: A Correlate of SLI, a Distinct Subgroup, or Part of the Autistic Continuum?. In D.V.M. Bishop & L. Leonard (Eds.), *Speech and Language Impairments in Children: Causes, Characteristics, Intervention and Outcome* (S. 99-113). Hove, East Sussex: Psychology Press.
- Baumgartner, S. & Füssenich, I. (1992). *Sprachtherapie mit Kindern*. München: Ernst Reinhardt.
- Beusshausen, U. & Haug, C. & Thiel, M.M. (2003). *Kindliche Stimmstörungen bei Kindern und Jugendlichen*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Bruner, J. (1987). *Wie das Kind sprechen lernt* (1. Auflage). Bern: Hans Huber.
- Damico, J.S. (1985). Clinical Discourse Analysis: A Functional Approach to Language Assessment. In C. Simon (Eds.), *Communication Skills and Classroom Success* (S. 165-203). London: Taylor & Francis.
- Dannenbauer, F.M. (1994). Zur Praxis der entwicklungsproximalen Intervention. In H. Grimm & S. Weinert (Hrsg.), *Intervention bei sprachgestörten Kindern. Voraussetzungen, Möglichkeiten und Grenzen* (S. 83-104). Stuttgart: Fischer.
- Dannenbauer, H.J. (2002). Spezifische Sprachentwicklungsstörungen im Jugendalter. *Die Sprachheilarbeit*, 47 (1), 10-17.
- Delamain, C. & Spring, J. (2007). *Praxis Buch Grundlagen der Kommunikation. Übungen und Spiele für Kinder von 4-6 Jahren*. Schaffhausen: SCHUBI Lernmedien.

- Dohmen, A. (2009a). Profile eingeschränkter kommunikativer Kompetenz von Kindern. Theoretische und praktische Orientierung zur Therapiekonzeption. *L.O.G.O.S Interdisziplinär*, 17 (2), 118-128.
- Dohmen, A. & Vogt, S. (2004). Kommunikationsstrategien als Ansatzpunkt zur Förderung semantisch-lexikalischer Fähigkeiten. *Forum Logopädie*, 6 (18), 14-19.
- Dohmen, A., Dewart, H. & Summers, S. (2009b). *Das Pragmatische Profil. Analyse kommunikativer Fähigkeiten von Kindern*. München: Urban & Fischer.
- Duhm, E. (Hrsg.) & Huss, K. (1996). *Förderung sprachlicher Kommunikation 4- bis 6jähriger Kinder*. Aachen-Hahn: Hahner Verlagsgesellschaft.
- Elben, C.E. & Lohaus A., (2000). *Marburger Sprachverständnistest MSVK*. Verlag: Hofgrefe
- Flick, U., Kardorff, E. & Steinke, I. (Hrsg.) (2003). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (2. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Flick, U. (Hrsg.), Kardoff, E., Keupp, H., Rosenstiel, L. & Wolff, S. (1995). *Handbuch qualitative Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen* (2. Auflage). Weinheim: Psychologie Verlags Union.
- Füssenich, I. (1987). *Gestörte Kindersprache aus interaktionistischer Sicht. Fragestellungen, methodische Überlegungen und pädagogische Konsequenzen*. Heidelberg: Edition Schindele.
- Gadler, H. (2006). *Praktische Linguistik* (4. erweiterte und aktualisierte Auflage). Tübingen, Basel: A. Francke.
- Glück, C.W. (2007). Pragmatische Störungen bei Kindern und Jugendlichen. In H. Schöler & A. Welling (Hrsg.), *Sonderpädagogik der Sprache. Handbuch Sonderpädagogik Band 1* (S. 247-253). Göttingen: Hogrefe.
- Grimm, H. (2003). *Störungen der Sprachentwicklung* (2. überarbeitete Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Grimm, H. & Schöler, H. (2001). *Heidelberger Sprachentwicklungstest - HSET*. Göttingen: Hogrefe.

- Grohnfeldt, M. (2000). Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie Band 1. *Selbstverständnis und theoretische Grundlagen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2010). *Studieren aber richtig. Empirisch Forschen*. Verlag: UTB_UVK.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten. Konzept, Anleitung und Richtlinien zur Verfassung von wissenschaftlichen Arbeiten an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (unveränderte Auflage August 2011)*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Jugert, G., Rehder, A., Notz, P. & Petermann, F. (2008). *Fit for Life. Module und Arbeitsblätter zum Training sozialer Kompetenz für Jugendliche*. Weinheim, München: Juventa.
- Kannengieser, S. (2012). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (2. Auflage). München: Urban & Fischer.
- Quasthoff, U., Fried, L., Katz-Bernstein, N., Lengning, A., Schröder, A. & Stude, J. (2011). *Kinder erzählen im Gespräch: Das Dortmunder Beobachtungsinstrument (DO-BINE) und das Dortmunder Förderansatz (DO-FINE) für Interaktions- und Narrationsentwicklung*. Hohengehren: Schneider.
- Klann-Delius, G. (1999). *Spracherwerb*. Stuttgart, Weimar: J.B. Metzler.
- Klippert, H. (1996). *Kommunikationstraining. Übungsbausteine für den Unterricht II*. Wannheim, Basel: Beltz.
- Kolonko, B. (2011). *Spracherwerbsstörungen. Semantik und Lexik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Linke, A., Nussbaumer, M. & Portmann, P.R. (2001). *Studienbuch Linguistik*. (4. unveränderte Auflage). Tübingen: Max Niemeyer.
- Lütje-Klose, B. (1997). *Wege integrativer Sprach- und Kommunikationsförderung in der Schule. Konzeptionelle Entwicklungen und ihre Einschätzung durch amerikanische und deutsche ExpertInnen*. St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zum qualitativen Denken* (5. überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz .

- Mayring, P. (2008). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (10. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Möller, D. & Ritterfeld, U. (2010). Spezifische Sprachentwicklungsstörungen und pragmatische Kompetenzen. *Sprache Stimme Gehör*, 34, 84-91.
- Möller, D. & Spreen-Rauscher, M. (2009). *Frühe Sprachintervention mit Eltern. Schritte in den Dialog*. Stuttgart: Georg Thieme.
- Motsch, H.J. (2004). *Kontextoptimierung*. München: Ernst Reinhardt.
- Perkins, M. (2007). *Pragmatic Impairment*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Petermann, F., Jugert, G., Tänzer, U. & Verbeek, D. (2012). *Sozialtraining in der Schule* (3. überarbeitete Auflage). Weinheim, Basel: Beltz.
- Ritterfeld U. & Franke U. (1994). *Heidelberger Marschak-Interaktionsmethode*. Stuttgart: G. Fischer
- Schecker, M., Hennighausen, K., Christmann, G., Kohls, G., Maas, V., Rinker, T. & Zachau, S. (2007). Spezifische Sprachentwicklungsstörungen. In H. Schöler & A. Welling (Hrsg.), *Sonderpädagogik der Sprache* (S. 190-208). Göttingen: Hogrefe.
- Schelten-Cornish, S. (2008). *Förderung der kindlichen Erzählfähigkeit. Geschichten erzählen mit Übungen und Spielen*. Idstein: Schulz-Kirchner.
- Schelten-Cornish, S. (2010). Pragmatische Ziele und ihre Verwirklichung in der Sprachtherapie. *L.O.G.O.S. Interdisziplinär*, 18 (4), 293-301.
- Schönauer-Schneider, W. (2008). Monitoring des Sprachverstehens (MSV). Comprehension monitoring- Welche Bedeutung hat es für Kinder mit rezeptiven Sprachstörungen? *Die Sprachheilarbeit*, 53, 72-82.
- Siegmüller, J. & Bartels, H. (Hrsg.). (2010). *Leitfaden. Sprache Sprechen Stimme Schlucken* (2. Auflage). München: Urban & Fischer.
- Siegmüller, J. & Kauschke, Ch. (2006). *Patholinguistische Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen*. München: Elsevier.

- Spreen-Rauscher, M. (2003). Die "Children's Communication Checklist" (Bishop 1998) - ein orientierendes Verfahren zur Erfassung kommunikativer Fähigkeiten von Kindern. *Die Sprachheilarbeit*, 48 (3), 91-104.
- Spreen-Rauscher, M. (2007). Pragmatik. In H. Schöler & A. Welling (Hrsg.). *Sonderpädagogik der Sprache. Handbuch der Sonderpädagogik Bd.1* (S. 588-601). Göttingen: Hogrefe.
- Wankelmuth, A. (1993). *Frühe Mutter-Kind-Interaktion und die Entwicklung pragmatischer Fähigkeiten*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Watzlawick, P., Beavin, J.H. & Jackson, D.D. (2007). *Menschliche Kommunikation. Formen Störungen Paradoxien* (11. unveränderte Auflage). Bern: Hans Huber.
- Weigel, I. & Reddmann-Tschaikner, M. (2009). *HOT- ein handlungsorientierter Therapieansatz für Kind mit Sprachentwicklungsstörungen* (2. vollständig überarbeitete Auflage). Stuttgart, New York: Georg Thieme.
- Woithon, Ch. (2009). Pragmatische Störungen der Kindersprache. Notwendigkeit und Möglichkeiten einer erweiterten sprachheilpädagogischen Sichtweise für die Forschung und Praxis. In W. Schönauer-Schneider & St. Baumgartner (Hrsg.), *Sprachheilpädagogik im Wandel. Wenn Forschung Praxis verändert* (S. 65-85). Würzburg: Edition von Freisleben.
- Zielinski, V., Cleophas, S. & Horstmann, N. (2011). Kindliche Pragmatik unter die Lupe genommen. *L.O.G.O.S Interdisziplinär*, 19 (4), 294-300.
- Zollinger, B. (2007). *Die Entdeckung der Sprache* (7. überarbeitete Auflage). Bern: Paul Haupt.
- Zollinger, B. (2008). *Spracherwerbsstörungen* (8. Auflage). Bern: Paul Haupt.

Material- und Spieleverzeichnis

„Legespiel Landschaft/ Paysage“

Verlag: unbekannt

Bildergeschichten vom kleinen Onkel “Der kleine Herr Jakob“

Verlag: Schubi

„Michi-Geschichten“

Verlag: Berufsverband St. Galler Logopädinnen und Logopäden

“Praxis Buch. Sprechen und Handeln – in Kindergarten und Therapie“

Verlag: Schubi

„Aufsätze und Schreibanlässe – Erzählen und Fabulieren“

Verlag: Schubi

„Kroko Doc“

Verlag: Hasbro Deutschland

„Wer ist es?“

Verlag: Hasbro

„Tick Tack Bumm“

Verlag: Piatnick

Internetquellen

Universität Leipzig (2012). *Leibziger Frühjahrssymposium 2013*. Internet:
<http://www.inscom.de/> [13.6.2012]

Weltgesundheitsorganisation WHO (2013). Internet:
<http://www.who.int/classifications/icf/en/> [12.10.2012]

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Forschungs- und Entwicklungsverlauf (HfH, 2010, S. 5).....	3
Abbildung 2: Pragmatik als Schnittmenge der Wissenschaften (Haltinner & Monod, 2012; angelehnt an Linke, Nussbaumer & Portmann, 2001).....	7
Abbildung 3: Bereiche kommunikativen Handelns (Dohmen et al., 2009b, S. 8).....	14
Abbildung 4: Eine dimensionale Betrachtungsweise pragmatischer Sprachentwicklungsstörungen (Bishop; zitiert nach Woithon, 2009).....	24
Abbildung 5: Deskriptiver, mehrperspektivischer Orientierungsrahmen (Woithon, 2009, S. 78).....	28
Abbildung 6: Negative Spirale nach dem Modell der sozialen Konsequenzen von Mabel Rice (Rice; zitiert nach Grimm, 2003, S. 177).....	47
Abbildung 7: Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalyse (Haltinner & Monod, 2012; angelehnt an Mayring, 2008).....	53

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Beispiel für die Sprechakttheorie	
	(Haltinner & Monod, 2013).....	10
Tabelle 2:	Vorgehen im Forschungsprozess	
	(Haltinner & Monod, 2012; angelehnt an Hug & Poscheschnik, 2010).....	48
Tabelle 3:	Auszug aus der Datenauswertung	
	(Haltinner & Monod, 2012).....	54
Tabelle 4:	Förderinterventionen aus der Interviewauswertung	
	(Haltinner & Monod, 2012).....	68

Abkürzungsverzeichnis

bzw.	beziehungsweise
z.B.	zum Beispiel
u.a.	unter anderem
d.h.	das heisst
usw.	und so weiter
evt.	eventuell
et al.	und andere
ebd.	ebenda
vgl.	vergleiche
Nr.	Nummer
S.	Seite
ca.	circa

Abstract

Diese Forschungsarbeit geht der Frage nach, durch welche logopädischen Interventionen die pragmatischen Kompetenzen von Kindern mit spezifischen Sprachentwicklungsstörungen gefördert werden können. Die Fragestellung gründet auf der Annahme, dass diese Kinder oft Schwierigkeiten mit pragmatischen Anforderungen zeigen. Durch die Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen wird der aktuelle Stand der Forschung erfasst und der daraus resultierende Handlungsbedarf ergründet. Zudem besteht die Hypothese, dass die Förderung des pragmatischen Bereichs gegenüber anderen Sprachebenen in der Logopädie vernachlässigt wird und dazu wenig Fördermaterial besteht. Anhand der qualitativen Forschung wird in Experteninterviews die Umsetzung des Förderbereichs Pragmatik untersucht und mit Literaturbeispielen verknüpft. Zusätzlich wird eine Sammlung konkreter Förderbeispiele zusammengestellt.

Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2
Studiengang Logopädie

Bachelor-Arbeit

Pragmatik – Mit Sprache handeln

Anhang

Eingereicht von: Denise Haltinner und Pascale Monod
Begleitung: Susanne Kempe
17. Februar 2013

Inhaltsverzeichnis Anhang

1 Projekt-Zeitplan	I
2 Informationsschreiben	II
3 Einverständniserklärung.....	III
4 Interviewleitfaden	IV
5 Datenauswertung	V
5.1 Datenauswertung Frage 2	V
5.2 Datenauswertung Frage 3	VIII
5.3 Datenauswertung Frage 4	XV
6 Transkripte der Interviews	XVII
6.1 Transkript Pretest	XVII
6.2 Transkript Interview C.....	XXII
6.3 Transkript Interview F	XXVII
6.4 Transkript Interview S.....	XXXIV
7 Lebenslauf	XXXIX

1 Projekt-Zeitplan

Arbeiten	April 2012	Mai 2012	Juni 2012	Juli 2012	Aug. 2012	Sept. 2012	Okt. 2012	Nov. 2012	Dez. 2012	Jan. 2013	Feb. 2013
Kolloquien	25.		28.					22.		15.	
Besprechung											
Disposition											
Literatur erarbeiten											
Interviews: Anfrage, Durchführung, Auswertung											
Verfassen der Arbeit											
Letzte Anpassungen											
Lektorat											
Druck und Bindung											
Abgabe											17.

2 Informationsschreiben

Zürich, im Oktober 2012

Liebe Expertinnen

Ihr habt euch für ein Interview für unsere Bachelorarbeit zur Verfügung gestellt.

Unsere Abschlussarbeit befasst sich mit den pragmatischen Kompetenzen von Kindern mit SSES und der Förderung dieser Kompetenzen in der Logopädie.

Dabei interessiert uns vor allem, wie ihr in der Praxis mit diesem nicht einfach zu fassenden Bereich der Sprache umgeht. Wir erwarten uns deshalb von den Interviews verschiedene Ergebnisse über eure Erfahrungen aus der Therapie mit Kindern mit SSES, eure Förderideen, aber auch Schwierigkeiten, mit denen ihr bezüglich des Themas im Berufsalltag umgehen müsst. Wir sind gespannt auf eure Beiträge.

Damit wir die Daten aus den Interviews anonymisiert weiterverarbeiten können, brauchen wir euer Einverständnis. Bitte lest/unterschreibt deshalb beiliegende Einverständniserklärung bis zum vereinbarten Interview-Termin.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit euch und danken herzlich für eure wertvolle Zeit!

Denise und Pascale

3 Einverständniserklärung

Hiermit erkläre ich _____
mich einverstanden, dass das Interview per Diktiergerät aufgenommen und die entstandene Audiodatei von Denise Haltinner und Pascale Monod angehört und transkribiert werden darf.

Die Daten werden **anonymisiert**. Nach einer Inhaltsanalyse werden Originalzitate in der Bachelorarbeit im Sinne der Beantwortung der Forschungsfrage verwendet. Tondateien werden nach bestandenenem Diplom vernichtet.

Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____

4 Interviewleitfaden

Nr.	Interviewfragen	Bemerkungen
1.	<p>Sie arbeiten mit Kindern mit spezifischen Sprachentwicklungsstörungen. In welchen Bereichen zeigen diese Kinder Schwierigkeiten?</p> <ul style="list-style-type: none"> • LRS • Semantik/ Lexik • Grammatik/ Syntax • Phonetik/ Phonologie • Pragmatik 	
2.	<p>Und wie sieht es mit den pragmatischen Fähigkeiten dieser Kinder aus?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einsatz von Mimik/Gestik • Gefühle von anderen erkennen • Vorwissen von anderen einschätzen (allg. Perspektivenübernahme) • Eigene kommunikative Intentionen/Absichten angemessen sprachlich umsetzen • Einhalten von Turn-taking-Regeln • Blickkontakt herstellen • Erzählkompetenzen: Perspektivenübernahme, roter Faden, erkennen von Haupt- und Nebenhandlung, sprachliche Umsetzung und Textgrammatik 	
3.	<p>Wie fördern Sie pragmatische Fähigkeiten? Schildern Sie bitte ein paar Beispiele aus der Praxis.</p>	
4.	<p>Fehlen Ihnen Konzepte/Materialien für die optimale Förderung von pragmatischen Fähigkeiten? Was könnte Ihnen nützlich sein?</p>	

5 Datenauswertung

5.1 Datenauswertung Frage 2

Frage 2: Wie sieht es mit den pragmatischen Fähigkeiten dieser Kinder aus?

Fall	Nr.	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
F	1	47	Eingeschränkte Erzählfähigkeit; Kinder, die nicht linear erzählen können, die von einem Erlebnis zum nächsten springen, gedanklich viele Bilder im Kopf haben	Eingeschränkte Erzählfähigkeit, nicht linear erzählen können	K1: eingeschränkte Erzählfähigkeit - nicht linear erzählen können - in Kommunikation sich nicht deutlich mitteilen - Schwierigkeiten, roten Faden zu behalten
F	2	50	Probleme im Turn-taking, die einfach reinreden, das Hin und Her beim Gespräch fehlt	Probleme im Turn-taking, dreinreden, hin und her fehlt	
F	3	53	Pragmatische Fähigkeiten sind eng verknüpft mit allgemeinem Spracherwerb	Pragmatische Fähigkeiten eng verknüpft mit allgemeinem Spracherwerb	K2: Schwierigkeiten mit Turn-taking - reinreden - das Hin und Her im Gespräch fehlt - Sprecherwechsel nicht verinnerlicht
F	4	64	Kinder, die nicht mit der Mimik und Gestik miterzählen	Nicht mit Mimik und Gestik miterzählen	
F	5	73	Jüngere Kinder haben weniger Selbstreflexion, spüren sich selber weniger oder Mimik und Gestik fehlt. Haben deshalb Schwierigkeiten, es bei anderen abzulesen	Schwierigkeiten, Mimik und Gestik bei anderen abzulesen	K3: Pragmatische Fähigkeiten eng verknüpft mit allgemeinem Spracherwerb - SSES verknüpft mit Defizit, über etwas nachdenken zu können, Metakognition
F	6	80	Herstellen von Blickkontakt sehr unterschiedlich; einige Kinder suchen intensiv Blickkontakt, versuchen so, abzulesen aufgrund Störungsbewusstsein, andere weichen schnell aus	Unterschiedlich beim Blickkontakt, intensiver Blickkontakt, um beim Gegenüber abzulesen, andere weichen schnell aus	
F	7	85	Prosodie beim Erzählen kann auch betroffen sein, monotone Erzählungen, wenig Gefühl und Regungen	Monotone Prosodie, keine Gefühle und Regungen beim Erzählen	K4: Einsatz von Mimik und Gestik fehlt - beim Erzählen
F	8	94	Perspektivenübernahme abhängig von Alter und Entwicklung. Noch nie einen	Schwierigkeiten bei Perspektivenübernahme. Bei älteren Kindern nie	K5: Schwierigkeiten Mimik und Gestik abzulesen - Gesagtes, Mimik und Gestik richtig

F	8	94	Oberstufenschüler mit pragmatischen Schwierigkeiten erlebt, in diesem Alter über Metaebene ansprechen und üben. Perspektivenwechsel ist eine Schwierigkeit wenn Kinder nicht realisieren, dass sie nicht linear erzählen	angetroffen, dort über Metaebene ansprechen Jüngere Kinder realisieren nicht, dass sie nicht linear erzählen	interpretieren K6: Schwierigkeiten mit Blickkontakt - ausweichen - sehr intensiv, um beim Gegenüber abzulesen (Störungsbewusstsein vorhanden) - eher selten vorgekommen
F	9	107	Schwierigkeiten, eigene Bedürfnisse mitzuteilen	Schwierigkeiten, eigene Bedürfnisse mitzuteilen	
S	10	48	Schwierigkeiten in Kommunikation, sich deutlich mitzuteilen, im Ablauf der Reihe nach zu erzählen	Schwierigkeiten in Kommunikation, sich deutlich mitzuteilen, im Ablauf der Reihe nach zu erzählen	
S	11	49	Schwierigkeiten mit Blickkontakt	Schwierigkeiten mit Blickkontakt	K7: Auffälligkeiten in Prosodie - monoton
S	12	49	Schwierigkeiten, Gesagtes im Gesprächsverlauf richtig interpretieren zu können, Gestik und Mimik richtig zu interpretieren	Gesagtes, Mimik und Gestik richtig interpretieren	- keine Gefühle und Regungen beim Erzählen
S	13	51	Schwierigkeiten sich mit Mimik und Gestik mitzuteilen.	Schwierigkeiten, sich mit Mimik und Gestik mitzuteilen.	K8: Schwierigkeiten mit Perspektivenübernahme - Kinder realisieren nicht, dass sie nicht linear erzählen
S	14	52	Schwäche im Sprachverständnis, nicht verstehen, was gesagt wurde; sich nicht entsprechend mitteilen können; Dialog ist gestört	Gestörter Dialog, Probleme im Sprachverständnis und beim Mitteilen	- bei älteren Kindern nicht vorgekommen - erkennen, warum jemand traurig ist
S	15	59	Kinder kennen nur zwei Arten von Gefühlen: gut und schlecht. Wortschatz fehlt, um Gefühle ausdifferenzieren	Wortschatz fehlt, um Gefühle zu differenzieren	K9: Schwierigkeiten, eigene Bedürfnisse mitzuteilen
S	16	67	Einige Kinder, die den Sprecherwechsel noch nicht verinnerlicht haben	Sprecherwechsel nicht verinnerlicht	K10: gestörte Dialogfähigkeit - Probleme mit Sprachverständnis und beim Mitteilen
C	17	11	Schwierigkeiten, zu bestimmen was der Sprecher meint, Bedeutung verstehen	Bedeutung von Gesagtem verstehen	- Bedeutung von Gesagtem verstehen
C	18	18	Blickkontakt bei mir eher selten. Für mich hat Blickkontakt psychologischen Faktor, kann man nicht einfach so einfordern. Bei „zappeligen“ Kind kann man ihn verlangen. Bei selektivem Mutismus oder psychischer	Bei „zappeligen“ Kinder Blickkontakt einfordern, bei Mutismus oder psychischer Störung nicht darauf bestehen	K11: Schwierigkeiten eigene/fremde Gefühle wahrzunehmen und zu formulieren

C	18	18	Störung, wenn ein Kind Angst hat, nicht darauf bestehen.	Bei „zappeligen“ Kinder Blickkontakt einfordern, bei Mutismus oder psychischer Störung nicht darauf bestehen	<ul style="list-style-type: none"> - Gefühle thematisieren - Wortschatz fehlt, um Gefühle zu differenzieren
C	19	74 92	Bei schwachem Sprachverständnis arbeiten Kinder klar mit Mimik teils auch Gestik	Bei schwachem Sprachverständnis deutlicher Einsatz von Mimik, teils auch Gestik	
C	20		Kinder mit SSES haben Defizite, über etwas nachzudenken, in Richtung Metakognition	SSES verknüpft mit Defizit, über etwas nachdenken zu können, Metakognition	
C	21	95	Defizite in der Perspektivenübernahme, erkennen, warum ist jemand traurig	Defizite in der Perspektivenübernahme, erkennen warum ist jemand traurig	
C	22	104	Schwierigkeiten, roten Faden behalten, an etwas dran zu bleiben und merken, dass es etwas weitergeht	Schwierigkeiten, roten Faden zu behalten	
C	23	111	Schwierigkeit, Gefühle zu thematisieren	Schwierigkeit, Gefühle zu thematisieren	

5.2 Datenauswertung Frage 3

Frage 3: Wie fördern Sie pragmatische Fähigkeiten? Schildern Sie ein paar Beispiele aus der Praxis.

Blickkontakt

Fall	Nr.	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
C	1	24	Über Spielfiguren, die einander anschauen, aber mit jedem Kind individuell; schauen, was Kind mitbringt	Spielfiguren, Ressourcen vom Kind beachten	K1: Blickkontakt herstellen - über Spielfiguren - Kind verbal auffordern - Sinn des Blickkontaktes begründen
C	2	169	Bei „Zappelkindern“ verbalisieren: "Du, sali, ou weisch was, lueg mich doch no schnäll aa".	Kind auffordern, den Blickkontakt herzustellen	
S	3	108	Explizit sagen „Du musst mich jetzt anschauen, das macht man so, wenn man miteinander spricht“ :z.B. Begrüssung, Verabschiedung.	Kind auffordern, den Blickkontakt herzustellen und begründen, wieso man das macht	

Erzählkompetenz

Fall	Nr.	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
C	1	126	Im handlungsorientierten Ansatz arbeiten: Symbole auf Bildern oder Gelesenes verstehen, einzelne Schritte erkennen und Fehlendes entdecken (z.B. Kartoffel ist ganz, dann geschnitten. Was ist dazwischen passiert?)	Im handlungsorientierter Ansatz Symbole und Gelesenes schrittweise verstehen, Fehlendes entdecken	K1: Symbole, Gelesenes verstehen - handlungsorientierter Therapieansatz K2: Therapiestunde strukturieren - durch Rituale - Therapieablauf anhand von „Stundenplan“ symbolisch darstellen (Arbeit am Tisch, freie Spielwahl, Basteln) und mit Kind besprechen - Zeitabschnitte auf Uhr einzeichnen und besprechen
C	2	104	Mit Ritualen (z.B. Morgenritual) Struktur erzeugen, etwas geschieht immer wieder	Durch Rituale Struktur erzeugen	
C	3	107	Ritualisiertes Telefongespräch mit Spieltelefonen. Vorher überlegen, wie ein Telefongespräch abläuft (mit Anfang und Schluss) und was man erzählen will	Ritualisierte Telefongespräche mit Spieltelefon, Ablauf vorher überlegen	

F	4	156	Bildergeschichten richtig legen (von einfachen zu komplexen Bildergeschichten), Weltwissen der Kinder miteinbeziehen, dann Bildergeschichte (nach)erzählen oder bei älteren Kindern Geschichte aufschreiben	Einfache oder komplexere Bildergeschichten richtig legen, (nach)erzählen und schreiben, Weltwissen der Kinder einbeziehen	K3: Gesprächssituationen üben - mit Spieltelefon, vorher Ablauf besprechen K4: Bildergeschichten - legen, nacherzählen, evt. aufschreiben - abwechselnd einander erzählen - Geschichtenwettbewerb: Geschichte erfinden, Schiedsrichter bewertet K5: Textkompetenz - Gedichte durch unterstützende Bewegung lernen - Arbeitsblätter „Wie schreibe ich gute Aufsätze“ als Hilfestellung für Gliederung - mit Hilfe von Stichworten aus Brainstorming Sätze erzählen
F	5	162	Kinder sprechen auf Gedichte an, diese mit Bewegung unterstützen, Kinder kommen über Bewegung automatisch in Text rein, repetieren, auch als Hausaufgabe üben und repetieren	Kinder sprechen auf Gedichte an, durch unterstützende Bewegungen besser in Text „reinkommen“	
F	6	169	In Handeln eine Linearität hineinbringen: Am Anfang der Stunde mit dem Kind die Therapie besprechen und strukturieren	Therapiestunde mit Kind am Anfang besprechen und strukturieren	
F	7	178	Mit wasserlöslichem Stift auf Wecker verschiedene Zeitabschnitte einzeichnen, z.B. Arbeit am Tisch, Freispiel, Dauer der Therapie	Therapiestunde durch Einzeichnen verschiedener Zeitabschnitte auf Uhr strukturieren	
S	8	75	Reihenfolge von Ereignissen mit Bildergeschichte herausfinden; was kommt am Anfang, was passiert am Schluss?	Bildergeschichten richtig legen	
S	9	78	Im handlungsorientierter Ansatz (z.B. Basteln, Kochen) lernen Reihenfolge einzuhalten	Im handlungsorientierten Ansatz Reihenfolge einhalten	
C	10	157	Arbeitsblätter „Wie schreibe ich gute Aufsätze“ als Hilfestellung für Gliederung von Aufsätzen in Einleitung, Hauptteil und Schlussteil	Arbeitsblätter „Wie schreibe ich gute Aufsätze“ als Hilfestellung für Gliederung	
F	11	257	Anhand Bildern Geschichte erzählen, Therapeutin legt Bild und beginnt eine Geschichte, Kind legt nächstes Bild und erzählt weiter	Geschichte anhand Bildern abwechslungsweise weitererzählen	

F	12	264	In Gruppen Geschichtenwettbewerb: Kinder wählen 3 Bilder aus, legen sie vor sich ab und erzählen damit eine erfundene Geschichte. Ein Schiedsrichter (z.B. Kind) bewertet alle Geschichten und verteilt Steine als Punkte	Geschichtenwettbewerb: 3 Bilder aussuchen, vor sich ablegen und dazu Geschichte erfinden, Schiedsrichter bewertet	
C	13	149	Im Brainstorming 5 Begriffe zu Thema aufschreiben und dann in 3 Sätzen erzählen	Mit Hilfe von Stichworten aus Brainstorming Sätze erzählen	

Zusammenhänge erkennen

Fall	Nr.	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
C	1	137	Durch „Michi-Geschichten“ Zusammenhänge einer Geschichte verstehen; auch als Diagnostikmaterial einsetzbar	Zusammenhänge mit „Michi-Geschichten“ verstehen; auch Diagnostikmaterial	K1: Zusammenhänge erkennen - „Michi-Geschichten“

Gestik

Fall	Nr.	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
F	1	198	Mit Kind basale Zeichen einführen, z.B. nicken heisst <i>ja</i> , Kopfschütteln bedeutet <i>nein</i> , <i>das ist gut</i> mit Daumen hoch u.s.w.	Basale Zeichen mit Kindern einführen	K1: Sprache durch Gesten unterstützen - Gesten mit Kind besprechen
C	2	181	Im Rollenspielen Wörter <i>laut</i> oder <i>leise</i> , <i>schnell</i> oder <i>langsam</i> thematisieren und diese Wörter durch natürlichen Körpereinbezug erleben	Gegensätzliche Wörter (laut-leise, schnell-langsam) im Rollenspiel durch Einbezug des Körpers erleben	K2: Rollenspiel - Begriffe durch Körpersprache darstellen

Mimik

Fall	Nr.	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
C	1	178	Clowngesicht-Bilder betrachten und im Spiegel die Clowngrimassen schneiden	Clowngrimassen im Spiegel schneiden	K1: Gesichtsausdrücke differenzieren - Clowngrimassen im Spiegel ausprobieren
C	2	180	mit Zauberhut zaubern und sich dann anders verhalten	Zaubern mit Zauberhut und sich dann anders verhalten	- Gesichtsbilder besprechen und pantomimisch darstellen

F	3	202	Reale Bilder mit basaler Mimik (traurig, hässig...) anschauen, besprechen und Mimik pantomimisch nachmachen	Mimik auf Bildern besprechen und pantomimisch darstellen	K2: Rollenspiel - einander verzaubern und Mimik verändern (Bsp. Hexe = hässig)
---	---	-----	---	--	--

Perspektivenübernahme

Fall	Nr.	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
C	1	194	Bei älteren Kindern das Gesagte spiegeln, nachfragen, wenn etwas nicht verstanden wurde oder sie etwas nicht erzählt haben	Gesagtes spiegeln und bei Unklarheiten nachfragen	K1: Spiegeln - Gesagtes spiegeln und bei Unklarheiten nachfragen - Verhalten des Kindes spiegeln und thematisieren
C	2	202	Kinder auffordern, Personen, Zeit und Ort genauer zu beschreiben	Aufforderung zu konkreteren Personen-, Zeit-, Ortbeschreibungen	
F	4	217	Wenn Vertrauen zum Kind gefestigt ist, Verhalten des Kindes spiegeln (z.B. beim Verlieren „möff“ sein). Verhalten der Therapeutin nachher mit Kind thematisieren	Verhalten des Kindes spiegeln und nachher thematisieren	K2: präzises Beschreiben - bei Geschichten/Erzählungen zu konkreten Personen-, Zeit-, Ortbeschreibungen auffordern - dem Gegenüber Objekt beschreiben - Objekt verstecken und Versteck beschreiben - Spiel „Paysage“: Bilder genau beschreiben, Gegenüber legt das gleiche Bild K3: Nachfragen - Spiel: „Wer bin ich?“, durch <i>gegenseitiges Fragen stellen</i> Rätsel lösen
S	5	82	Rätsel mit Karten auf dem Gegenstände/ Tiere abgebildet sind. Dem Gegenüber beschreiben, was auf der Karte abgebildet ist, ohne Objekt zu nennen. (Etwas blaues, es kann fliegen...)	Abgebildetes Objekt auf einer Karte dem Gegenüber genau beschreiben, ohne Objekt zu nennen	
S	6	84	Spiel „Wer bin ich?“: Auf Stirn klebt ein Zettel mit Bild oder Wort. Durch <i>gegenseitiges Fragen stellen</i> herausfinden, wer oder was man ist.	Spiel „Wer bin ich“, durch <i>gegenseitiges Fragen stellen</i> Rätsel lösen	
S	7	86	Objekte im Raum verstecken, durch Tipps dem Mitspieler helfen, wo er suchen muss	Objekte verstecken und Versteck beschreiben	
S	8	89	Spiel „Paysage“, Bild, das man dem Gegenüber ganz genau beschreiben muss und der andere versucht mit Vorlage und Klebbildern die gleiche Figur nachzulegen, am Schluss vergleichen ob es stimmt	Spiel „Paysage“: Bilder genau beschreiben, Gegenüber legt das gleiche Bild	

Turn-taking

Fall	Nr.	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
F	1	125	Eine, dem Kind bekannte Geschichte, abwechslungsweise einer Handpuppe erzählen. Mit Stöckchen oder Kleber symbolisieren, wer an der Reihe ist mit Erzählen. Kleber hin und her geben. Wortschatz und Sprachverständnis müssen gesichert sein.	Geschichte abwechslungsweise einer Handpuppe erzählen. Gegenstand symbolisiert, wer an der Reihe ist und wer zuhört.	K1: Sprecherwechsel üben - Geschichte einer Handpuppe erzählen, - mit Instrument spielen (mit/ohne Sichtschutz) - Symbol für Sprecherwechsel einsetzen - Theaterdialog besprechen, lesen und handlungsbegleitend einüben K2: Turn-taking-Regeln besprechen - Symbole für Sprecher (Mund) und Zuhörer (Ohr) besprechen K3: Regelspiele für Turn-taking - „Tick Tack Bumm“: Wörter aufzählen und Bombe weitergeben, bis sie explodiert - „Kroko Doc“: Wörter aufzählen und dabei Krokodilzahn runter drücken, bis Krokodilmaul zuschnappt - „Letzter-Laut-Spiel“: Wort suchen, das mit dem letzten Laut des Wortes des Mitspielers beginnt (Bsp. BANANE- ESEL-LAMPE)
F	2	143	Kind und Therapeutin sitzen Rücken an Rücken und haben Instrument, z.B. Triangel, Rassel. Abwechslungsweise mit Instrument spielen und darauf achten, wenn das Gegenüber fertig ist. Wann darf ich beginnen?	Abwechslungsweise mit Instrumenten spielen	
F	3	135	Einander abwechslungsweise etwas erzählen. Wer den Ball hat, der spricht. Gegenüber hört zu, bis es den Ball zugeworfen bekommt.	Abwechslungsweise etwas erzählen, Ball symbolisiert, wer an der Reihe ist	
F	4	144	Thema Theater: Dialoge im Vorfeld besprechen und anzeichnen, danach abwechslungsweise lesen, nachher spielen (Text handlungsbegleitend einüben)	Theaterdialog: Zuerst besprechen, dann lesen und handlungsbegleitend einüben	
F	5	243	Bilder mit Turn-taking-Symbolen als Hilfestellung: Mund bedeutet reden, Ohr bedeutet zuhören. Therapeutin strukturiert die Situation mit diesen Symbolbildern (zuerst rede ich, du hörst zu, dann redest du und ich höre zu). Später auch Kind auffordern, die Bilder zu legen	Turn-taking-Regeln durch Symbole visualisieren, Bilder besprechen und passend zur Person legen	
S	6	113	Spiel „Tick Tack Bumm“: Bombe hin und her geben und Wörter zum zuvor besprochenen Themenkreis aufzählen, bis	Spiel „Tick Tack Bumm“: Wörter abwechslungsweise aufzählen und Bombe weitergeben, bis sie explodiert	

			die Bombe „explodiert“		
S	7	114	Krokodilspiel: Wörter zum zuvor besprochenen Themenkreis abwechslungsweise aufzählen und dabei Zahn von Krokodil runterdrücken.	Spiel „Kroko Doc“: Wörter abwechslungsweise aufzählen und dabei Krokodilzahn runterdrücken, bis Krokodilmaul zuschnappt	
S	8	115	Allgemein Spiele, bei denen abgewechselt wird, z.B. Wörter aufzählen und dann mit dem letzten Buchstaben des vorher genannten Wortes beginnen (BANANE-ESEL- LAMPE)	Spiele, wo abwechslungsweise Wörter aufgezählt werden	

Ironie/Witz

Fall	Nr.	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
F	1	280	Mit kleineren Kindern: Bildergeschichten vom kleinen Onkel anschauen und besprechen	Bildergeschichten vom kleinen Onkel anschauen und besprechen	K1: Witze begreifen - Bildergeschichten vom kleinen Onkel anschauen und besprechen (jüngere Kinder) - Witze lesen und besprechen (ältere Kinder)
F	2	280	Mit grösseren Kindern: Witze besprechen	Witze besprechen	

Smalltalk-Regeln

Fall	Nr.	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
S	1	103	Smalltalk-Regeln thematisieren: Was erzählt man wem und was nicht. Was sind Tabu-Themen? Wie "macht" man Smalltalk?	Smalltalk-Regeln besprechen und üben	K1: Smalltalk-Regeln anwenden können - Regeln thematisieren und üben

Gefühle erkennen

Fall	Nr.	Zeile	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion
S	1	130/ 155	Über Geschichten oder Bildergeschichten Gefühle besprechen: „Wie fühlt sich die Person? Wieso ist sie unglücklich? Was würde sie wieder glücklich machen?“	Über Geschichten oder Bilderbücher Gefühle besprechen	K1: Gefühle von anderen erkennen - Über Geschichten oder Bilderbücher Gefühle besprechen - Über Gefühlsuhr eigene und fremde Gefühle erkennen und thematisieren
C	2	112	Über Gefühlsuhr: Gefühle genau	Über Gefühlsuhr eigene und fremde	

		benennen. Was lösen die Gefühle aus? Wie fühlen sie sich an? Man merkt ob diese Bilder da sind.	Gefühle erkennen und thematisieren	
--	--	---	------------------------------------	--

5.3 Datenauswertung Frage 4

4. Fehlen Ihnen Konzepte/Materialien für die optimale Förderung von pragmatischen Fähigkeiten? Was könnte Ihnen nützlich sein?

C	1	210	Bei jüngeren, wie älteren Kindern fehlt Diagnostikmaterial zur Erhebung der pragmatischen Fähigkeiten.	Grundsätzlich fehlt für alle Altersgruppen Diagnostikmaterial zur Erhebung pragmatischer Fähigkeiten	K1: Es fehlen Konzepte/Materialien - Diagnostikmaterial zur Erhebung pragmatischer Fähigkeiten fehlt - wenig praktische Beispiele vorhanden - im Studium wenig Unterlagen zur Pragmatik erhalten - kein Angebot explizit für Pragmatik K2: gewünschtes Fördermaterial für pragmatische Fähigkeiten - Diagnostikmaterial für komplexere pragmatische Fähigkeiten - Bogen zur Überprüfung der pragmatischen Entwicklung - abgespeckte Variante von Michi-Geschichten, dafür aus verschiedenen Blickwinkel - gut, wenn es etwas zur Förderung gäbe - froh um individuelle Übungen für Kinder - froh um Ideensammlung oder Material - Sammlung mit Spielideen oder Übungen K3: bisherige Umsetzung in Praxis - man macht vieles von sich, weil wenig
C	2	211	Gewünscht wäre Diagnostikmaterial für komplexere Sachen wie Perspektivenwechsel, roten Faden behalten, Haupt- und Nebenhandlungen.	Wunsch nach Diagnostikmaterial für komplexere pragmatische Fähigkeiten	
C	3	212	Bogen, mit dem man nachschauen kann, welche Fähigkeiten die Kinder in welchem Alter grundsätzlich haben müssten.	Bogen für Überprüfung pragmatischer Entwicklung	
C	4	217	Etwas ähnliches wie "Michi- Geschichten", nur abgespeckter und dafür aus verschiedenen Blickwinkeln.	Abgespeckte Variante von "Michi-Geschichten", dafür aus verschiedenen Blickwinkeln	
C	5	225	Gut, wenn es etwas zur Förderung gäbe.	Gut, wenn es etwas zur Förderung gäbe	
C	6	225	Man macht vieles von sich, weil es in dem Sinn wenig gibt	Man macht vieles von sich, weil wenig vorhanden ist	
F	7	297	Es gibt in diesem Bereich viel zu wenig, gerade praktische Beispiele.	Es gibt viel zu wenig praktische Beispiele in diesem Bereich	
F	8	299	Auch schon in der Literatur gesucht, aber nicht fündig geworden.	In Literatur nichts gefunden	
F	9	300	In Supervisionsgruppe auch schon auf Thema gestossen und dann ausgetauscht	In Supervisionsgruppe zum Thema ausgetauscht	
F	10	303	Froh, um individuelle Übungen und Ideen für Kinder.	Froh, um Individuelle Übungen für Kinder	
F	11	310	Pragmatik fließt in viele Therapieziele intuitive mit ein, bewusst erst durch Reflexion.	Pragmatik fließt intuitiv in viele Therapieziele mit ein	
F	12	312	Im Studium wenig Unterlagen zur Pragmatik.	Im Studium wenig Unterlagen zur Pragmatik	

F	12	312	erhalten, ist schade.	erhalten	vorhanden - in Literatur nichts gefunden - Pragmatik fließt intuitiv in viele Therapieziele mit ein - froh um Ideensammlung oder Material - Wunsch nach Sammlung mit Spielideen oder Übungen zur Pragmatik - in Supervisionsgruppe ausgetauscht
S	13	170	Leider keinem Angebot explizit für Pragmatik begegnet.	Kein Angebot explizit für Pragmatik	
S	14	170	Es wäre schön, wenn es eine Ideensammlung oder Material zum Thema gäbe, was man einfach aus Schrank nehmen und für Kinder abändern kann.	Es wäre schön, wenn es Ideensammlung oder Material zum Thema gäbe	
S	15	193	Wunsch nach Sammlung mit Spielideen oder Übungen zur Pragmatik.	Wunsch nach Sammlung mit Spielideen oder Übungen zur Pragmatik	

6 Transkripte der Interviews

6.1 Transkript Pretest

Transkriptionsregeln:

I Interviewerin (fett geschrieben)

5 *B* Befragte

... *Pause*

() *Nonverbale Äusserungen und Handlungen*

/ *Abgebrochene Äusserungen*

10

Pretest, 5. Oktober 2012

Dauer: 19min 54sec

Interviewerin: **I** (fett geschrieben)

Befragte: **B**

15

I: Du arbeitest ja in deiner logopädischen Therapie in einer Regelschule und hast mit Kindern mit spezifischen Sprachentwicklungsstörungen zu tun. Welches sind jetzt die Schwierigkeiten von diesen Kindern in der Praxis?

20

B: Generell oder auf Pragmatik bezogen?

I: Einfach mal generell, im Allgemeinen, ja.

25

B: Also, die Probleme beginnen schon früher mit grundlegenden, also mit den Vorläuferfähigkeiten für den Spracherwerb. Schon diese sind nicht bei allen Kindern im Kindergarten sichtbar, z.B. Blickkontakt halten können, Fragen stellen können, Wortschatz sowieso. Wortschatz zieht sich oftmals über lange Zeit hinweg. Grammatik, klar, ist grad im Übergang Kindergarten zur Unterstufe nicht so ausgereift bei einigen Kindern. Das kann man aber eigentlich gut beheben, finde ich. Phonetisch-phonologische Probleme je nach Kind, aber das muss nicht zwingend mit einer Spracherwerbsstörung einhergehen. Da mach ich die Erfahrung, dass phonetisch oft ganz korrekt gesprochen wird, phonologisch vielleicht Probleme sind, aber gut möglich ohne phonologische Probleme generell. Und das zeigt sich dann später natürlich bei einigen Kindern in Lese-Rechtschreibstörungen wieder. Oder es führt sich weiter bei den Lese-Rechtschreibstörungen. Ja, es sind bei Störungen ja generell mehrere Bereiche betroffen, aber in unterschiedlicher Ausprägung und in unterschiedlicher Mischung. Pragmatisch, wie schon gesagt, also die Vorläuferfähigkeiten sind nicht gut entwickelt, auch nicht bei allen Kindern. Dann fehlen denen grundlegende Fertigkeiten in der Interaktion. Also auf Fragen eingehen können. Selber Fragen stellen, hab ich schon gesagt. Etwas der Reihenfolge nach erzählen oder zum Beispiel vom Wochenende erzählen und noch wissen, wo genau man war, in welchem Dorf oder in welcher Badi, ect.. Das können dann viele Kinder nicht benennen. Auch das sich Hineinversetzen ins Gegenüber /. Ich habe keine Ahnung, was die am Wochenende gemacht haben, aber sie gehen davon aus, dass ich das alles auch schon weiss. Und so erzählen sie dann auch bruchstückhaft und manchmal gibt es auch die Reaktion: "ja he, weisch doch!".

40

45 Also ich merke, die können nicht nachvollziehen, dass ich keine Ahnung habe. Und wenn ich natürlich schon eine Ahnung habe von der Badi im Dorf muss ich das ja nicht durchblicken lassen. Ich will ja hören, was sie erzählen. Und somit, gerade im Schulbereich, aber schon im Kindergarten, arbeiten wir dann an der Erzählfähigkeit.

I: Hm. Siehst du auch Probleme beim Einsatz von Mimik und Gestik bei diesen Kindern?

50 B: Vor allem, dass sie Mimik nicht lesen können, Gestik übertrieben verwenden, also viel zeigen, dann braucht man ja die Wörter nicht. Vielleicht sind sie wirklich die letzten vier, fünf Jahre so gross geworden. Vieles können sie mit Zeigen erreichen, oder es wird so quasi von den Augen abgelesen beim Kind. Das ist natürlich elementar, dass wir das ausschalten, dass wir nicht aufs Zeigen eingehen. Obwohl das ja schon im frühen Spracherwerb eine Vorläuferfähigkeit ist, aber das soll ja abgelöst werden durch die Sprache. Es gibt Kinder, die machen dann diesen Sprung nicht oder nicht genügend. Aber Gefühle oder Befindlichkeiten im Gesicht von einem anderen lesen können, das ist ja dann wieder schwierig für 55 einige Kinder. Und selbst wenn sie es benennen können: „ah der ist traurig oder der ist glücklich, aber wie reagiere ich darauf, wenn der traurig oder glücklich ist?“. „Also wenn er traurig ist, verhalte ich mich anders“. Und wissen das die Kinder dann immer? Das wissen gerade Kinder mit Spracherwerbsstörungen nicht zwingend, adäquat reagieren auf die emotionale Verfassung des Gegenübers.

60 **I: Haben diese Kinder auch Probleme bei bestimmten Kommunikationsregeln, also z.B. die Turn-taking-Regel. Dass sie wissen, so das Frage-Antwort-Spiel oder in dem Sinne /. Haben sie da Schwierigkeiten, diese Regeln einzuhalten? Oder überhaupt zu kennen?**

65 B: Ja, ja genau. Es gibt ja viele Kommunikationsregeln, und bei Kindern sind die anders, wie bei uns. Das sind ja verschiedene Ebenen. Aber gerade das Fragen, wie schon gesagt, das fehlt denen oft. Auch nachfragen, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Nachfragen, sich versichern, habe ich das richtig verstanden. Sie konstruieren irgendetwas aus einem Schlüsselwort und meinen dann: "jetzt muass i da machä." Und das stimmt ja dann nicht immer. Ausreden lassen, das hab ich jetzt weniger, finde ich. Das ist weniger das Problem, oder das muss man nicht gezielt bearbeiten. Das lernen die relativ schnell, also 70 Und dann ist der Kontext bei uns immer Kind-Erwachsener, und das lernen ja viele Kinder, „do chasch nöd drischwätze“. Aber natürlich auf mein Gesprochenes adäquat einzugehen, das gelingt den Kindern schon oftmals nicht. Aber da bin ich mir nicht so sicher, sind es jeweils die Regeln, die sie nicht kennen oder ist es grundlegend das Sprachverständnis. Also wenn die Reaktion nicht adäquat ist, was war der Grund? 75

I: Ja, ist noch schwierig, heraus zu finden?

80 B: Ja, da hab ich oftmals, und das können wir ja dann auch untermalen mit Sprachverständnistests. Also oft ist es auch das Sprachverständnis, das betroffen ist. Die Prosodie ist ja manchmal auch bei solchen Kindern betroffen. Also, wie sie Fragen, wie die Satzmelodie in einer Frage ist. Und das können sie auch nicht immer heraushören. Also eine Frage die geht ja..., gegen Ende hebt man die Stimme leicht an und das /. Auch wenn es nicht eine explizite Frage ist, aber sie verstehen die Melodie nicht. Was da aber noch spannend ist sind ja fremdsprachige Kinder, die andere Satzmelodien haben. Also ich denke, dass ist 85 wahrscheinlich auch von der Muttersprache her ein Stück weit geprägt. Aber ich vermute das.

I: Dann würde uns noch interessieren, wie du in der Therapie die pragmatischen Fähigkeiten, oder bei den Kindern sind es ja dann vor allem die pragmatischen Probleme, förderst? Hast du da vielleicht ein paar Beispiele aus deiner Praxis, wie du die konkret umsetzt. Was machst du genau mit diesen Kindern? 90

95 B: Also ich will ja die Fähigkeiten fördern und nicht die Probleme (lacht). Ich fördere die Fähigkeiten. Das kommt sehr auf, das ist ganz individuell und kommt zum einen auf's Alter drauf an. Dann auf die kommunikativen und emotionalen Fähigkeiten des Kindes. Ja, oftmals läuft es ein bisschen nebenher, nicht so explizit. Also das ich sagen kann, jetzt mach ich einen Block nur Pragmatik. Das gibt es weniger.

I: Also es überschneidet sich dann mit den anderen Bereichen?

100 B: Oder ist immer wieder ein Teil in einer Lektion, zum Beispiel so. Aber ich/. Manchmal weiss ich das bei meiner Planung. Und manchmal läuft es einfach so nebenbei. Eben, bei Kindern, die den Blickkontakt nicht herstellen können oder nicht halten können. Das liste ich dann nicht unter Pragmatik explizit auf. Ich weiss, dass ist das grosse Ziel, dass die Kinder Blickkontakt halten können während des Gesprächs, oder noch früher den referentiellen Blickkontakt herstellen können. Dann arbeite ich gezielt daran, mit den üblichen Verfahren, also Überraschungen herstellen, oftmals warten, einfach warten, bis mich das Kind erstaunt anschaut, und dann kann ich handeln. Blickkontakt passiert wenig mit Worten. Wenn's
105 dann aber lange nicht funktioniert sag ich dann schon auch "luag mi ah!". Und ich fordere das gezielt ein. Oder auch bei der Begrüssung zum Beispiel /. Das ist auch etwas. Oder das Verabschieden, das wir üben, wenn das geübt werden muss, wenn es nicht schon da ist. Da wart ich einfach und halte ich die Hand bis mir das Kind in die Augen schaut. Dann beim Handeln, das hab ich schon angesprochen, also wenn etwas passiert, wo das Kind verblüfft ist, dann schaut es mich an. Und dann haben wir genau den Gesprächsstoff, dann können wir darüber sprechen, und ich weiss genau, jetzt ist etwas passiert beim Kind. Dann die Erzählfähigkeiten, vielleicht schon vorher /. Ich spiegle auch dem Kind, ob ich was verstanden hab oder nicht. Wenn es mir etwas erzählt, dann zeig ich, „ich hab verstanden oder ich hab nicht verstanden oder das musst du mir genauer sagen“ oder ich frage nach. Nachfragen ist natürlich
115 auch immer so etwas. Wobei die Kinder beim Nachfragen nicht immer selber den Schluss ziehen, "ich hab's nicht so erzählt, dass die nachkommt“. Manchmal muss ich da schon deutlich werden. "Ich kenn das nicht, du musst mir das genauer sagen“. Aber das bedarf oftmals eines Aufbaus. Und zwar wenn wir handelnd arbeiten, ganz etwas Einfaches, Sirup herstellen oder dann halt Orangensaft oder irgendeine kleine Bastelarbeit. Dass wir die Reihenfolge wieder besprechen und möglicherweise aufzeichnen. Das Gehandelte in eine chronologische Abfolge bringen und das dann wieder erzählen, "aha, und was häsch z'erscht gmacht?". So, dass das Spiel, dass das Kind selber merkt, „es kommt drauf an, was ich zuerst sage und was am Schluss war. Das Resultat sag ich dann auch erst am Schluss“. Dann mach ich das zuerst in der Handlung, später dann mit ganz kurzen Bildergeschichten, dreiteilige Bildergeschichten. Nur schon das Legen, das folgelogisch Legen und dann das Erzählen/. Das sind so klassische Sachen. Die
125 Bildergeschichten werden dann auch länger, je nach Alter. Dann auch die klassischen Sachen mit der Stellwand dazwischen. Ich habe viele Bilder, und der Partner hat nur ein Bild, und ich muss dann/. Der Partner erzählt dann sein Bild, und ich muss dann herausfinden, welches das war, ohne den Gegenstand, also ohne den Namen des Gegenstands gehört zu haben. Und das sind so klassische Sachen. Und dann bei grösseren Kindern/. Sie beschreiben ein Bild. Das sind natürliche einfache Sachen, und ich zeichne das. Also sie sagen dann: "mach in der Mitte zwei Striche, und die oberen Ende der beiden Striche musst du mit einem Bogen verbinden“, oder irgend so etwas. Bis ich dann sehen kann, ich habe jetzt das oder das gezeichnet. Das ist dann die Kontrolle, ob sie mir die richtigen Anweisungen gegeben haben. Und es ist so anschaulich, weil sie wissen, es hängt von ihrer Beschreibung ab, was ich dann zeichne, ob ich überhaupt zeichnen kann. Und gerade bei dieser Übung passiert vieles mit Blickkontakt. Weil sie geben mir eine Anweisung und schauen dann, wie ich zeichne. Ich schaue dann wieder zurück: "no meh, so?".
130 Das finde ich von der Interaktion her etwas ganz intensives. Was ich nicht genau weiss, ist Interaktion und diese Fähigkeit mit Kindern zusammen. Da hab ich zu wenig Einblick, wie das im Kindergarten, in der Klasse abläuft. Aber ich höre dann manchmal schon aus Schilderungen, gerade von jungen Kindergärtnerinnen, wie sie einfach den anderen etwas wegnehmen wollen. Ein Spielzeug wegnehmen, und
135

140 sie können nicht sagen: "hey, dörf i au emol" oder "hey, wemmer mitenand?". Zum Einen kommt es
darauf an, wo sie in der Spielentwicklung stehen, und können sie die eigenen Bedürfnisse etwas
zurückstellen. "Ich will jetzt aber, ich muass das jetzt no ushandlä." Können sie das? Und eben, wenn das
145 gerade zum Punkt eins etwas gewesen, wenn man das sieht. Wenn sie da nicht verbal/. Wenn sie einfach
nicht verbal gerüstet sind, aber auch von der Vorgehensweise her nicht wissen /. Also die pragmatischen
Elemente nicht kennen/.

150 **I: Ja genau. Vielleicht jetzt noch zur letzten Frage. Fehlen dir in der Therapie so Materialien, Konzepte,
Therapieunterlagen, die für eine optimale Förderung von pragmatischen Fähigkeiten hilfreich sein
könnten? Also, fehlt dir da irgendwas, was für dich nützlich sein könnte?**

155 B: Es ist nicht gebündelt vorhanden, aber je nach Fragestellung, je nach Alter komme ich schon immer
wieder an Material heran. Ich habe mich mal ein Jahr lang mit Blickkontakt beschäftigt, und das muss
man sich einfach zusammensuchen. Es ist nicht wie „à la Betty Bossy“ in einem Buch zu finden. Aber man
findet.

160 **I: Aber wäre es für dich einfacher, wenn es so gebündelte Sachen griffbereit gäbe? Die du einfach für
gewisse Therapieeinheiten aus dem Schrank nehmen könntest, aufschlagen, "aha, Blickkontakt" und
hier ein paar Beispiele/. Wäre das hilfreich oder nützlich?**

165 B: Es sind Fähigkeiten, die man in der Interaktion lernen muss und nur in der Interaktion lernen kann.
Also ich denke, phonetische Sachen, das ist Training. Das kann man auch alleine oder mit dem Spiegel/.
Aber Pragmatik, da braucht man ein Gegenüber. Da braucht man ein Gegenüber, das einem verstehen
will, das einem die Zeit schenkt, das einem die Aufmerksamkeit schenkt. Und ich kann es mir im Moment
einfach nicht vorstellen, weil es über eine grosse Zeitspanne oder bis ins Erwachsenenleben hinein/.
Oder wie man das alles zwischen zwei Buchdeckel bringen soll. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Und je nach Entwicklungsstand des Kindes muss ich ja ganz anders reagieren und muss ich anderes
170 anbieten. Ich glaube, dass wir Logopädinnen dauernd an der Pragmatik arbeiten, aber wir nennen es
nicht so, und wir sind es uns vielleicht nicht immer ganz bewusst. Was ich aber spannend finden würde,
wäre also berufspolitisch gesehen, wenn man die Pragmatik wirklich der Logopädie zuteilen würde. Ich
denke da jetzt gerade im Zusammenhang mit Schulischer Heil..., nein mit schulischer Sozialarbeit. Die
graben da an unseren Feldern ohne zu wissen, an was sie graben. Also sie wollen den Kindern
beibringen, das man miteinander spricht, etc. Sie bedenken aber nicht, dass einige Kinder nicht in der
175 Lage sind, sehr reflektiert mit einem Kollegen oder einer Kollegin etwas auszuhandeln. Weil sie aus
verschiedenen Gründen in einigen Entwicklungsbereichen gar nicht fähig sind. Und da denke ich, ist die
Logopädie sorgfältiger. Die Logopädie hat Kenntnisse vom Aufbau dieser Fähigkeiten. Das wäre für mich
das grössere Anliegen, als etwas zwischen zwei Buchdeckeln zu finden.

180 **I: Spannend.**

B: Und da ja gerade jetzt die Berufsfelder sich da gegenseitig ein bisschen bedrängen und jeder das
Gefühl hat, er kann überall noch ein bisschen mitreden, würde ich diese Frage für mich voranstellen.

185 **I: Ok. Gut.**

B: Konkrete Spielideen, da kann man so Vieles verwenden. Da sind auch die Handpuppen, die viel
Aufmerksamkeit von den Kindern hervorlocken können. Das können „Theäterli“ sein. Alles lässt sich ja

190

irgendwie/. Es ist ja immer ein Austausch zwischen Kind und Therapeutin, und da arbeiten wir dauernd an diesen Fähigkeiten.

6.2 Transkript Interview C

Interview , 22. Oktober 2012

Dauer: 24min 24sec

Interviewerin: I (fett geschrieben)

Befragte: C

5

I: Du arbeitest mit Kindern mit spezifischen Sprachentwicklungsstörungen. Welches sind die Schwierigkeiten dieser Kinder in der Praxis. Also in welchen Bereichen zeigen sie vor allem Schwierigkeiten?

10

#00:00:21-3# B: Also ich denke, es sind vor allem Schwierigkeiten, wo man sagen kann/. Können sie in einer Situation bestimmen, was der Sprecher meint, „welche Bedeutung hat es, was verstehe ich darunter?“. Von dem was gesagt wird, oder was verlangt wird. So was in den Bereich der Pragmatik geht. Dort gehört natürlich ganz, ganz viel rein. Mit Turn-taking, Sprecherwechsel, Perspektivenübernahme /... Dann eben den roten Faden behalten, je nachdem auch Textverarbeitung, Textverständnis. Kann man abstrahieren? Kann man auch wichtige Sachen draus nehmen? Ich denke, das ist auch sehr abhängig vom Alter der Kinder, was für Störungen die Kinder zeigen. Jetzt ganz, ganz kleine Kinder in dem Sinn..., dass ich merke nach Zollinger, Turn-taking, so die Sachen, Blickkontakt, sind so die Anfänge. Das ist bei mir eher selten. Ich habe mir da noch zwei, drei Sachen aufgeschrieben.... Blickkontakt hat für mich gerade jetzt, als ein Beispiel aus der Praxis, das ich auch schon hatte, ein psychologischer Faktor/. Wo ich finde, dass man das nicht einfach so einfordern kann, sondern schauen muss, ob es wegen der Konzentration ist, oder ob es ein zappeliges Kind ist, wo man denkt "ok, hier kann ich es verlangen". Wenn man aber merkt, es geht vielleicht in Richtung selektiver Mutismus oder eben auch eine Störung, die psychisch sein kann, oder ein Kind ist unsicher oder hat Angst, darf man nicht darauf bestehen. Aber man muss vielleicht doch irgendwie über Spielfiguren, die einander anschauen/. Da hatte ich einmal ein Kind mit dem ich in diese Richtung gearbeitet habe. Aber ich merke, dass es auch sehr oft intuitiv läuft. Also man kann nicht sagen, man macht es so mit jedem Kind, sondern muss wirklich schauen, was das Kind mitbringt. Das wäre mal so ein Beispiel aus meiner Praxis.

15

20

25

30

#00:02:34-8# I: Genau, danke. Also zu den Beispielen kommen wir später nochmals. Jetzt geht es mir eher allgemein um die Schwierigkeiten der Kinder.

35

#00:02:59-3# B: Es sind eben Schwierigkeiten im Bereich der Semantik und Lexik, dass der Wortschatz nicht genügend erworben ist. Es kann aber auch sein, dass die Speicherung betroffen ist, dass die Kinder die Wörter haben aber sie nicht abrufen können. Es kann aber auch sein, dass die Bedeutung nicht wirklich klar ist. Dass die Kinder wenig Weltwissen haben, wenig Erfahrung zu Hause, wenig Förderung, dass man hier auch genau schauen muss, was man machen kann. Das ist sicher ein Bereich.... Dann der grammatische Bereich mit der Verbzweitstellung, Nebensatz, all die Sachen, die sicher auch eine Rolle für das Verständnis spielen. Dann das Sprachverständnis an sich auch, wo ich denke, dass das Kind vielleicht über den Wortschatz verfügt, aber halt über syntaktische Strukturen, oder auch über Beobachtung oder über die Fähigkeit zur Verarbeitung und den Zusammenhang zu sehen, was verlangt wird, ist sicher auch ein Teil, wo man weiss, dass es in jungen Jahren schon wichtig ist. Es reicht nicht, einfach nur Wörter zu haben. Da habe ich jetzt gerade einen Jungen, der einen guten Wortschatz hat, aber sobald es um W-Fragen geht, zum Beispiel gerade diese W-Wörter, die ja gar keine Bedeutung haben/. Er hat kein Bild vor sich, was „was“ oder „wer“ heisst, oder was gemeint ist. Ist eine Person gemeint, ein Tier oder ein Objekt? Das ist jetzt gerade ein Fall, der dieses Problem zeigt.

40

45

Aber auch die Redeflusstörungen, die auch fest mit diesen Turn-takings und mit diesen Dialog zu tun haben. Hier spielt die Pragmatik auch eine grosse Rolle.

50 Dann auch von der Aussprache her sehe ich eher die Kompetenz der Logopädin, es geht um den Erwerb von diesen Kompetenzen und ob sie angewendet werden können.

#00:05:09-7# I: Und Lese-Rechtschreibstörungen hast du auch?

55 #00:05:15-9# B: Ja, das habe ich natürlich auch.

#00:05:22-8# I: Da wird nicht so getrennt zwischen Logo und Legasthenie?

60 #00:05:20-1# B: Bei uns wird es nicht gross getrennt, weil sobald die Kinder dort Schwierigkeiten haben, kann es gut sein, dass die IF-Person es mal anschaut und mit einem Kind arbeitet. Und wenn sie merkt, dass sie mit dem Kind an die Grenzen kommt und sie eine ganzheitliche Abklärung will und sich nicht ganz sicher ist ob es nur eine D/B-Verwechslung oder was, dann kommen sie sowieso zu uns. Wir schauen dann, und in den meisten Fällen sind es komplexere Probleme. Die stossen ja dann auch an und kommen wirklich nicht weit und fallen auf. Bei anderen Kindern, wo das Problem kleiner ist, die werden von den IF-Personen betreut.

65

#00:06:06-6# I: Ok, das wäre jetzt einmal ein bisschen allgemein gewesen und jetzt interessieren uns vor allem die pragmatischen Fähigkeiten der Kinder, die zu dir in die Logo kommen. Zum Beispiel der Einsatz von Mimik und Gestik/. Fallen dir diese Kinder speziell auf?

70 #00:06:22-8# B: Also, die dann keine Mimik haben?

#00:06:29-0# I: Ja zum Beispiel. Oder die übertreiben.

75 #00:06:33-2# B: Ja, das gibt es sicher auch. Kinder, die zum Beispiel im Sprachverständnis schwach sind, die arbeiten ganz klar, ganz stark mit Mimik, teils auch mit Gestik. Das sind aber häufig auch die spontanen Kinder, die sich getrauen und nicht Angst haben und nichts sagen. Es ist auch Charakterfrage, wie Kinder sich äussern. Es ist mir schon aufgefallen, dass fremdsprachige Kinder zum Teil eher Mut haben und zeigen oder erklären oder eine Bewegung oder einen Laut eines Tieres nachmachen, wenn sie den Namen nicht wissen. Ich selber setze das eher zurückhaltend ein, man weiss ja, dass man beim Sprachverständnis nicht zu viele Hilfen geben soll. Aber wenn man merkt, dass das Kind ganz wenig versteht, dann finde ich, dass es auch eine Hilfe sein kann, weil es ein Bild ist. Man macht eine Bewegung dazu. Und man weiss ja auch aus neueren Erkenntnissen der Neurologie, dass es ganz entscheidend ist, und ganz wichtig ist, dass man mit Bewegung und motorischen Sachen, die mal gespeichert wurden, oder auch Bewegungsabläufen, die man immer wieder machen kann, dass es auf die Sprache einen positiven Einfluss haben kann. Das war einmal Thema an einer ZBL-Tagung.

85

#00:08:03-1# I: Spannend. Dann gibt es noch andere pragmatische Fähigkeiten oder Schwierigkeiten, die diese Kinder haben, denen du schon begegnet bist?

90 #00:08:17-8# B: Ja, eben das Vorwissen ist etwas, das mit dem Weltwissen sicher einhergeht, wo man anknüpfen kann oder eben nicht. Das hat ja auch mit Pragmatik zu tun, vielleicht auch mit Metakognition. Ich weiss nicht inwiefern ihr die Metakognition miteinbezieht oder nicht. Über gewisse Dinge nachdenken können/. Da sehe ich schon grosse Unterschiede. Da merke ich schon, dass Kinder mit spezifischen Spracherwerbsstörungen da auch ein Defizit haben. Gerade auch wenn es um emotionale Dinge geht. Wenn sie über sich selber erzählen sollen oder die Perspektivenübernahme. "Warum ist jetzt

95

100 der traurig?" oder so, merke ich, dass sie häufig Knackpunkte haben, wo man merkt, dass es ganz wichtig ist, dass man über eigene Gefühle reden kann. Hier arbeite ich oft über Bildergeschichten, wo man wirklich sieht, was da passiert. Wo man einen Ablauf hat, worüber man reden kann, "ist dir auch schon mal so was passiert?". In diese Richtung/. Ich merke, es muss etwas bewegen. Das Kind muss in eine Situation gebracht werden, wo es dies schon einmal erlebt hat, wo es eine Vorstellung hat, wo es in ein Rollenspiel gerät. Das dünkt mich in diesem Bereich ganz, ganz wichtig. Und da sind klar Unterschiede. Oder auch bei den älteren Kindern, dass man einen roten Faden behalten kann und an etwas dranbleiben und merkt, dass etwas weitergeht. Also mit Bildergeschichten mache ich noch viel, zum Beispiel ‚ritualisiertes Erzählen‘, wo ein Ablauf immer ähnlich stattfindet. Sei das ein Morgenritual, wo ich merke, dass die Kinder, die Schwierigkeiten haben, einen roten Faden zu finden oder eine Begebenheit logisch zu erzählen, die brauchen ganz viel Struktur. Und da finde ich ritualisierte Dinge/. Oder ich habe auch schon einmal ein Telefongespräch gemacht mit so kleinen Telefönchen, wo man sich vorher überlegt, ein paar Punkte aufschreibt, und dann erzählt oder so. „Was habe ich erlebt, was hast du erlebt? Wie geht so ein Gespräch? Wie beginnt man? Wie hört man auf?“. Und da merke ich, gewisse Kinder haben hier Schwierigkeiten. Das ist ganz klar.

105 Und eben, die eigenen Gefühle zu thematisieren, das beginnen sie zum Teil schon im Kindergarten, das finde ich sehr gut. Über so eine Gefühlsuhr, die ich dort auch mal kennengelernt habe, wo man genau sein muss im Gefühl benennen. Was löst das aus? Was ist denn das für ein Gefühl, böse oder lieb oder traurig oder fröhlich oder so. Und dann merkt man erst recht, ob die Bilder da sind, ob die Kinder das benennen können oder nicht.

110

115

#00:11:18-4# I: Uns interessiert ja vor allem, wie eine Logopädin diese pragmatischen Fähigkeiten fördert. Du hast ja vorher schon einige Beispiele erzählt.

120 #00:11:37-4# B: Genau.

#00:11:40-2# I: Es wäre für uns jetzt sehr spannend noch mehr Beispiele von dir zu hören, wie du das in deiner Logo-Therapie machst. Bei welchem Problem man was machen kann? Oder was machst du? Wie förderst du die Kinder?

125 #00:11:56-7# B: Für mich ist nach wie vor den ‚Handlungsorientierte Ansatz‘ in der Therapie sehr wichtig. Gerade bei Kindern, die zum Teil solche Schwierigkeiten haben. Ich finde, den kann man sehr gut umsetzen. Zum Beispiel bei Leseschwäche in Kombination mit etwas. Wenn man merkt, das Kind ist von der Reife her oder hat in der Pragmatik noch Schwierigkeiten, dass ich dort ganz stark handlungsorientiert arbeite. Weil man sieht ja dann ein Produkt. Man muss von Anfang bis zum Schluss schauen. Was passiert da? Was muss ich machen? Was ist der erste Schritt, was der zweite? Verstehe ich das, was ich gelesen habe? Oder auch wenn ich ein Bild sehe und es selber umsetzen muss. Verstehe ich die Symbole? Verstehe ich was da gemeint ist? Oder ich sehe irgendeinen Zwischenschritt der fehlt. Das mache ich manchmal auch, dass ich Fotos habe, aber etwas fehlt, und man muss schauen, was jetzt da anders ist. „Hier ist die Kartoffel ganz und da ist sie zerschnitten“ oder so. "Was brauche ich jetzt?". Das kann man auf ganz verschiedenen Stufen, vom Kleinkind bis zum älteren Kind. Darum finde ich den Ansatz sehr, sehr gut. Plus eben Bildergeschichten finde ich ganz gut. Was wir auch kennen sind die "Michi-Geschichte", wo es um die Faktenfragen geht und glaub ich Interferenzfragen, oder wie man denen sagt, wo man dann Zusammenhänge erkennen muss. Das ist zum Beispiel auch eine diagnostische Möglichkeit, um die Kinder zu erfassen. Wo es verschiedene Sachen gibt, wo man schauen kann, wo das Kind Schwierigkeiten hat, und um Sachen zu verstehen.

130

135

140 Dann bei der Grammatik noch, geht es darum, Zusammenhänge zu verstehen von einem Text. Dann, wenn es Personalpronomen hat/. Also zuerst wird ein Name genannt und dann ist es plötzlich nur noch "er" oder so die Sachen, das gehört ja auch noch dazu. Das Abstrahierenkönnen und Personalpronomen

145 verstehen oder andere Sachen.
Was ich auch merke bei Kindern, die in ein ADHS gehen, dass man dort ganz viele Sachen in der Therapie üben kann. Wir haben ja in der Logo häufig solche Kinder mit diesen Schwierigkeiten. Die müssen dann lernen, ihre Sprache zu strukturieren. Sie müssen lernen, was ich verstehe. Also den Perspektivenwechsel. Sich in eine Person hineinversetzen zu können/. Dort mache ich viel Struktur, wo sie sich selber überlegen müssen, wie in einem Brainstorming, was sie erzählen wollen. Dann müssen sie sich die fünf wichtigsten Sachen aufschreiben, so Stichworte, und sich überlegen, wo sie anfangen und es dann in drei Sätzen erzählen sollen. Das ist ein Schema bei Kindern, bei denen ich merke, die fangen irgendwo an und hören irgendwo auf und hören vielleicht gar nicht mehr auf. Das sieht man dann zum Beispiel, wenn sie Aufsätze schreiben oder Sachen. Es ist häufig sehr ausufernd. Dort merkt man, dass sie Struktur brauchen. Manchmal sind es ganz kleine Hilfen, die man geben kann. Wie eine Geschichte aufgebaut ist, Einleitung, Hauptteil, Schlussteil. Höhepunkt ist der Hauptteil. Also auch mit Arbeitsblättern arbeiten, die ich habe, "Wie schreibe ich gute Aufsätze". Und da finde ich, hat es ganz gute Sachen drin, die man gerade mit den älteren Kindern machen kann. Also neben den logopädischen Schwierigkeiten, die diese Kinder haben.

160 **#00:15:48-1# I: Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob du es vorhin schon erwähnt hast. Wenn ein Kind Mühe hat mit dem Blickkontakt/. Gibt es da spezielle Interventionen, die du anwendest zum Üben?**

165 #00:16:08-7# B: Ich habe lustigerweise wenige solche Kinder, mit denen ich in diese Richtung arbeite, weil ich in diesem Bereich sehr vorsichtig bin, mit dem Blickkontakt. Es sind für mich eher kleinere Kinder. Ich hatte es bis jetzt nur bei Kindern, die Richtung selektiver Mutismus gegangen sind. Und dort bin ich sehr zurückhaltend, weil sie es als Schutzwall brauchen, und ich möchte dort nichts forcieren. Ich finde der Augenkontakt ist etwas sehr, sehr Intimes, was man auch berücksichtigen muss. Aber wenn ein Kind kommt und in der Türe steht und ich merke, das ist ein bisschen ein Zappelphilipp und der könnte mich schon anschauen, ist aber irgendwo im Zimmer, dann sage ich schon: "Du, sali. Ou weisch was, lueg mich doch no schnäll aa". Dann verbalisiere ich dies. Aber jetzt speziell irgendetwas habe ich nicht das Gefühl, dass ich da noch therapeutisch vorgehe.

175 **#00:17:21-0# I: Vielleicht nochmals zu Mimik und Gestik. Du hast schon das Eine oder Andere erzählt. Gibt es dort noch Dinge, die du speziell mit den Kindern machst? Oder das mit den Gefühlen?**

180 #00:17:38-5# B: Also schon, dass wir einen Spiegel nehmen und mit dem Bild von einem Clown arbeiten, wenn es um die Mundmotorik geht. Dass wir gewisse Grimassen schneiden oder solche Sachen machen, oder auch mit Kasperlifiguren arbeiten und uns selber verkleiden. Oder mit dem Zauberhut, und dann geht es häufig darum, zu zaubern, und dann tut man sich oft auch anders verhalten. Oder auch Rollenspiele/. Oder mit laut und leise und den Körper einbeziehen, wie man läuft, Wörter verbalisieren, langsam, schnell, laut, leise, so im Bereich vom Wortschatz. Mimik und Gestik finde ich macht Sinn, dass man das Wort auch erlebt. Aber ich finde man kann auch übertreiben. Das, was man im Kindergarten früher machte und alles völlig übertrieben und theatralesiert hat, ist nicht mehr natürlich. Es muss irgendwie natürlich sein. In einer Rolle, aber nicht in dem Sinn/.

185 **#00:19:09-0# I: Vielleicht hast du noch ein Beispiel, wenn Kinder Mühe haben mit der Perspektivenübernahme, sich in die andere Person hineinzusetzen. Was weisst du schon, wenn ich etwas erzähle?**

190 #00:19:34-6# B: Das mache ich vor allem mit den älteren Kindern, ist das ein Thema. Mit den Kleineren, denke ich, muss man schauen, wo sie stehen. In der magischen Phase können sie diese

195 Perspektivenübernahme ja noch gar nicht haben. Aber bei den Älteren spiegle ich schon. Dass ich dann zum Beispiel sage: "Du hast mir das und das gesagt. Ich kenne dich gut, oder ich weiss, was du meinst. Aber stelle dir vor, du bist dort". Manchmal machen wir auch, dass ich da sitze und das Kind dort, und es muss sich umdrehen und irgendwie so/. Solche Sachen mache ich schon auch. Das merke ich, dass es dort fehlt, vor allem bei den Älteren, dass sie Mühe haben, sich in den Anderen hineinzusetzen.

200 Dort schaue ich, was das Kind für Wortarten braucht, was fehlt, fehlen häufig Verben? Kann man das thematisieren? "Du brauchst immer wieder die gleichen Wörter, aber du sagst gar nicht, wer das ist. Ich weiss gar nicht, ist das ein Mann oder eine Frau. Beschreib doch den mal, wie sieht er aus?". Dass man schaut, wie man so etwas machen kann. Eben häufig mit Personenbeschreibung, oder wo sind wir, Orte, Zeit. Was höre ich, was spüre ich, also Sinne. Dann hat ein Kind sofort ein Bild und weiss, was gefragt ist und was es sagen kann, was man wissen muss.

205 **#00:21:02-0# I: Nun kommen wir schon zur letzten Frage. Uns würde nun noch interessieren ob dir in der Logopädie irgendwelche Konzepte oder Materialien fehlen, die zur Förderung der pragmatischen Fähigkeiten hilfreich wären. Oder ob etwas nützlich wäre, aber nicht vorhanden ist.**

210 **#00:21:38-1# B:** Also ich denke schon, dass bei den jüngeren, wie bei den älteren Kindern Diagnostikmaterial fehlt für die Erfassung der pragmatischen Fähigkeiten. Und zwar nicht so die einfachen Sachen wie Blickkontakt oder Turn-taking, das finde ich kann man relativ schnell abhaken. Klar wäre es gut, wenn man einen Bogen dazu hätte, aber gerade Perspektivenwechsel oder den roten Faden behalten, Haupt- und Nebenhandlungen, diese Sachen vielleicht mit irgendetwas, das etwas einfacher ist. Wo man sagen kann, ok, man hat etwas Grammatik, man hat Perspektivenübernahme. Vier, fünf wichtige Sachen/. Im Alter von vierte bis sechste Klasse müssten die Kinder die Fähigkeiten haben. Das fände ich schon gut. Vielleicht Richtung "Michi-Geschichte", einfach abgespeckter und dafür verschiedene Blickwinkel.

220 **#00:22:42-6# I: Und für die Förderung? Hast du das Gefühl, du kannst dir gut selber die Sachen zusammensuchen? Ideen, Arbeitsblätter.... Oder fändest du es sinnvoll und hilfreich, wenn es etwas gäbe? Wie für LRS, gibt es ja viele Sachen, die du einfach aus dem Schrank nehmen könntest und schauen /. Ah, das Kind hat in dem Bereich Mühe. Was kann man machen? Kann man etwas kopieren?**

225 **#00:23:07-3# B:** Also ich fände das auf alle Fälle gut. Es ist schon so, dass man vieles von sich macht, weil es in dem Sinn wenig gibt. Ich habe meine Kolleginnen noch gefragt, und die wussten auch nicht viel.

#00:23:25-3# I: Also du findest, dass es eher wenig gibt?

230 **#00:23:30-5# B:** Ja, absolut.

#00:23:34-3# I: Danke für das Gespräch.

6.3 Transkript Interview F

Interview, 23. Oktober 2012

Dauer: 33min 37sec

Interviewerin: I (fett geschrieben)

Befragte: F

5

I: Du arbeitest ja in der Logopädie mit Kindern mit spezifischer Sprachentwicklungsstörung. Uns würde nun interessieren, welche allgemein Schwierigkeiten dieser Kinder in der Praxis sind. In welchen Bereichen zeigen sie vor allem Schwierigkeiten? Was triffst du am häufigsten an?

10

#00:00:25-1# B: Ich habe sehr vielfältige Störungsbilder. Wobei ich schon einige Kinder haben, die insbesondere Sprachverständnisschwierigkeiten zeigen, die für verbale Handlungsaufträge oder für grammatische Strukturen dieses Sprachverständnis noch nicht haben. Und da zeigt sich dann meistens auch, dass der Wortschatz betroffen ist und die Kinder nicht über einen sehr differenzierten Wortschatz verfügen. Dann habe ich aber auch Kinder, die aus Gründen der Artikulation, also Phonetik/Phonologie bei mir sind in der Therapie. Dann habe ich auch einen Jungen, der eine Redeflussstörung hat, also Stottern. Er kommt deswegen. Er ist schon etwas älter. Er ist gerade in die Oberstufe übergetreten. Dann habe ich einen Jungen, der sehr, eigentlich auf allen sprachlichen Ebenen, Schwierigkeiten hat. Aber bei ihm hat noch ganz viel mit der Entwicklung im Allgemeinen zu tun und auch mit dem Selbstvertrauen. Er hat sehr wenig Selbstvertrauen und im Allgemeinen ist die Wahrnehmung, das Körperliche, wie auch die Wahrnehmung im orofazialen Bereich, ist noch nicht ausgeprägt. Mit ihm arbeite ich jetzt vor allem an der Wahrnehmung, genau. Und auch am sich selber spüren. Und dann habe ich noch Beratungskinder, die wegen einem Zischlaut kommen in Begleitung der Eltern.

15

20

25

#00:02:35-1# I: LRS, hast du das auch? Oder macht das eher die Legasthenie-Therapeutin? Oder, wenn es das überhaupt gibt...?

30

#00:02:45-4# B: Ja, das ist eine interessante Frage. Also wir haben es in Volketswil so, dass Kinder, die LRS haben, bei denen aber das Basale betroffen ist, Lautdifferenzierung, Lautwahrnehmung im Allgemeinen, die kommen zu uns in die Therapie. Und die Kinder, die insbesondere mit der Orthografie noch Schwierigkeiten haben, die aber die lauttreue Schreibweise beispielsweise haben, wo die Lautdifferenzierung geht, auch mit der phonologischen Bewusstheit keine Schwierigkeiten haben, wo es wirklich nur um die Orthografie geht, die sind dann bei den Heilpädagogen. Und ich habe im Moment kein Kind, das spezifisch deswegen zu mir kommt. Aber ich habe zwei Kinder, die jetzt in der dritten Grundstufe sind, also das ist die erste Klasse, wo sich auch ein bisschen zeigt, dass sie auch Schwierigkeiten im Lese- und Schreiberwerb haben, und wo ich jetzt dann einsteige zum sie im Lese- und Schreiberwerb zu unterstützen. Aber dort ist noch keine LRS diagnostiziert.

35

#00:03:46-8# I: Und dann eben in der Pragmatik, hast du Kinder, die in diesem Bereich auffällig sind?

40

#00:03:57-5# B: Ich habe ein Kind im Moment, das im pragmatischen Bereich auch Auffälligkeiten zeigt. Aber das Kind hat wirklich eine breit gefächerte Spracherwerbsverzögerung oder Spracherwerbsstörung. Der pragmatische Bereich ist Thema bei diesem Kind, aber für mich jetzt nicht vordergründig.

45

#00:04:12-9# I: Wenn du mit Kindern arbeitest, die in der Pragmatik Schwierigkeiten haben, wo zeigen sich diese? Oder wo sind die pragmatischen Fähigkeiten eingeschränkt?

50 #00:04:34-5# B: Was ich erlebe bei Kindern, die in dem Bereich Schwierigkeiten zeigen, ist oft, dass die Erzählfähigkeit eingeschränkt ist. Die nicht linear erzählen können. Die beim Erzählen von einem Ereignis zum nächsten springen. Vielleicht weil sie gedanklich viele Bilder haben und die Linearität beim Erzählen nicht zustande bringen. Dann auch das Turn-taking. Das merke ich auch, ist für diese Kinder zum Teil schwierig, dass sie halt manchmal einfach reinreden wenn sie einen Gedanken haben. Also das Hin und Her, das man in einer Diskussion, in einem Gespräch oder einem Dialog hat, dass das auch fehlt. Das sind so die Hauptbereiche, die mir auffallen. Und dann schon auch aber, dass das sehr eng zusammengeknüpft ist mit dem allgemeinen Spracherwerb, die pragmatischen Fähigkeiten. Wenn ein Kind schon im Wortschatz Probleme hat, oder vor allem in der Grammatik, in der Satzstruktur, dass sich dort auch von der Erzählfähigkeiten und vom Dialog her Schwierigkeiten ergeben. Weil das Kind halt auch von der grammatisch-syntaktischen Seite her Auffälligkeiten zeigt und nicht sicher ist. Beantwortet das die Frage?

60 **#00:06:06-9# I: Ja, ich habe noch einige Dinge aufgeschrieben und frage dich danach, ob du sie schon angetroffen hast? So Einsatz und Gebrauch von Mimik und Gestik/.**

65 #00:06:20-8# B: Ja genau, das ist gut, das habe ich vergessen (lacht). Ja, das habe ich auch schon angetroffen. Das gibt es auch, also Kinder, die halt auch von der Mimik her, wenn sie erzählen, in dem Sinn nicht miterzählen oder es nicht so können. Die dann auch keine Gestik nehmen beim Erzählen, die da auch Schwierigkeiten haben. Das treffe ich auch an. Gut, dass du das ansprichst. Manchmal kommt einem nicht gerade alles in den Sinn (lacht).

70 **#00:06:49-1# B: Ja klar. Wir haben uns dann überlegt, ob diese Kinder gut vom Gegenüber die Gefühle wahrnehmen können. Wir haben schon gelesen, dass es zum Teil schwierig ist für diese Kinder.**

75 #00:07:06-0# B: Ja genau, ich denke gerade an diesen Jungen, den ich habe. Ich kenne ihn eben noch nicht so lange. Aber ich denke, dass es für ihn nicht so einfach ist. Dass solche Kinder vielleicht auch wenn sie noch jünger sind diese Selbstreflexion noch weniger haben, sich selber noch weniger spüren oder wahrnehmen, oder die Mimik und Gestik fehlt und sie Schwierigkeiten haben, das am Anderen zu lesen. Das ist bei diesem Jungen ein Thema und auch bei Kindern, die ich früher hatte.

#00:07:50-0# I: Und können diese Kinder mit dir gut Blickkontakt aufnehmen oder fallen sie dir auf?

80 #00:07:56-2# B: Ich finde es gibt hier grosse Unterschiede. Es gibt Kinder/. Gerade dieser Junge hat sehr intensiven Blickkontakt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass er ganz angestrengt versucht, an mir abzulesen. Er hat, denke ich, auch ein Störungsbewusstsein. Vielleicht nicht bezogen auf den pragmatischen Bereich, der ihm Schwierigkeiten bereitet, sondern im Allgemeinen. Dass er spürt, dass er sprachlich Unsicherheiten hat. Und er hat sehr intensiven Blickkontakt. Es gibt aber auch andere Kinder, die einem eher schnell ausweichen mit dem Blick und den nicht so gut halten können. Was mir auch noch in den Sinn kommt, von der Intonation/. Prosodie ist beim Erzählen auch betroffen, oft. Gerade die, die vielleicht mimisch, gestisch nicht so ein... wie soll ich sagen... Vokabular haben. Wo die Erzählungen sehr monoton sind und wenig Gefühle, wenig Regungen reingegeben werden. Das treffe ich auch.

90 **#00:09:13-5# I: Wie sieht es aus mit der Perspektivenübernahme? Können sich die Kinder in eine andere Person hineinversetzen? Wissen sie, dass du nicht das gleiche Vorwissen hast?**

95 #00:09:35-1# B: Ich denke, dass das auch eine Frage des Alters und der Entwicklung im Allgemeinen ist. Ich hatte noch nie ein Kind in der Oberstufe, das pragmatische Schwierigkeiten gezeigt hat. Aber dass das vielleicht ein solcher Jugendlicher, rein von der körperlichen und der Entwicklung im Allgemeinen

100 eher kann. Oder, dass man mit so einem Kind in dem Alter mehr über die Metaebene gehen kann und das ansprechen und vielleicht auch üben. Und ein jüngeres Kind, der Junge, den ich habe, er ist fünf. Für ihn ist es glaube ich mehr von der Entwicklung im Allgemeinen her noch nicht möglich, sich in mich hineinzusetzen. Aber ich denke schon, dass das auch eine Schwierigkeit ist, der Perspektivenwechsel. Gerade wenn es die Kinder selber nicht realisieren, dass sie in der Erzählung nicht linear sind.

#00:10:57-5# I: Wenn du an den Jungen denkst, den du in der Therapie hast/. Kann er sprachliche Absichten mitteilen? Gelingt ihm das gut oder fällt dir bei ihm etwas auf?

105 #00:11:14-9# B: Also es fällt mir insofern auf, dass er einfach noch nicht rhetorisch sein kann. Gut, die Rhetorik kommt ja erst später. Er ist ja noch ein Kleiner. Er hat schon Schwierigkeiten, zum eigene Bedürfnisse zu äussern. Ich habe manchmal das Gefühl, weil bei ihm die Wahrnehmung noch stark betroffen ist, dass er sich gar nicht selber wahrnimmt. Sich auch nicht so gut eine Meinung bilden kann, was er gerade im Moment möchte. Das fällt ihm schon schwer, sich mitzuteilen und sich auszudrücken.
110 Ich merke es meistens dann schon seinen Regungen an. Er ist einer, der dann schnell verweigert, einfach dann schon den Kopf schüttelt. Das macht er schon, das heisst dann "nein", das ist klar, der sich dann verweigert.... Ich erkenne schon in seinem Gesicht, wenn er traurig wird oder etwas geht, und ich spreche das auch an und versuche, es aufzufangen. Aber das ist schon sehr schwierig für ihn, ja.

115 **#00:12:29-8# I: Für uns ist eine wichtige Frage/. Wenn du mit diesen Kindern arbeitest, wie förderst du pragmatische Fähigkeiten? Erzähl mir doch ein paar Beispiele, wie du das machst, mit welchen Therapieinterventionen du arbeitest.**

120 #00:12:54-9# B: Mir kommt so spontan ein Beispiel zum Turn-taking in den Sinn, wo ich schon mit mehreren Kindern so gearbeitet habe. Dass es darum gegangen ist, dieses Hin und Her oder einander nicht ins Wort fallen/. Da habe ich zum Beispiel schon mit einem jüngeren Mädchen so gespielt, dass ich eine Geschichte erzählt habe. Es war in der Regel eine Geschichte, die wir vorher schon einmal behandelt haben oder wo ich weiss, dass das Kind es aus dem Kindergarten kennt. Wo der Inhalt nicht so komplex gewesen ist, der auch linear war.... Und, dass es nachher darum ging, dass das Mädchen und ich
125 zusammen einer Handpuppe die Geschichte nochmals erzählen. Dabei hatten wir irgendetwas in der Hand, ein Stöckchen oder einen Aufkleber. Und wer den Kleber in der Hand hatte, durfte erzählen. Für mich war einfach wichtig, dass ich wusste, dass das Kind die Handlung der Geschichte verstanden hatte und es erzählen kann. Es ist nicht so, dass das Kind keinen Wortschatz hat oder das Sprachverständnis nicht gesichert ist. Das muss schon gegeben sein. Und dann kam es auch vor, dass das Mädchen, weil sie
130 es so gut konnte, mir den Aufkleber gar nie geben wollte. Es ging ja um das Hin und Her. Dann machten wir einfach ab, dass jedes Mal, wenn sie mir das Stöckchen gibt oder den Kleber, dass sie einen Glücksstein aussuchen und behalten darf. Das war dann für sie die Motivation, mir das auch einmal zu übergeben, damit ich erzählen kann. Und ich habe mich dann natürlich etwas zurückgehalten. Habe nicht zuviel erzählt, damit sie möglichst erzählen konnte und das Hin und Her gegeben war. Oder was ich auch
135 schon gemacht habe, dass das Kind und ich mit dem Rücken gegeneinander hingesessen sind, und jedes hatte ein Instrument in der Hand, zum Beispiel ein Triangel oder eine Rassel. Und ich habe gerasselt, und wenn ich aufgehört habe, meine Rassel still war, durfte das Kind triangeln. Dann musste ich warten, bis das Instrument aufgehört hat zu klingen (lacht). Dann war ich wieder dran. Das war noch recht herausfordernd, denn gerade ein Triangel, der klingt noch nach, es hört nicht gerade auf, und.... Ja, das
140 ging aber noch recht gut. Manchmal brauchen halt die Kinder mehr Anleitung und müssen etwas gebremst werden, aber ich merke, dass es recht gut geht. Oder was ich mit einem älteren, oder Jugendlichen, nein ein Fünftklässler mache, dass wir einander erzählt haben und einfach immer einen Ball geworfen haben. Der, der den Ball hatte, durfte immer erzählen. Oder auch schon mit einem älteren Jungen, der gerade das Thema Theater in der Schule hatte, arbeitete ich anhand von Dialogen. So

145 Theaterstücke oder Dialoge, wo es direkte Rede und indirekte gab, oder wo es halt zwei Akteure gab. Dann haben wir das zuerst anhand des Textes besprochen und angezeichnet. Dann haben wir abwechslungsweise gelesen und dann auch den Text geübt und so abwechslungsweise erzählt und gespielt. Wo es eher von dem 'nur ablesen' oder ‚nur sagen‘ fast losgelöst wurde und fast noch in die Handlung hinein, handlungsbegleitend, oder/. Das war dann für ihn recht abstrakt. Das ging aber gut.
150 Soll, darf ich noch weitererzählen? (lacht)

#00:16:38-7# I: Ja gerne! (lacht)

155 #00:16:53-5# B: So für die Linearität beim Erzählen arbeite ich recht viel mit Bildergeschichten. Wo ich zuerst das Kind eine Bildergeschichte legen lasse. Also je nachdem, es ist nicht immer gleich.... Und ich habe auch ganz viele verschiedene, also sehr einfache Bildergeschichten, und dann schon auch komplexere Bildergeschichten, wo man auch noch das Weltwissen mehr einbeziehen muss. Und nachher besprechen wir in der Regel die Geschichte, und dann geht es je nach Alter des Kindes um das Erzählen zu üben oder dann halt auch die Geschichte anhand von Sätzen aufschreiben wenn das Kind schon schreiben kann und es nicht Riesenschwierigkeiten bedeutet für das Kind, genau. Oder anhand von Gedichten arbeite ich oft. Ich finde..., ich merke in meiner Arbeit, dass Kinder sehr auf Gedichte ansprechen. Ich unterstütze dann meistens mit Bewegungen das Gedicht. Ein Vogel, der wegfliegt. Oder die Laterne, oder irgendein Krokodil.... Eben, die Bewegungen muss man machen (lacht). Die Kinder kommen dann meistens über die Bewegungen automatisch in den Text hinein. Dadurch, dass sie es repetieren/. Ich gebe es dann manchmal als Hausaufgabe nach Hause, dass sie es einfach miteinander ein bisschen anschauen und ein bisschen reden, nicht konkret auswendig lernen.... Ich merke, dass die Kinder das sehr schnell intus haben. Und dann halt auch die Linearität anhand von dem üben können, weil halt ein Gedicht auch sehr Struktur gibt, wie ein Text, genau. Was ich auch schon gemacht habe ist/.
160 Das habe ich da... (geht weg und holt etwas). Dass ich im Handeln versuche, eine Linearität hineinzubringen. Das ist dann eher bezogen pragmatisch-sprachlich. Aber halt auch Kinder, die dann im Ablauf von Handlungen von Einem zum Anderen hüpfen, das erlebe ich auch manchmal, dass das bei den Kindern ein Thema ist. Das ist jetzt schriftlich, ich habe auch Bilder.... Einfach so am Anfang der Stunde die Lektion oder Therapiestunde strukturieren. Das ist dann auf bildlicher Ebene. Es geht dann nicht ums Erzählen aber im Allgemeinen um die Linearität: „wir machen zuerst das und danach kommt das und das“. Ich habe gemerkt, dass gerade bei solchen Kindern, die im pragmatischen Bereich Schwierigkeiten haben, das auch noch zum Teil hilfreich ist. Auch eine Stundenstruktur geben/. Manchmal mache ich das auch anhand eines Weckers. (geht weg und holt den Wecker). Das ist aber auch für die Struktur in der Stunde, wo ich gerade bei jüngeren Kindern, welche die Zeit noch nicht kennen, die Zeit noch nicht lesen können, trage ich jeweils mit einem wasserlöslichen Filzstift die Zeit ein. "Jetzt ist der Minutenzeiger da,
165 und wenn denn er da oben ist, also bis hierhin, arbeiten wir am Tisch und ich sage was läuft. Und danach bis der Zeiger hier drüben ist, wenn dich deine Mutter abholen kommt darfst du bestimmen, was wir machen." Danach kann man das wieder ausputzen, im Prinzip.

#00:20:05-9# I: Ja das ist eine gute Idee.

185 #00:20:13-6# Ja und ich merke wirklich, dass sie dann sehr/. Ich lasse sie dann auch wirklich schauen und stelle den Wecker hin, an die Seite, damit er nicht gerade vor dem Auge ist. Und es ist dann auch ein wenig die Pflicht des Kindes, zu kontrollieren. Und dann sagen, wann der Zeiger auf Zehn vor ist und sagen "stopp, Frau E., jetzt bin ich dran". Also wirklich, dass man dem Kind die Verantwortung übergibt und das Vertrauen. Da können sich erstaunlich viele Kinder sehr gut konzentrieren und sich auf eine Übung einlassen, die vielleicht etwas komplexer ist zu Beginn. Aber dass ist weniger auf Pragmatik in der Sprache, sondern eher auf Handlungskonzepte, Handlungsablauf/.

195 **#00:20:54-4# I: Dann nochmals zur Mimik und Gestik. Hast du hier auch schon Übungen gemacht mit Kindern?**

200 #00:21:04-4# B: Ja, das habe ich auch schon gemacht, und zwar einfach sehr basal/. Also mehr, um dem Kind die Strategie zu vermitteln, habe ich mit einem Kind, das sich gestisch nicht geäußert hat, habe ich verschiedene Zeichen eingeführt. Also ganz einfache: Nicken heisst "ja", Kopfschütteln heisst "nein". Das haben wir abgemacht für "hei, es ist gut, ich finde es lässig" (zeigt Geste). Ähm, "das geht mir nicht gut oder ich möchte nicht" (zeigt Geste). Das habe ich zur Gestik gemacht. Dann zur Mimik habe ich mit Kindern Bilder angeschaut von..., reale Bilder mit Mimiken, das gibt es ja. Wo man jemanden sieht traurig, jemanden der weint, jemanden hässig. Das haben wir angeschaut und zum Teil versucht, die Mimiken pantomimisch nachzumachen und einzuüben. Und dann aber wirklich nur Basales eingeübt. Also lachen oder, "jetzt gahts der guet", dann lachen wir. "Jetzt bisch enttäuscht, dänn machsch sones Muul", oder "dini Auge sind besorgt". Also wirklich das Basale. Ich habe gemerkt, dass man nicht ein Repertoire von 50 Zeichen einüben kann, aber das ist ja in anderen Bereichen auch so, im Wortschatzerwerb oder so. In kleinen Schritten/. Aber das habe ich auch schon gemacht. Also mit so Bildmaterial, mit Mimiken, mit Gefühlen arbeite ich auch.

210 **#00:22:44-4# I: Etwas zur Perspektivenübernahme /. Hattest du da schon einmal ein Kind, mit dem du daran gearbeitet hast?**

215 #00:22:59-9# B: Ja...(längere Denkpause). Ich habe es schon einmal einfließen lassen bei einem Kind. Ich habe das auch schon versucht, zu spiegeln. Ich weiss jetzt nicht ob das konkret die Antwort auf deine Frage ist... Moll, ich denke das geht in den Perspektivenwechsel. Also ein Kind, das ich schon länger in der Therapie hatte, und ich wusste, dass wir schon ein gutes Vertrauen aufgebaut haben, das Kind vertraut mir. Das muss ich nicht mehr unbedingt mit Samthandschuhen anfassen, sondern kann auch mal spiegeln. Das Kind konnte überhaupt nicht verlieren im Spiel, war dann oft "möff" und hat gefunden "das isch gar nöd guet, das mach ich nüme". Und dann habe ich gespiegelt.... Das mache ich öfters. Dass ich dann einfach dasitze und sage "ah, jetzt will ich nüme, es schiists mich aa. Ah, chumm mer höred grad uf!". Weisst du, also schon sanft, aber einfach. Und dann merke ich einfach, dass es schon Kinder gibt, oder gerade Kinder, die im pragmatischen Bereich haben Schwierigkeiten haben, die dann schon aufhorchen. Weil es ist dann wie nicht so gewohnt, dass jemand wie die Lehrperson oder Logopädin plötzlich so reagiert. Und ich glaube es lässt dann die Kinder etwas wach und aufmerksam werden, und ich thematisiere das nachher auch indem ich sage: "jetzt häsch du so reagiert, und lueg mal das isch doch komisch". Ich greife das dann eigentlich schon so auf und versprachliche es dem Kind gegenüber.

230 **#00:24:39-7# I: Auch dann am Schluss darüber sprechen....**

235 #00:24:48-5# B: Ja genau, das schon, darüber sprechen. Und dann je nach Alter basaler, einfacher ansprechen. Oder wenn sie älter sind auch mehr auf der Metaebene. Aber sonst wirklich den Perspektivenwechsel geübt, das habe ich noch nicht gemacht. Ich merke einfach in meiner Arbeit, dass ich Kinder mit Schwierigkeiten im pragmatischen Bereich habe, aber es sind dann eben meistens Kinder wo wirklich auch Sprachverständnis, Wortschatz betroffen ist. Man weiss dann nicht, wenn man das Kind eine Lektion pro Woche hat, höchstens zwei, meistens ist ja nicht mehr möglich. Ich merke dann, dass ich nicht primär an diesem Bereich arbeite, sondern mehr wahrscheinlich am Sprachverständnis im Rahmen des Freispiels. Oder sonst mit Handlungsaufträgen oder handlungsorientiert.

240 **#00:25:53-9# I: Ok. Hast du zu Blickkontakt schon etwas gemacht?**

#00:26:06-1# B: Ja, mit einem Jungen einmal. Einfach, wo es um's Turn-taking gegangen ist. Dort haben

245 wir gemeinsam besprochen, was ihm helfen würde. Vielleicht ein Bild, das ihm helfen würde, "jetzt lost er zue und lueget" oder "jetzt dörf er rede". Dann haben wir ein Bild gefunden, das Reden ist für ihn, ein Mund. Das Zuhören mit den Blickkontakt ist für ihn ein Ohr und ein Auge. Und dann haben wir jeweils die Bilder hingelegt. Zuerst habe ich die Bilder hingelegt, um die Situation mehr zu strukturieren. Und mit der Zeit, als wir es eingeübt hatten, hat er auch jeweils die Bilder hingelegt, ja so.

250 **#00:26:44-3# I: Gut. Wir kommen dann schon zur letzten Frage, ausser du hast noch ein Beispiel, das du mir gerne erzählen würdest. Es muss jetzt auch nicht zu den Fähigkeiten sein, die ich aufgezählt habe. Vielleicht kommt dir sonst noch etwas in den Sinn, das du sehr lässig gefunden hast oder schon öfters gemacht hast.**

255 #00:27:13-9# B: Also, was ich noch mache, aber das ist auch mit Bildmaterial.... Also man hat ja so (lacht) ganz viele Bilder zum Teil. Ich habe so ein lustiges Spiel, welches ganz viele Bilder hat. Anhand dieses Spiels erzähle ich oft Geschichten mit den Kindern. Und was ich auch manchmal mache ist, dass wir Bilder aussuchen und diese hinlegen oder ich einfach ein Bild hinlege und beginne die Geschichte zu erzählen. Und nachher sucht sich das Kind ein anderes Bild aus und legt es daneben hin und erzählt die Geschichte weiter. Also, dass wir miteinander eine Geschichte erzählen und im Moment gestalten. Solche Sachen mache ich öfters. Aber da ist natürlich wichtig, dass das Kind versteht, worum es geht. Also die Erzählfähigkeit, das muss man ja zuerst mit dem Kind anschauen, dass das Kind versteht, dass es darum geht, eine Geschichte zu erfinden. Das ist ja zum Teil auch nicht so einfach, weil es abstrakt ist. Oder einfach im Allgemeinen Geschichten anhand von Bildern die man aussucht erzählen. Was ich auch schon gemacht habe in einer Gruppe/. Also ich habe manchmal eine Gruppe bei mir, das sind dann drei Kinder, die gemeinsam kommen. Dass man einen Geschichtenwettbewerb macht. Jedes sucht sich drei Bilder aus, legt sie vor sich ab und erzählt. Und anhand dieser Bilder, es dürfen ganz einfache Geschichten, sein/. Und jemand, manchmal bin ich es oder ein anderes Kind, ist dann der Prüfer oder der Schiedsrichter und sagt, welche Geschichte besonders gut war, und welche Geschichte auch gut war, aber nicht drei Steine gewinnt, sondern zwei. Also anhand von solchen Beispielen/.

270 **#00:29:12-5# I: Mir kommt jetzt gerade spontan etwas in den Sinn, was ich mir nicht aufgeschrieben habe. Also Ironie gehört ja auch noch zur Pragmatik. Also Witze, Witze verstehen/. Hast du hierzu auch schon etwas gemacht?**

275 #00:29:20-6# B: Ja, das habe ich. Ich habe so eine Witzesammlung. Das habe ich schon gemacht. Aber ich finde da braucht es schon ein gewisses Alter und auch kognitive Fähigkeiten. Also es ist ja manchmal so, dass du Kinder in der Therapie hast, wo du merkst, dass sie kognitiv nicht herausstechen. Ich finde, das ist schon sehr abhängig von der Kognition und vom Alter. Was ich auch noch öfters mache ist/. Ich habe die Bildergeschichten vom 'kleinen Onkel'. Die sind ja zum Teil auch witzig. Die schaue ich auch manchmal mit den jüngeren Kindern an oder eben dann richtige Witze mit den älteren Kindern.

#00:30:04-6# I: Das kam mir jetzt gerade spontan in den Sinn.

285 #00:30:13-9# B: Genau, ja (lacht). Es ist gut, dass du auch fragst, weil man so vieles macht und irgendwie wenn man dann gefragt wird/.

#00:30:19-5# I: Ja, man macht es wahrscheinlich auch oft unbewusst, und dann ist es noch schwer zu fassen.

290 #00:30:24-6# B: Richtig.

#00:30:27-5# I: Dann kommen wir zur letzten Frage. Fehlen dir irgendwelche Konzepte oder Materialien in der Therapie, damit du die pragmatischen Fähigkeiten dieser Kinder optimal fördern könntest? Also vermisst du etwas, was für dich nützlich sein könnte?

295

#00:30:44-4# B: Absolut! Ich finde wirklich, dass es in diesem Bereich viel zu wenig gibt. Und zwar gerade so praktische Beispiele. Was kann man machen zu den einzelnen Bereichen, die zur Pragmatik gehören. Ich finde, dass es sehr, sehr wenig gibt. Ich habe auch schon gesucht in der Literatur und bin nicht wirklich fündig geworden über Handfestes. Ich habe mehr im Austausch/. Ich habe eine Interventionsgruppe und eine Supervisionsgruppe, wo wir auch schon auf das Thema gestossen sind und uns ausgetauscht haben. Aber es ist ja auch so, dass du nicht jede Übung mit jedem Kind machen kannst, weil die Kinder so individuell sind. Ich finde es sind wirklich wenige Ideen vorhanden. Also da wäre ich sehr froh um Ideen.

300

305

#00:31:37-8# I: Ja, wir waren jetzt eben am Suchen und merken, dass es zu LRS, Grammatik, Phonetik, Phonologie/. Du findest überall Material. Dort noch ein Bilderbuch, eine Werkstatt oder HOT, alles Mögliche. Aber spezifisch zur Pragmatik/.

310

#00:32:10-4# B: Es fließt halt an vielen Orten einfach mit ein. Wie du vorher gesagt hast, macht man es auch etwas intuitiv und merkt beim Reflektieren, dass es auch in die Pragmatik gehört, aber es eigentlich unter einem anderen Therapieziel hatte. Und was ich schon auch finde, das könnt ihr jetzt transkribieren oder nicht. Ich habe ja auch an der HfH studiert, und ich habe nochmals in meinen Unterlagen nachgeschaut, es hat mich einfach interessiert. Und wir hatten fast nichts zur Pragmatik. Das finde ich jetzt im Nachhinein, wo ihr euch diesbezüglich gemeldet habt und ich nachgeschaut habe, dachte ich das stimmt. Und eigentlich finde ich es nicht so gut (lacht).

315

#00:32:53-5# I: Das war auch unsere Motivation. Wir merkten, dass es sehr ein spannendes Gebiet ist und uns beide sehr interessiert. Und doch fehlt uns wie ein Modul oder etwas zu diesem Bereich, damit wir für die Praxis vorbereitet sind.

320

#00:33:20-1# B: Ja, also wenn ihr da etwas ausarbeiten könntet, allenfalls, oder einen Anstoss geben für jemanden, der das Thema noch einmal mehr und intensiver angehen möchte, wäre das natürlich genial.

#00:33:37-0# I: Genau. Dann vielen Dank für das Gespräch.

325

#00:33:37-6# B: Bitte, gern geschehen.

6.4 Transkript Interview S

Interview, 2. November 2012

Dauer: 17min 15sec

Interviewerin: I (fett geschrieben)

Befragte: S

5

I: Du arbeitest ja in der Logopädie-Therapie mit Kindern mit spezifischen Sprachentwicklungsstörungen, und uns würde nun interessieren, welche Schwierigkeiten dieser Kinder in der Praxis haben. In welchen Bereichen zeigen diese Kinder vor allem Schwierigkeiten? Was triffst du am meisten an? #00:00:32-1#

10

B: Am meisten habe ich Kinder in der Therapie mit umfassenden Spracherwerbsstörungen. Das heisst, sie haben Probleme mit dem Wortschatz, mit der Satzbildung, mit der Satzplanung. Aber auch im Sprachverständnis. Kinder, kleine Kinder in der Frühtherapie, die noch gar nicht reden, habe ich auch immer wieder. Aber die meisten sind Kinder mit Problemen im Verständnis. #00:00:57-8#

15

I: Darf ich schnell fragen, hast du in dem Fall auch Kinder vor dem Kindergarten? #00:01:02-7#

B: Ja. Frühtherapiekinder. Was ich ganz viel habe sind mehrsprachige Kinder. Und das ist dann die doppelte Herausforderung, die ganzen Fortschritte auch in Deutsch zu machen. #00:01:16-0#

20

I: Und hast du auch Kinder mit LRS? Hast du auch Kinder mit diesen Schwierigkeiten? #00:01:24-9#

B: Die gehen in die Legasthenietherapie in unserer Schulgemeinde. #00:01:27-4#

25

I: Das wird also getrennt? #00:01:27-4#

B: Das wird getrennt. Was ich schon habe sind grössere Schüler, mit denen ich die Wortschatztherapie schon mit dem Lese-Sinn-Verständnis verknüpfe. Also es fliesst in die Therapie mit ein. Aber explizit Kinder mit LRS-Diagnose, die sind nicht bei mir. #00:01:49-5#

30

I: Und Phonetik-Phonologie? Wahrscheinlich auch? #00:01:53-5#

B: Ja natürlich, das hat es auch immer wieder. Aber Kinder, die nur phonetische Störungen haben, gibt es in meiner Gemeinde fast nicht. Aber es gibt halt die Kinder mit umfassender Spracherwerbsstörung, die auch eine Aussprachestörung oder phonologische Störung drin haben. #00:02:19-6#

35

I: Triffst du auch Kinder an, die in der Pragmatik, also den pragmatischen Fähigkeiten Probleme haben? #00:02:28-1#

40

B: Ja, diese Kinder gibt es auch. Aber die pragmatischen Schwierigkeiten sind dann auch verknüpft mit Problemen im Wortschatz oder dem allgemeinen Ausdruck. Aber es fliesst sicher auch mit ein. #00:02:45-5#

45

I: Wie sieht das mit den pragmatischen Fähigkeiten der Kinder aus? Kannst du ein paar Beispiele machen, wo diese Kinder Schwierigkeiten haben? #00:03:02-6#

B: Die Kinder haben Schwierigkeiten in der Kommunikation, sich deutlich mitzuteilen, zum Beispiel im Ablauf wie sie der Reihe nach erzählen. Blickkontakt, aber auch, dass sie etwas das gesagt wurde nicht richtig im Gesprächsverlauf interpretieren können. Also dass sie Gefühle oder Ausdruck von

50

Mimik, Gestik nicht interpretieren können, was es bedeutet. Oder sich auch nicht mit Mimik und Gestik mitteilen können. Dass sie dort eingeschränkt sind/. Kinder, die schwach sind im Sprachverständnis, die nicht verstehen können, was gesagt wurde und sich dann nicht entsprechend mitteilen können oder der Dialog dann gestört ist. #00:03:55-0#

55

I: Wie sieht es mit den Gefühlen aus? Können diese Kinder gut Gefühle von anderen erkennen? Wenn jemand traurig oder wütend ist? #00:04:09-4#

60

B: Meistens können diese Kinder einfach zwei Gefühle unterscheiden: "es geht gut" oder "es geht nicht gut". Aber sie haben nicht den Wortschatz, um es auszudifferenzieren, wütend oder traurig oder enttäuscht. Dass sie die Feinheiten nicht unterscheiden können. Vielleicht, weil ihnen der Wortschatz dafür fehlt. #00:04:38-4#

65

I: Wir hören auch immer wieder von Turn-taking-Regeln, also dem Sprecherwechsel. Hast du auch schon Erfahrungen gemacht mit den Kindern in diesem Bereich? #00:05:17-6#

B: Ja. Es gibt Kinder, die das nicht so gut einhalten können oder das abwechslungsweise Sprechen noch nicht so verinnerlicht haben. Aber das sind eher wenige. #00:05:21-5#

70

I: Gut. Dann zu einer ganz wichtigen Frage für unsere Bachelor-Arbeit. Wie förderst du in der Logopädietherapie die pragmatischen Fähigkeiten? Erzähl mir doch einfach einige Beispiele, was du alles so machst mit deinen Kindern, damit wir uns vorstellen können, wie man pragmatische Fähigkeiten von Kindern unterstützen oder fördern kann. #00:05:58-0#

75

B: Ok. Was ich viel mit den Kindern mache, ist die Reihenfolge von Ereignissen herauszufinden, mit Bildergeschichten legen zum Beispiel. Dass man sich konzentrieren muss, was ist am Anfang, was passiert dann, was ist am Schluss passiert. Dann auch Reihenfolge beim Basteln oder Kochen. Was dann auch in die Handlungsorientierte Therapie hineingeht. Dass man die Reihenfolge einhalten muss beim Basteln, beim Kochen, beim Spielen manchmal auch. Oder dass wir Geschichten nacherzählen, den Ablauf einer Geschichte. Was ich viel mit den Kindern mache sind Übungen für die Perspektivenübernahme. Also ein Mitspieler weiss etwas, was der andere noch nicht weiss. Zum Beispiel Karten aufnehmen und Rätsel machen: "Auf meinem Kärtchen ist etwas, das fliegen kann. Es ist ein kleines Tier, es hat Fühler. Es geht von Blume zu Blume" usw., und der andere muss es herausfinden. Oder auch mit Quartett. Bei dem Spiel 'Wer bin ich?', wo man an der Stirn ein Bild oder ein Wort hat und man selber herausfinden muss, was dort drauf steht. Wo man Fragen stellen muss bis man es weiss. Dann mache ich mit den Kindern manchmal auch Verstecken, wo man dem anderen Tipps gibt, wo er suchen muss. Was mach ich noch?... Pantomime, dass man etwas vorzeigen muss. Vielleicht ein Tier vorspielen oder einen Gebrauchsgegenstand vorspielen, wie man ihn gebraucht. Dann habe ich noch so ein Spiel, es heisst 'Paysage'. Es ist ein uraltes Material, wo man ein Bild mit einer Figur darauf hat. Man muss dem anderen Mitspieler so genau beschreiben, was man selber auf dem Bild sieht, dass der andere, der es nicht sieht, gleich nachbauen kann. Man muss Information geben, damit der andere es ganz genau nachbauen oder nachspielen oder nachlegen kann. Und dann muss man vergleichen, ob man es richtig gemacht hat. #00:08:20-7#

80

85

90

95

I: Kannst du mir mal ein Beispiel machen? #00:08:07-7#

B: Zum Beispiel hat es auf dem Bild das ich sehe eine Landschaft mit einem Weg, und auf dem Weg hat es vielleicht noch Kleber mit einer Frau, die spaziert. Oder ein Traktor mit einem Anhänger. Und du hast auf deinem Bild nur den Weg und musst dann die Klebbilder so hinlegen, wie sie bei mir auf der Vorlage sind. Also ich muss dir ganz genau sagen "die Frau mit dem blauen Rock die läuft dort auf dem Weg, wo es hinauf geht. Der Traktor mit dem Wagen ist noch weit weg, er ist ganz links im Bild", oder irgendwie so. Wo man einander genau beschreiben und zuhören muss und auch rückfragen, wenn man es nicht versteht. Was ich mit einem Jungen einmal bearbeitet habe, waren vor allem

100

105 'Smalltalk-Regeln'. Das war ein grösserer Junge, wo es etwas Richtung Autismus ging. "Worüber redet man mit Leuten? Wie redet man mit Leuten? Über welche Themen darf man mit fremden Leuten nicht besprechen? Was sind Tabu-Themen? Wie macht man Small-Talk? Man erzählt etwas von sich, vielleicht über das Wetter, über Hobbys oder Ferien. Eben, was darf man erzählen und was nicht? Thema Blickkontakt, das finde ich ganz schwierig,...also auch zum Übungen machen. Da sage ich den Kindern meistens ganz explizit "mir redet jetzt miteneinander". Du musst mich jetzt anschauen.

110 Das macht man so. Das ist anständig". Oder auch beim Begrüssen und Verabschieden "mer müend eus id Auge luege. Das macht man einfach so". Damit die Kinder das lernen, das muss ich so machen. Dann habe ich noch ein paar Ideen für das Turn-Taking. Da mache ich einfach alle möglichen Spiele, wo es eine Abwechslung vom Spieler gibt. Zum Beispiel das Bombenspiel (Tick-Tack-Bumm) wo man Wörter sagen muss und die Bombe hin und her geben muss. Oder das Spiel mit dem Krokodil, wo man die Zähne hinunter drücken muss."Ich sag etwas, du sagst etwas". Einfach alle Spiele, bei denen man abwechselt. Oder auch Wortspiele, wo ich ein Wort sage, und du musst dann mit dem letzten Buchstaben des Wortes wieder ein nächstes Wort sagen. Zum Beispiel "Banane" und du musst dann sagen "Esel" und ich wieder "Lampe" und so weiter. Je eben eigentlich alle Spiele, bei denen ich bin dran, du bist dran, ich bin dran, du bist dran. Und, die mit Sprache sind sicher noch besser, als die nur mit Handlung. #00:11:29-7#

115

120

I: Dann bin ich mir gar nicht mehr sicher, aber du hast doch etwas von Pantomime erzählt. Das geht ja dann um Mimik und Gestik, die Bewegung/. Wenn man ein Tier nachmacht, dass man sich genau überlegt, wie das Tier läuft. Aber zur Mimik, hast du da auch schon etwas gemacht? Oder hast du überhaupt Kinder, die vielleicht selber mit der Mimik, mit dem Ausdruck Mühe haben, oder die Schwierigkeiten haben die Mimik von anderen Personen abzulesen oder Gefühle zu erkennen? #00:12:20-1#

125

B: Ja, es gibt Kinder, die Mühe haben, Gefühle zu erkennen. Aber ich finde das sehr schwierig, um mit den Kindern zu trainieren, weil sie ja gerade das nicht verstehen. Ich versuche dann schon mit den Kindern zu besprechen, was es für verschiedene Gefühle gibt. Oder auch bei Geschichten oder Büchern oder Bildergeschichten: "Wie fühlt sich die Person? Wie geht es dem jetzt? Was meinst du?". Aber, dass die Kinder dies selber übernehmen..., das finde ich sehr schwierig. Was ich schon manchmal mache sind 'Grimmassenspiele'. Aber, dass das dann so spontan und ehrlich im Gefühl des Kindes rüberkommt..., das finde ich schwierig. So einfach antrainieren kann man das nicht, denke ich. Dass das Kind seine Mimik verändert/. #00:13:18-3#

130

135

I: Ja, vor allem wahrscheinlich in so kurzer Zeit. Da ist eine Lektion in der Woche auch etwas zu wenig, um noch daran zu arbeiten. #00:13:31-7#

140

B: Ja, und ich denke, dass es so eine persönliche Sache ist, wie man sich bewegt. Und was mache ich mit meinem Gesicht, dass man das fast nicht jemandem anderen sagen kann: "Wenn du traurig bisch, muesch du dis Gsicht so mache". Weil das ja so verinnerlicht ist, wie man Gefühle zeigt. So eine persönliche Sache auch/. Ich finde es wichtig, dass Kinder das bei anderen erkennen können. Aber wie sie das selber machen, das finde ich ganz schwierig zum miteinander lernen. #00:14:07-9#

145

I: Aber eben, wie du vorher gesagt hast..., du machst es so, dass ihr eine Geschichte anschaut, und da ist jemand traurig. Und das Kind muss versprachlichen, "wie geht's dem jetzt?".#00:14:26-2#

150

B: Genau! (gleichzeitig)
#00:14:22-1#

I: Und wieso. Oder..., wieso ist er unglücklich?#00:14:26-3#

B: Genau! Wie fühlt sich der? Oder, warum ist er traurig? Oder, wie könnte er wieder glücklich werden? Was könnte man machen, oder was könnte er machen, damit es ihm wieder gut geht, dass

155

er wieder fröhlich ist, oder dass er keine Angst mehr hat. Dass man übers Besprechen lernt/.
#00:14:43-9#

160 **I: Gut. Kommt dir sonst noch etwas in den Sinn, wie du die pragmatischen Fähigkeiten förderst? Sonst könnten wir zur letzten Frage gehen.** #00:14:59-0#

B: (überlegt) Ich glaube, im Moment habe ich keine weiteren Ideen. #00:15:01-8#

165 **I: Das ist schon in Ordnung.... Dann möchten wir gerne wissen, ob dir Konzepte oder Materialien oder Bücher für eine optimale Förderung pragmatischer Fähigkeiten fehlen? Wärsst du froh, wenn es gewisse Dinge gäbe, die man einfach aus dem Schrank nehmen könnte. Oder wie siehst du das so allgemein mit dem Angebot?** #00:15:34-0#

170 B: Also einem Angebot, das explizit nur für die Pragmatik ist, bin ich noch nicht begegnet, leider. Es ist natürlich immer schön, wenn es eine Ideensammlung oder Material gibt zu einem Thema, das man einfach aus dem Schrank nehmen kann und dann noch abändern oder auf die Kinder anpassen kann, je nach Alter. Dass es da Ideensammlungen gibt, auch zu diesem Thema/.
#00:16:06-1#

175 **I: Und wenn du selber etwas mit einem Kind arbeitest, änderst du es dann einfach ab oder entwickelst du selber?** #00:16:12-3#

180 B: Ich mache es so, dass ich mir überlege, was ich für das Kind möchte. Eben zum Beispiel etwas für die Perspektivenübernahme... Und dann mache ich den Schrank auf und schaue, was ich habe und zu welchem Spiel ich etwas machen könnte. #00:16:27-8#

185 **I: Aber du saugst dir in dem Fall alles selber aus den Fingern? Kannst du nicht irgendwo ein Buch herausnehmen oder Ordner aufschlagen und findest eine gute Spielidee, "das könnte man noch so machen"?** #00:16:38-0#

B: Also ich habe sicher viele Spielideen oder Spielsammlungen, schon in Buchform, aber meistens muss man es ja dann noch so abändern, dass es für bestimmte Bereiche der Pragmatik und für das Kind passend ist. #00:16:56-3#

190 **I: Ja, Also zusammengefasst würdest du dir schon wünschen... also wünschen/.** #00:17:05-1#

B: Ja, ich würde es mir wünschen, dass es so eine Sammlung gäbe mit Spielideen zur Pragmatik oder Übungsideen. #00:17:15-0#